

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2020
№ 3

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

62

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 6 від 27.08.2020 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **27.08.2020 р.**

УДК 34+35 <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300618>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.
(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

пр. Л. Ландау, 27. м. Харків, 61080.

ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 6 dated August 27, 2020**

Signed for publication and distribution to the Internet **27.08.2020**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300618>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

ave. L. Landau, 27. Kharkiv. 61080.
Kharkiv National University of Internal Affairs.
Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Гладьо Ю.О., Тарасенко Л.Л.
Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні 6

Губанова О.В.
Найкраще забезпечення інтересів дитини як принцип визначення місця її проживання..... 18

Забуга Ю.Ю., Михайліченко Т.О.
Форми експлуатації людини: частина I 29

Завальна Ж.В.
Економічна культура в договірному регулюванні суспільних відносин..... 44

Профатіло Г.Р.
Протидія булінгу як форма посягання на особисті немайнові права здобувача освіти 55

Сліпченко С.О.
Поняття законних очікувань як різновиду майна 66

Троцька М.В.
Правові аспекти передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад 77

Шумило М.М.
Статус внутрішньо переміщеної особи у контексті міжнародного та національного права..... 88

CONTENT

Glado Y.O., Tarasenko L.L.	
Establishment and Development of Legislation on Industrial Property in Ukraine	6
Hubanova O.V.	
Best Interests of the Child As a Principle of Determination of One's Place of Residence	18
Zabuha Yu.Yu., Mykhailichenko T.O.	
Types of Human Exploitation: Part I	29
Zavalna Zh.V.	
Economical Culture in Agreement-Based Regulation of Social Relations	44
Profatilo H.R.	
Combat Bullying As a Form of Encroachment on Personal Non-Property Rights of the Student	55
Slipchenko S.O.	
The Concept of Legitimate Expectations as a Kind of Property	66
Trotska M.V.	
Legal Aspects of the Transfer of State-Owned Land Plots of Agricultural Purpose to Communal Ownership of Amalgamated Territorial Communities	77
Shumylo M.M.	
Status of Internally Displaced Person in the Context of International and National Law	88

УДК 347.77(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883851>

Ю.О. ГЛАДЬО,

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного і корпоративного права, Львівський національний університет імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна;
e-mail: yuliya.glado@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7606-8069>

Л.Л. ТАРАСЕНКО,

доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного і корпоративного права, Львівський національний університет імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна;
e-mail: tarasenkoleo@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4359-8965>

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОМИСЛОВУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ

Y.O. GLADO,

Ass. Professor, Chair of Intellectual Property, Information and Corporate Law,
Ivan Franko National University of Lviv, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine;
e-mail: yuliya.glado@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7606-8069>

L.L. TARASENKO,

Ass. Professor, Chair of Intellectual Property, Information and Corporate Law,
Ivan Franko National University of Lviv, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine;
e-mail: tarasenkoleo@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4359-8965>

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON INDUSTRIAL PROPERTY IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Правове регулювання відносин щодо набуття, використання та захист прав на промислову власність за роки незалежності України пройшло ряд етапів, значення яких не було досліджено у науковій літературі. Ці етапи були зумовлені конкретними історичними умовами, які безпосередньо впливали на реформування національного законодавства у сфері промислової власності. **Мета дослідження** – характеристика становлення національного законодавства щодо промислової власності, здійснення періодизації етапів, обґрунтування висновків щодо історичного значення етапів розвитку правового регулювання цих відносин. **Методи дослідження.** Використано системний метод (при з'ясуванні місця промислової власності в системі об'єктів права інтелектуальної власності загалом), порівняльний метод (при порівнянні розвитку національного законодавства і законодавства країн ЄС та США). Історичний метод застосовувався для дослідження становлення та розвитку законодавства у сфері промислової власності у хронологічній послідовності, починаючи від 1991 р. і закінчуючи сьогоденням; формально-юридичний метод – для комплексної характеристики законодавства України у сфері промислової власності. Метод наукового тлумачення права – для з'ясування змісту відповідних правових норм використовувався. **Результат дослідження** полягає в обґрунтуванні, декілька етапів розвитку, що пройшло національне законодавство України у сфері промислової власності, і які були зумовлені конкретними історичними періодами, в яких перебувала Україна. Здійснено періодизацію нормативного регулювання промислової власності через системний хронологічний аналіз національних правових актів у цій сфері. Обґрунтовано, що протягом 2004–2014 років держава не спромоглася належно вдосконалити законодавчу базу щодо промислової власності, яка є основою інноваційної діяльності та технологічних нововведень. **Висновки.** Встановлено, що після здобуття Україною незалежності законодавцю знадобилося більше 2 років для прийняття перших менш-більш прийнятних законів у цій сфері. Прийняття Цивільного кодексу України ознаменувало початок нового історичного етапу розвитку законодавства про промислову власність, який, як виявилось, не виправдав покладених на нього надій, оскільки правове регулювання у цій сфері до 2014 р. практично

не оновлювалося. З цього року реформування вітчизняного законодавства про промислову власність було спрямовано у русло його гармонізації з правом ЄС.

Ключові слова: патент; винахід; корисна модель; знак для товарів і послуг; законодавство

Problem statement. The legal regulation of the relations concerning the acquisition, use and protection of industrial property rights during the years of Ukraine's independence has gone through a number of stages, the significance of which has not been studied in the scientific literature. These stages were due to specific historical conditions that directly influenced the reform of national legislation in the industrial property sphere. The **purpose** of the study is to characterize the formation of national legislation on industrial property, the periodization of stages, and substantiation of conclusions about the historical significance of the stages of development of legal regulation of these relations. **Methods.** The system method was used (when determining the place of industrial property in the system of intellectual property rights in general), the comparative method (when comparing the development of national legislation and the legislation of the EU and the US). The historical method was used to study the formation and development of legislation in the industrial property sphere in chronological order, starting in 1991 and ending today; formal-legal method – for a comprehensive description of Ukrainian legislation in the industrial property sphere. The method of scientific interpretation of law was used to clarify the content of relevant legal norms. **The result of the study** is to substantiate several stages of development that have passed the national legislation of Ukraine in the industrial property sphere, and which were due to specific historical periods in which Ukraine was. The periodization of normative regulation of industrial property has been carried out through a systematic chronological analysis of national legal acts in this sphere. It is substantiated that during 2004–2014 the state failed to properly improve the legal framework for industrial property, which is the basis of innovation and technological innovation.

Conclusions. It is established that after Ukraine gained independence, the legislator took more than 2 years to adopt the first more or less acceptable laws in this sphere. The adoption of the Civil Code of Ukraine marked the beginning of a new historical stage in the development of legislation on industrial property, which, as it turned out, did not live up to expectations, as legal regulation in this sphere until 2014 was practically not updated. Since this year, the reform of domestic legislation on industrial property has been aimed at harmonizing it with EU law.

Key words: patent; invention; utility model; sign for goods and services; legislation

Постановка проблеми

Правове регулювання відносин щодо набуття, використання та захисту прав на промислову власність за роки незалежності України пройшло ряд етапів, значення яких не було досліджено у науковій літературі. Ці етапи були зумовлені конкретними історичними умовами, які безпосередньо впливали на реформування національного законодавства у сфері промислової власності. Промислова власність становить значну частину інтелектуальної власності загалом (патенти, засоби індивідуалізації тощо).

Тому цілком природними є потреба актуалізації досліджень з підвищення ефективності законодавства України щодо охорони промислової власності з огляду на аналогічне законодавство у світі. Щодо цього, наприклад, Г.В. Довгань в дослідженні формування державно-правової системи охорони промислової власності в період відродження української державності (1917–1920 рр.), на західноукраїнських землях у складі Польщі (20–30-ті роки ХХ ст.), в УРСР та в Україні (але лише до 2004 р.) запропонувала основні критерії для періодизації історії права інтелектуальної власності, в тому числі, права промислової власності, встановила історико-правові закономірності розвитку права

інтелектуальної власності на українських землях [1]. В.А. Іващенко запропонував періодизацію розвитку законодавства про промислову власність (напрацювання спеціального законодавства на початку 1990-тих років, період удосконалення чинного законодавства та перехід до дворівневої моделі правового регулювання протягом 1999–2014 рр., старт реформи національної системи охорони інтелектуальної власності з 2014 року) [2]. Г.О. Андрощук і Г.І. Работягова дослідили становлення міжнародного патентного права, роль та значення міжнародних договорів як інструменту гармонізації національного законодавства у сфері промислової власності [3]. М.М. Яшарова, аналізуючи становлення промислової власності в історії законодавства України та закордонних країн, наголосила, що права промислової власності як юридичного інституту, покликаного опосередкувати економічні відносини промислової власності, у чинному законодавстві не існує, оскільки воно представлено сукупністю відокремлених інститутів, які утворюють інститут патентного законодавства, інститут законодавства про засоби індивідуалізації, інститут законодавства про недобросовісну конкуренцію [4].

В свою чергу, Кеннет В. Дам (Dam, 1994) від-

значила ключову роль патентів в економіці будь-якої країни, обґрунтувавши, що саме законодавство про промислову власність може сприяти вирішенню багатьох економічних проблем, оскільки спрямоване на підтримку розвитку інновацій [5]. Джон Ф. Даффі (Duffy, 2002) відзначив важливість уніфікованого розвитку законодавства у цій сфері [6]; Даррен Сміт (Smyth, 2014) відзначив складність законодавства про промислову власність, і наголосив на необхідності реформування і процесуального законодавства, оскільки патентні спори часто розглядаються судами, які не мають належних технічних знань для вирішення патентних спорів [7].

Виходячи з потреби запозичення цінного зарубіжного досвіду правового регулювання досліджуваних відносин, метою статті є надання характеристики становлення національного законодавства щодо промислової власності, здійснення періодизації етапів, обґрунтування висновків щодо історичного значення етапів розвитку правового регулювання цих відносин. Її новизна полягає у визначенні етапів розвитку національного законодавства України у сфері промислової власності, здійсненні періодизації нормативного регулювання промислової власності через системний хронологічний аналіз національних правових актів, обґрунтуванні шляхів реформування вітчизняного законодавства про промислову власність. Завданням статті є характеристика: промислової власності як інституту права інтелектуальної власності, стану формування національного законодавства у сфері промислової власності, особливостей впливу Цивільного кодексу України на розвиток законодавства про промислову власність, необхідності гармонізації національного законодавства про промислову власність з правом ЄС та впливу діджиталізації на розвиток законодавства про промислову власність.

Етапи становлення і розвиток національного законодавства України у сфері промислової власності

Станом на сьогодні традиційно виділяють два значення промислової власності: у широкому та у вузькому розумінні. У широкому розумінні – це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, географічні зазначення [8, с.219]. Таке тлумачення промислової власності зумовлено підходом, який відображено у Паризькій конвенції про охорону промисло-

вої власності від 20.03.1883 року [9]. У вузькому розумінні промислова власність включає в себе лише об'єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки).

У цій статті під промисловою власністю автори будуть розуміти всі об'єкти інтелектуальної власності, які передбачені Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20.03.1883 року.

Наголошуємо, що промислова власність фактично охоплює всі об'єкти права інтелектуальної власності, крім об'єктів авторського права і суміжних прав. Так, Брайан Крейг (Craig, 2013) та Рочелла Купер Дрейфус (Dreyfuss, 2018) із Пила Юстин (Pila, 2018) відзначають, що інтелектуальна власність включає в себе: авторське право, патенти, торговельні марки, комерційну таємницю [10, с.262; 11, с.12]. Тобто, три чверті всіх об'єктів – це промислова власність.

Промислова власність, на думку Дратлер Дж.-мол. (Dratler, 2020) та Мак-Джон С.М. (McJohn, 2020), є важливою для держави, оскільки покращує добробут кожної нації, сприяє збільшенню нових наукових та технологічних рішень [12, с.5].

Національне законодавство України у сфері промислової власності пройшло кілька етапів розвитку, що були зумовлені конкретними історичними періодами, в яких перебувала Україна. Національні етапи розвитку промислової власності розпочинаються після здобуття Україною незалежності у 1991 р.

Становлення і розвиток національного законодавства України у сфері промислової власності можна розподілити на наступні етапи:

I. 1991–2004 рр. – започаткування (становлення) вітчизняного законодавства щодо промислової власності.

II. 2004–2014 рр. – розвиток національного законодавства у цій сфері.

III 2014 р. і до тепер – гармонізація національного законодавства у сфері промислової власності з правом ЄС та вдосконалення законодавства з урахуванням розвитку цифрового середовища.

Формування національного законодавства у сфері промислової власності

Перший етап характеризується тим, що почало формуватися власне національне законодавство щодо правової охорони промислової власності. Роль і значення інтелектуальної власності були суттєво недооцінені в радянський період. Правове регулювання цих відносин було

недосконале, у першу чергу, через те, що ринкові відносини в УРСР були відсутні, всі права промислової власності належали державним підприємствам (фактично державі). Це було зумовлено тим, що промислова власність (патенти зазвичай) використовувалася державою і не була в цивільному обороті. Всі винахідники мали статус працівників, а винаходи (корисні моделі) мали правовий режим службових (з належністю всіх майнових прав підприємствам). Після здобуття Україною незалежності загальновідомим є факт переходу України в умови ринкових відносин, що зумовило роздержавлення багатьох державних підприємств і "вихід" патентів на ринок. Ще гірша ситуація була зі знаками для товарів і послуг (торговельними марками) та комерційними найменуваннями. Ці засоби індивідуалізації за часів СРСР були фактично відсутні, оскільки не було що індивідуалізувати. Всі підприємства були у державній власності, тому вони не боролися за споживача. Відтак ці юридичні особи навіть не намагалися використати будь-які засоби індивідуалізації.

Варто відзначити, що законодавець доволі довго "розкачувався" і напрацьовував власні закони у цій сфері. Перші закони України у досліджуваній сфері були прийняті лише у грудні 1993 р., що зумовило наявність першого незалежного національного правового регулювання відносин промислової власності. Зокрема, 15.12.1993 р. було прийнято Закони України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Таким чином, об'єкти патентного права та торговельні марки отримали правове регулювання, і їх правовий режим набув визначеності. До прийняття цих законів діяло Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 18.09.1992 року, затверджене Указом Президента України [13]. Положення, як вказано у назві, було тимчасовим, і мало би діяти до прийняття відповідних законів. З історичної точки зору це Положення відіграло роль тимчасового регулятора відносин промислової власності. Безумовно, воно не було досконалим, але свою функцію виконало – заповнило на рік (вересень 1992 р. – грудень 1993 р.) прогалину у правовому регулюванні досліджуваних відносин. Звертаємо увагу, що це Положення станом на сьогодні є діючим щодо правового регулювання правового режиму раціоналізаторських пропозицій. Відтак його тимчасовий хара-

ктер як регулятора перетворився на постійний (діє близько 30 років) щодо раціоналізаторської пропозиції.

Звичайно, некоректно стверджувати, що до грудня 1993 р. не було жодного законодавчого регулювання досліджуваних відносин. Безумовно, діяли норми Цивільного кодексу УРСР як основного акта цивільного законодавства. Але кількість цих норм була незначною, і тому вони лише в загальних рисах окреслювали основні засади регулювання досліджуваних відносин. Звертаємо увагу, що у Цивільному кодексі УРСР йшлося про окремі аспекти створення і використання винаходів, корисних моделей. Але цих норм було недостатньо для належного визначення правового режиму винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Ці норми могли слугувати лише базовими засадами правового регулювання.

У 1994–1995 рр. було прийнято ряд підзаконних актів, які деталізували закони 1993 р. Серед них: Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель, Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації, Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок та ін. Ці акти приймалися Держпатентом. Їх історичне значення важко переоцінити, адже вони визначали процедуру патентування/оформлення прав на знак для товарів і послуг, встановлювали вимоги до заявки, правила подання та процедуру розгляду заявок. У законі неможливо, а у нашому випадку і недоцільно, заглиблюватися у процедурні аспекти патентування. Відтак цей порядок слід передбачити у підзаконних актах.

Судова практика як у 1990-тих роках, так і зараз не була і не є джерелом права. Тому рішення судів не могли вплинути на регулювання відносин щодо правової охорони об'єктів промислової власності. Рішення судів могли визначати проблеми правозастосування та проблеми правового регулювання досліджуваних відносин. Однією з таких проблем було запровадження правового інституту попереднього користувача на торговельну марку лише у 2004 р. (відповідна норма містилася у Цивільному кодексі України, далі – ЦК України). Змістом цього інституту є те, що попередній користувач – це особа, яка використовувала певне комерційне позначення, однак не подавала заявку на реєстрацію його як торговельної марки незалежно від причин. У разі, якщо третя особа отримала

Свідоцтво на торговельну марку, то попередній користувач і надалі матиме право на використання цього комерційного позначення, а правовласник цього знака не може заборонити таке використання. До 2004 р. були неодноразові так звані "рейдерські захоплення" відомих брендів, які використовувалися підприємствами впродовж десятків років без їх реєстрації як торговельних марок. Суть захоплення полягала в тому, що заявник подавав заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг (який використовувався тривалий час певним підприємством без реєстрації) та в подальшому отримував права на такий знак. Після цього ним пред'являвся позов до суду про припинення використання знака підприємством, яке фактично його використовувало, і про стягнення збитків, які заподіяні використанням такого знака (збитками у такому разі трактувалися всі отримані відповідачем доходи від реалізації продукції, маркованої даних брендом). У результаті виробники повинні були сплачувати роялті у великому розмірі за використання власного комерційного позначення. З 2004 р. така недобросовісна практика припинилася. Неприйняття норми, яка би ввела право попереднього користувача раніше, було певною мірою політичним рішенням та блокувалося певними політичними силами, дотичними до вказаних вище "рейдерських захоплень" чужих брендів.

Також у 2000 році було певною мірою оновлено законодавство про промислову власність. Так, Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" було викладено в новій редакції [14]. Ці законодавчі зміни на тривалий час стали основою правового регулювання відносин щодо набуття, здійснення та захисту прав на винаходи (корисні моделі). Ця редакція закону (з наступними змінами і доповненнями) діє і до сьогодні. Об'єктивно, законодавець нарешті здійснив ефективне реформування частини законодавства щодо промислової власності. Ці зміни можна вважати історичними, оскільки:

1) було розмежовано діяльність і правовий статус Укрпатенту і Установи (Центрального органу державної виконавчої влади). До ухвалення вказаних змін Держпатент був єдиною організацією, яка здійснювала розгляд заявок на видачу патентів і видавала патенти на винаходи (корисні моделі). Натомість новий законодавчий підхід розмежував ці функції між двома суб'єктами. З 2000 р. Держпатент (сьогодні – Укрпатент) здійснював (і здійснює досі) прийняття та розгляд заявок щодо видачі патентів на

винаходи (корисні моделі). Розгляд заявок включає в себе і проведення відповідних експертиз заявки (формальна, кваліфікаційна). На основі проведених експертиз Укрпатент надає позитивний або негативний висновок щодо можливості видачі патенту. Натомість видача патентів – це компетенція Установи. Впродовж 2000–2020 рр. функції так званої "Установи" виконували різні органи влади – Міністерство освіти і науки, Міністерство економіки, Державна служба інтелектуальної власності. Такий законодавчий підхід станом на сьогодні не зовсім відповідає європейському та американському досвіду функціонування державної системи правової охорони промислової власності. Так, в ЄС діє Європейське патентне відомство (EPO), яке здійснює як експертизу заявок, так і видає європейські патенти [15]. У Великобританії також діє Офіс інтелектуальної власності (IPO), який виконує ці ж функції [16]. Аналогічно діє і патентне відомство у США – the United States Patent and Trademark Office (USPTO) [17]. Закордонний досвід функціонування такої установи засвідчує доцільність поєднання функцій закладу експертизи та реєструючого органу, який видає патенти;

2) внесено ряд змін щодо патентів. Зокрема, було змінено визначення понять "винахід" і "корисна модель", доповнено закон можливістю видачі деклараційного патенту на винахід строком на 6 років, змінено строк дії патенту на корисну модель. Так, до 2000 р. корисна модель розглядалася як конструктивне виконання пристрою. Вказані законодавчі зміни запропонували єдине визначення винаходу і корисної моделі – як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Позитивно слід розглядати також і можливість видачі деклараційного патенту на винахід як різновиду патенту. Відносно невеликий проміжок часу (близько півроку), протягом якого проводиться формальна експертиза і в подальшому видається патент, сприяє швидкому патентуванню технологій. Окрім того, патентовласник має можливість протестувати комерційну привабливість патентованої технології, і у разі, якщо буде встановлено, що патент є "робочим" – його можна перетворити з деклараційного патенту у звичайний патент на винахід (для цього подається клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи).

В інші закони щодо промислової власності вносилися лише ситуативні зміни, які були спрямовані на точкове вдосконалення правово-

го регулювання. Винятком є Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" від 22.05.2003 р., яким було внесено доволі багато змін і доповнень до різних законодавчих актів у сфері промислової власності [18]. Так, зміни торкнулися правового режиму торговельних марок (чимала кількість статей відповідного закону була викладена в новій редакції, зокрема, щодо умов надання правової охорони, експертизи заявки, використання знака тощо), винаходів (корисних моделей), промислових зразків (законодавчі зміни здебільшого стосувалися вдосконалення порядку проведення експертизи заявки) та інших об'єктів промислової власності.

Також зміни були внесені у Кримінальний кодекс України (ст.177, ст.229) – якими було оновлено склади злочинів, які посягають на об'єкти патентного права, на засоби індивідуалізації).

Підсумовуючи перший етап (етап становлення та розвитку національного законодавства щодо промислової власності), наголошуємо на тому, що вітчизняний законодавець, незважаючи на багато проблемних сфер, які потребували відповідного регулювання (наприклад, медицина, сільське господарство, промисловість тощо), прийняв ряд законів для врегулювання відносин саме промислової власності. Ці закони заклали основу на більш як десять років для правового регулювання досліджуваних відносин.

Вплив Цивільного кодексу України на розвиток законодавства про промислову власність

Другий етап становлення і розвитку національного законодавства України у сфері промислової власності розпочався у 2004 р. Саме тоді набули чинності Цивільний та Господарський кодекси України. Історично для розвитку цивільного права – це беззаперечно була знакова подія, бо Україна отримала оновлений Цивільний кодекс України. Кодекс містить книгу четверту "Право інтелектуальної власності", де досить детально визначено базові правові норми щодо правової охорони всіх об'єктів промислової власності (об'єкти патентного права, засоби індивідуалізації, комерційна таємниця, раціоналізаторська пропозиція тощо). Слід звернути увагу на загальні положення про інтелектуальну власність, які вперше були окремо виділені в національному законодавстві. Серед них важливе значення мають норми про співвідношення права інтелектуальної власності та права власності, про особисті немайнові та майнові права ін-

телектуальної власності, про розподіл прав на службові об'єкти інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору або на замовлення, про способи захисту прав інтелектуальної власності.

Передбачалося, що у подальшому спеціальне законодавство у сфері промислової власності буде приведено у відповідність з нормами ЦК України. Водночас це відбулося лише частково. Так, досі залишається конкуренція норм Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" і ЦК України щодо належності майнових патентних прав у разі створення службового винаходу (законодавець у ЦК України каже, що ці права належать спільно роботодавцю і працівнику, а в законі – що ці права належать лише роботодавцю). Також як недолік правового регулювання слід вказати, що станом на сьогодні не знайшла конкретизації у спеціальному законодавстві про промислову власність норма ЦК України (ст.432) про застосування такого способу захисту прав як стягнення компенсації замість відшкодування збитків у разі порушення майнових прав на промислову власність.

У подальшому після набуття чинності ЦК України законодавство про промислову власність розвивалося доволі повільно. Протягом 2004–2014 рр. змін до більшості законів внесено було доволі мало. З одного боку, це свідчило про менш-більш нормальну законодавчу базу для функціонування промислової власності. З іншого боку – відбувся певний застій у вдосконаленні правового регулювання, оскільки суспільні відносини розвивалися значно швидше, ніж норми права. Об'єктивно, за десять років держава не спромоглася належно вдосконалити законодавчу базу, яка є основою інноваційної діяльності, джерелом технологічних нововведень. Йдеться, у першу чергу, про стимулювання винахідництва та розвитку стартапів. Так, у 2006 р. було прийнято Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", який поміж іншого був спрямований на "забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології" [19]. Цей закон не відіграв того значення, яке мав би. Винахідництво в Україні лише жевріло, не знаходячи належної підтримки від держави. Зокрема, статистика від Укрпатенту свідчить про те, що кількість заявок на винаходи, починаючи з 2005 р. до 2014 р., поступово зменшувалася (з приблизно 6 тис. у

2005 р. до 4,8 тис. у 2014 р. заявок в рік). Кількість заявок на корисні моделі в ці ж роки балансувала в рамках 8–9 тис. щорічно. Водночас у країнах ЄС і США ці ж показники в сотні разів більші, ніж в Україні.

На деталізацію норм ЦК України мали би прийматися ряд законів. Водночас досі немає закону про комерційні найменування, а кілька норм ЦК України породжують на практиці безліч спорів щодо захисту прав на комерційні найменування. Оновлений закон про географічні зазначення було прийнято лише у 2019 р., тобто поза межами II етапу становлення та розвитку законодавства про промислову власність. Про вдосконалення законодавчої бази щодо правової охорони комерційної таємниці взагалі не йдеться, хоча в країнах ЄС та США, це дуже затребуваний правовий інститут, який використовується на одному рівні з патентами.

Відтак, другий етап можна сміливо охарактеризувати як етап застою щодо розвитку національного законодавства щодо промислової власності. На початку було прийнято ЦК України, який мав би стати основою правового регулювання та базисом для подальшого реформування та вдосконалення законів у цій сфері. Норм ЦК України об'єктивно не було достатньо для належного регулювання цих відносин. Позитивно можна охарактеризувати лише певні точкові зміни. Зокрема, у 2008 р. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" було доповнено актуальними нормами щодо використання торговельної марки у мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах. Це полегшило правовласникам можливості захисту прав на знак для товарів і послуг, які порушувалися у мережі Інтернет. У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" у 2012 р. оновили ряд законодавчих положень про порядок проведення експертизи заявки.

Але, наголошуємо, за 10 років законодавство щодо промислової власності практично не розвивалося. І це, з урахуванням технічного прогресу, який власне базується на нових інноваційних технологічних рішеннях (які за своєю суттю є винаходами/корисними моделями), не сприяло залученню інвестицій в Україну, не зумовило зростання інноваційного промислового виробництва, не сприяло розвитку стартапів саме в Україні. Українські винахідники та розробники нерідко продають свої ідеї, які лише претендують на патентоспроможність, закордонним замовникам, які, розуміючи певну ризиковість їх впровадження, все одно купують права на тех-

нічні рішення (право на подання заявки на винахід, зазвичай).

Окрім того, залишається і досі невирішеним питання про патентоздатність комп'ютерних програм. У науковій літературі висловлюються різні думки з цього приводу, але далі теоретичних дискусій справа не пішла [20, с.280]. За кордоном це питання більшою чи меншою мірою вирішено на законодавчому рівні. Так, у США допускається патентування комп'ютерних програм і отримання відповідного патенту на винахід [21; 22]. В ЄС використовується поняття "винахід, який базується на комп'ютерній програмі" ("computer implemented invention"), і ці відносини також мають відповідне законодавче підґрунтя [23]. Окрім того, і М.А. Лемлі, П.С. Менел, Р.П. Мерджес, П. Самуельсон, Б.В. Карвер (Lemley, Menell, Merges, Samuelson, Carver, 2011) наголошують, що так звані "Internet patents", "software patents" відіграють важливе значення для розвитку промисловості кожної країни [24, с.627]. З урахуванням стрімкого розвитку ІТ-галузі в Україні і великої кількості відповідних розробок, які продукуються ІТ-спеціалістами (кожне технічне рішення базується на програмуванні), застій у відповідному правовому полі є вкрай недоречним. Це правовий вакуум, який є вигідним лише закордонним замовникам, які купують всі права на розроблену вітчизняними фахівцями промислову власність і програмне забезпечення.

Впродовж II етапу законодавець не звернув увагу на окремі тенденції у сфері промислової власності: 1) суттєве збільшення заявок на торговельні марки; 2) широке використання суб'єктами господарювання комерційних найменувань. 3) поступове падіння і так невеликої кількості заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Законодавство щодо цих правових інститутів і треба було першочергово вдосконалювати, а щодо винахідництва – запроваджувати також стимулюючі для розробників механізми.

Гармонізація національного законодавства з правом ЄС

Початок III етапу зумовлений необхідністю гармонізації національного законодавства з правом ЄС, а також з впливом діджиталізації на всі відносини, в тому числі і на інтелектуальну власність. Цей етап міг і не розпочатися (або ж розпочався би значно пізніше), якщо б Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 р. [25]. Окрема глава в цій Угоді присвячена саме

врегулюванню відносин інтелектуальної власності. Україна взяла на себе зобов'язання привести національне законодавство у відповідність з положеннями Угоди про асоціацію.

Промисловій власності в Угоді про асоціацію між Україною і ЄС (2014) присвячено чимало уваги. Зокрема, це положення про винаходи у галузі біотехнологій, торговельні марки, комерційні найменування, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, географічні зазначення, комерційну таємницю. Звертаємо увагу, що положення Угоди про асоціацію щодо інтелектуальної власності займають близько однієї п'ятої частини Угоди. Це свідчить про важливість та пріоритетність цієї сфери для розвитку економіки України. Метою вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності загалом і щодо промислової власності зокрема, є посилення комерційної складової. Йдеться про розширення співпраці України та країн ЄС щодо комерційного використання інноваційних продуктів та інших продуктів творчої діяльності.

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дало новий поштовх для розвитку національного законодавства у сфері авторського права і промислової власності. Тому, оглядаючись на попередній етап розвитку законодавства щодо промислової власності, який також починався з певної важливої у цій сфері події (набуття чинності ЦК України як базового нормативного акту цивільного законодавства), важливо довести розпочаті реформи до логічного завершення. Йдеться про реальне комплексне реформування вітчизняного законодавства про промислову власність.

У 2016 р. Урядом було затверджено (схвалено) Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні [26]. В ній було наголошено на необхідність вирішення проблем, про які йшлося вище у цій статті. Зокрема, це: нездатність держави забезпечити розвиток сфери інтелектуальної власності як важливого елементу національної інноваційної системи та базису інноваційної економіки держави; відсутність істотного прогресу в адаптації нормативно-правової бази до сучасних економічних умов (наявність "патентного тролінгу", Інтернет-піратства, незадоволення потреб ІТ-галузі, військово-промислового та агропромислового комплексів тощо); ускладнена система державного управління сферою інтелектуальної власності (наявність як Укрпатенту як експертної установи

у сфері промислової власності і органів влади, які видають охоронні документи – патенти, свідоцтва тощо).

У 2019 р. було розроблено Проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 рр. [27]. У ній, знову ж таки, відбувається констатація всіх проблем цієї сфери, вказаних вище, в тому числі у Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2016 р.).

2019 рік став певною мірою переломним у реформуванні законодавства про промислову власність. Так, було прийнято закони України щодо створення національного органу інтелектуальної власності [28], щодо правової охорони географічних зазначень [29], щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом [30], щодо реформи патентного законодавства [31].

Реформування законодавства про промислову власність нарешті зрушилося з мертвої точки. Законодавство у сфері промислової власності потребувало суттєвого оновлення через те, що суспільні відносини щодо винахідництва, щодо використання засобів індивідуалізації (торговельні марки, комерційні найменування тощо) стрімко розвиваються. Відсутність належного законодавчого підґрунтя створювало передумови для численних зловживань і порушень прав та інтересів правовласників, зокрема, через патентний тролінг, через відсутність передбаченого законом механізму анулювання деклараційних патентів саме патентним відомством, а не визнання їх недійсними в судовому порядку, через відсутність механізму реального відшкодування збитків, завданих діями, що порушують права промислової власності та ін.

Окрім того, на III етапі реформування законодавства про промислову власність слід звернути увагу на розвиток цифрових технологій та їх вплив на промислову власність. Так, об'єкти патентного права, зокрема, винаходи та корисні моделі, нерідко містять в собі технології, пов'язані з цифровим середовищем (йдеться про стартапи технологічного характеру). Поширення набувають і згадані вище "computer implemented inventions" (тобто винаходи, що базуються на комп'ютерній програмі). Порядок набуття прав інтелектуальної власності на такі об'єкти потребує вдосконалення. Способи використання таких об'єктів також можуть мати особливості, зумовлені специфікою цифрового середовища та

Інтернету. Окрім того, торговельні марки, комерційні найменування та географічні зазначення можуть широко використовуватися у мережі Інтернет, а відповідне правове регулювання практично відсутнє. Зокрема, ці засоби індивідуалізації можуть використовуватися в доменному імені, змісті веб-сайту, ключових словах і так званій "адмінці" веб-сайту, в рекламі у сервісі Google Adwords як ключові слова або слова з опису товару або послуги, у товарах, які розміщуються на веб-сайті. Також потребує правової визначеності доменне ім'я як новий засіб індивідуалізації в мережі Інтернет. Власне, вказане вище окреслює майбутні кроки, які мав би зробити законодавець для вдосконалення правового регулювання відносин промислової власності.

Висновки

1. На шляху напрацювання власного національного законодавства щодо промислової власності кожен період історії України по-своєму вплинув на розвиток правового регулювання відносин промислової власності. Встановлено, що після здобуття Україною незалежності законодавцю знадобилося більше 2 років для прийняття перших менш-більш прийнятних законів у цій сфері, і у подальшому лише через 10 років відбулося їх суттєве оновлення. Обґрунтовано, що прийняття Цивільного кодексу України у 2003 р. ознаменувало початок нового етапу ро-

звитку законодавства про промислову власність, який, як виявилось, не виправдав покладених на нього надій, оскільки правове регулювання до 2014 р. практично не оновлювалося.

2. В сучасній Україні відбувається суттєве оновлення законодавчої бази щодо промислової власності, зумовлене розвитком інформаційного суспільства та необхідністю адаптації вітчизняного правового регулювання до стандартів ЄС у цій сфері, що об'єктивно за змістовним наповненням випереджають національне законодавство України.

3. Подальші наукові дослідження повинні спрямовуватися на поглиблений аналіз становлення та розвитку окремих інститутів промислової власності, зокрема, таких, як винаходи та корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, комерційні найменування. Окрему увагу слід приділити дослідженню подальшого реформування законодавства про промислову власність у світлі розвитку інформаційних технологій.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Довгань Г. В. Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Л., 2009. 16 с.
2. Іващенко В. А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (XIX – поч. XXI ст.). Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 508 с.
3. Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Патентне право: міжнародно-правове регулювання. К.: Інтерсервіс, 2015. 286 с.
4. Яшарова М. М. Визначення поняття промислової власності в історії законодавства України та закордонних країн. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 1. С. 238–242.
5. Kenneth W. Dam. The Economic Underpinnings of Patent Law. *The Journal of Legal Studies*. 1994. Vol. 23, No 1. pp. 247–271.
6. John F. Duffy. Harmony and Diversity in Global Patent Law. *17 Berkeley Technology Law Journal*. 2002. pp. 685–726.
7. Darren Smyth. Patent law decisions from Supreme Courts: how can non-specialist judges decide this field of law? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2014. Vol. 9. No. 1. pp. 31–39.
8. Інтелектуальне право України / за ред. Яворської О. С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 609 с.
9. Паризька конвенція про охорону промислової власності: від 20.03.1883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
10. Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology. Brian Craig. Pearson Education/Prentice Hall, 2013. 262 p.
11. The Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Rochelle Cooper Dreyfuss, Justine Pila. Oxford University Press, 2018. 1010 p.
12. Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property. Jay Dratler, Jr., Stephen M. McJohn. Law Journal Press, 2020. 3394 p.

13. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992 № 479/92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92/conv>.
14. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України в редакції від 01.06.2000 № 1771–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20000711>.
15. European Patent Office. 2020. URL: <https://www.epo.org/index.html>.
16. Intellectual Property Office of United Kingdom. 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>.
17. The United States Patent and Trademark Office (USPTO). 2020. URL: <https://www.uspto.gov>.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22.05.2003 № 850–IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-15/conv>.
19. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 № 143–V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.
20. ІТ Право / за ред. Яворської О. С. Львів: Левада, 2017. 470 с.
21. Тарасенко Л. Л. Комп'ютерна програма як об'єкт інтелектуального права. *ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні*: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ "Львівська політехніка", 2016. С. 251–260.
22. Філик Н. В., Омельченко Г. В. Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права: проблеми правової охорони. *Юридичний вісник*. 2016. № 2 (39). С. 130–137.
23. European Patent Convention (2000). URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm>.
24. Software and Internet Law, 4th Edition. Mark A. Lemley; Peter S. Menell; Robert P. Merges; Pamela Samuelson; Brian W. Carver. Aspen Legal Education. 2011. 1248 p.
25. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: від 21.03.2014 і 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484549121500660.
26. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, затв. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80>.
27. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 роки: Проект 06.11.2019. 142 с. URL: <http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv>.
28. Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України від 16.06.2020 № 703–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text>.
29. Про правову охорону географічних зазначень: Закон України в редакції від 20.09.2019 № 752–XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14>.
30. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями: Закон України від 21.07.2020 № 815–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text>.
31. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства: Закон України від 21.07.2020 № 816–IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text>.

REFERENCES

1. Dovhan', H. V. (2009). *Stanovlennya ta rozvytok zakonodavstva Ukrayiny pro intelektual'nu vlasnist' (istoryko-pravovyy aspekt)* [Formation and development of the legislation of Ukraine on intellectual property (historical and legal aspect)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). L. (in Ukr.).
2. Ivashchenko, V. A. (2017). *Rozvytok zakonodavstva u sferi intelektual'noyi vlasnosti v Ukrayini (KHKKH – poch. KHKKH st.)* [Development of legislation in the field of intellectual property in Ukraine (XIX – early XXI century.)]. Cherkasy: Vydavets' Chabanenko YU. A. (in Ukr.).
3. Androshchuk, H. O., & Rabotyahova, L. I. (2015). *Patentne pravo: mizhnarodno-pravove rehulyuvannya* [Patent law: international legal regulation]. Kyiv: Interservis (in Ukr.).
4. Yasharova, M. M. (2014). *Vyznachennya ponyattya promyslovoyi vlasnosti v istoriyi zakonodavstva Ukrayiny ta zakordonnykh krayin* [Definition of the concept of industrial property in the history of legislation of Ukraine and foreign countries]. *Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava*, (1). 238–242 (in Ukr.).

- Ukr.).
5. Dam, Kenneth W. (1994). The Economic Underpinnings of Patent Law. *The Journal of Legal Studies*, 23(1). 247–271.
 6. Duffy, John F. (2002). Harmony and Diversity in Global Patent Law. *Berkeley Technology Law Journal*, (17). 685–726.
 7. Smyth, Darren. (2014). Patent law decisions from Supreme Courts: how can non-specialist judges decide this field of law? *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 9(1). 31–39.
 8. Yavors'ka, O. S. (2016). *Intelektual'ne pravo Ukrayiny* [Intellectual law of Ukraine]. Ternopil': Pidruchnyky i posibnyky (in Ukr.).
 9. *Paryz'ka konventsiya pro okhoronu promyslovoyi vlasnosti* [Paris Convention for the Protection of Industrial Property]. (20.03.1883). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (in Ukr.).
 10. Craig, Brian. (2013). *Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology*. Pearson Education/Prentice Hall, 262 p.
 11. Dreyfuss, Rochelle Cooper, & Pila, Justine. *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*. Oxford University Press, 2018. 1010 p.
 12. Dratler, Jay, Jr., & McJohn, Stephen M. *Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial Property*. Law Journal Press, 2020. 3394 p.
 13. *Tymchasove polozhennya pro pravovu okhoronu ob'yektiv promyslovoyi vlasnosti ta ratsionalizators'kykh propozyziy v Ukrayini* [Temporary provision on legal protection of industrial property objects and innovation proposals in Ukraine]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (18.09.1992 No 479/92). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479/92/conv> (in Ukr.).
 14. *Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli* [On the protection of rights to inventions and utility models]. Zakon Ukrayiny (v redaktsiyi 01.06.2000 No 1771–3). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20000711> (in Ukr.).
 15. European Patent Office. 2020. Retrieved from: <https://www.epo.org/index.html>.
 16. Intellectual Property Office of United Kingdom. 2020. Retrieved from: <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>.
 17. The United States Patent and Trademark Office (USPTO). 2020. Retrieved from: <https://www.uspto.gov>.
 18. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo pravovoyi okhorony intelektual'noyi vlasnosti* [About modification of some legislative acts of Ukraine concerning legal protection of intellectual property]. Zakon Ukrayiny (22.05.2003 No 850–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-15/conv> (in Ukr.).
 19. *Pro derzhavne rehulyuvannya diyal'nosti u sferi transferu tekhnolohiy* [On state regulation of activities in the field of technology transfer]. Zakon Ukrayiny (14.09.2006 No 143–5). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16> (in Ukr.).
 20. Yavors'ka, O. S. (2017). *IT Pravo* [IT Law]. L'viv: Levada (in Ukr.).
 21. Tarasenko, L. L. (2016). Komp'yuterna prohrama yak ob'yekt intelektual'noho prava [Computer program as an object of intellectual law]. In: *IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukrayini: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi*. L'viv: NU "L'vivs'ka politekhnika" (s. 251–260) (in Ukr.).
 22. Filyk, N. V., & Omel'chenko, H. V. (2016). Komp'yuterna prohrama yak ob'yekt avtors'koho prava: problemy pravovoyi okhorony [Computer program as an object of copyright: problems of legal protection]. *Yurydychnyy visnyk*, 2(39). 130–137 (in Ukr.).
 23. European Patent Convention (2000). Retrieved from: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/ej.htm>.
 24. Mark A. Lemley; Peter S. Menell; Robert P. Merges; Pamela Samuelson; Brian W. Carver. *Software and Internet Law*, 4th Edition. Aspen Legal Education. 2011. 1248 p.
 25. *Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyei storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony* [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. (21.03.2014 i 27.06.2014). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1484549121500660 (in Ukr.).
 26. *Kontseptsiya reformuvannya derzhavnoyi systemy pravovoyi okhorony intelektual'noyi vlasnosti v Ukrayini* [The concept of reforming the state system of legal protection of intellectual property in Ukraine]. Zatv. Rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny (01.06.2016 No 402-r). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80> (in Ukr.).

27. *Natsional'na stratehiya rozvytku sfery intelektual'noyi vlasnosti v Ukrayini na period 2020–2025 roky* [National strategy for the development of intellectual property in Ukraine for the period 2020–2025]. Proekt (06.11.2019). Retrieved from: <http://nipo.org.ua/activity/stvorennya-efektivnogo-navchalnogo-centru-u-sferi-intelektualnoi-vlasnosti-iv> (in Ukr.).
28. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo stvorennya natsional'noho orhanu intelektual'noyi vlasnosti* [On amendments to some laws of Ukraine on the establishment of a national intellectual property body]. Zakon Ukrayiny (16.06.2020 No 703–9). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text> (in Ukr.).
29. *Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen'* [On the legal protection of geographical indications]. Zakon Ukrayiny (v redaktsiyi 20.09.2019 No 752–14). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14> (in Ukr.).
30. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo posylennya okhorony i zakhystu prav na torhovel'ni marky i promyslovi zrazky ta borot'by z patentnyimi zlovzhyvannyamy* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Strengthening the Protection and Protection of Rights to Trademarks and Industrial Designs and Combating Patent Abuse]. Zakon Ukrayiny (21.07.2020 No 815–9). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text> (in Ukr.).
31. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo reformy patentnoho zakonodavstva* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Reform of Patent Legislation]. Zakon Ukrayiny (21.07.2020 No 816–9). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 62 pp. 6–17.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883851
http://forumprava.pp.ua/files/006-017-2020-3-FP-Glado,Tarasenko_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_3.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 15.07.2020
Accepted: 24.08.2020
Published: 27.08.2020

Cite as:

Гладь Ю. О., Тарасенко Л. Л. (2020). Становлення та розвиток законодавства про промислову власність в Україні. Форум Права, 62(3). 6–17. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883851>.

Glado, Y. O., & Tarasenko, L. L. (2020). Stanovlennya ta rozvytok zakonodavstva pro promyslovu vlasnist' v Ukrayini [Establishment and Development of Legislation on Industrial Property in Ukraine]. *Forum Prava*, 62(3). 6–17. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883851>.

УДК 347.635.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883839>

О.В. ГУБАНОВА,

асистент кафедри цивільного, господарського і фінансового права
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Полтава, Україна; e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

НАЙКРАЩЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ ЯК ПРИНЦИП ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ

O.V. HUBANOVA,

Assistant, Chair of Civil, Commercial, Ecological Law, Poltava Law Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Poltava, Ukraine;
e-mail: guramij@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1984-146X>

BEST INTERESTS OF THE CHILD AS A PRINCIPLE OF DETERMINATION OF ONE'S PLACE OF RESIDENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У справах про розлучення на суд покладено завдання не лише розглянути вимоги сторін суперечки, але й (що важливіше) врахувати інтереси дитини як найменш захищеної сторони сімейного конфлікту. Однак вітчизняна юридична наука не зробила герменевтичний аналіз терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" в контексті термінології міжнародних актів, не проаналізувала особливості його застосування у національному законодавстві. **Мета роботи** – з'ясувати визначення терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" шляхом аналізу норм міжнародного права, вітчизняних норм, а також правової доктрини, виявити суперечності в його розумінні, надати пропозиції щодо його вдосконалення. У дослідженні використовувався набір **методів наукових досліджень**, таких як діалектичний, історичний, суспільно-політичний, формально-правовий та порівняльно-правовий методи. Історичний метод використовується при аналізі тенденцій регулювання прав дитини. Формально-правові та порівняльно-правові методи використовуються при дослідженні терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" в нормах, що містяться в міжнародних договорах та конвенціях та нормах національного законодавства України. **Результати.** Встановлено, що питання застосування терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" в текстах різних міжнародних нормативно-правових актів у сфері захисту прав дитини виникає з різних перекладів цього терміну. Національне законодавство, а також судові рішення, що слугують основою для формулювання термінологічної бази національної правової системи, оперують словосполученням "забезпечення найкращих інтересів дитини". Використання такої версії у вітчизняній юридичній літературі ставиться під сумнів, пропонується використання терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" як найбільш життєздатний варіант. **Висновки.** Показано, що Конституція України передбачає захист прав дитини через призму конституційно-правового принципу рівності. Зважаючи на вразливе становище дитини як суб'єкта права, необхідні додаткові юридичні засоби підтримки, що мають враховуватися судом; вітчизняні науковці використовують різні терміни, такі як "найкращі інтереси дитини", "забезпечення найкращих інтересів дитини", "найкраще забезпечення інтересів дитини" тощо, що створює певний дисонанс у їх використанні; з точки зору дотримання єдності юридичної термінології та з метою дотримання принципу правової визначеності пропонується використовувати словосполучення "найкраще забезпечення інтересів дитини".

Ключові слова: дитина; права дитини; найкраще забезпечення інтересів дитини

Problem statement. In the divorce cases the court is often tasked to examine not only the claims of the parties to the dispute but also (more importantly) to take into account the interests of the child as the least protected party to the family conflict, determining its' residence. However, domestic legal science did not make a hermeneutic analysis of the term "best interests of the child" in the context of international acts, did not analyze the term enshrined in domestic law. The **purpose** of the work is to clarify the defining the term "best interests of the child" by analyzing the rules of international law, domestic

regulations, as well as the doctrinal achievements of jurists, to identify contradictions in its understanding in the domestic legal doctrine and providing suggestions for its improvement. The study used a set of **methods of scientific research**, such as dialectical, historical, socio-political, formal-legal and comparative-legal methods. The historical method is used in the analysis of tendencies of the regulation of the child's rights. The formal legal and comparative legal methods are used in the analysis of the "best interests of the child" principle in the rules contained in international treaties and conventions and rules of national legislation of Ukraine. **Results.** It has been established, that the issue of "best interests of the child" principle in the context of its' textual consolidation in the texts of various international declarations, conventions and other treaties in the field of child's rights begins from the different translations of the term. The national legislation as well as the court cases serves as the background for determining the definition and meaning (content) of the "best interests of the child" principle in the national legal system. The use of different versions of the term "best interests of the child" in the domestic legal literature is questioned, suggesting the "best interests of the child" as the most viable option. **Conclusions.** It has been demonstrated that: the Constitution of Ukraine provides for the protection of the rights of the child through the prism of the constitutional and legal principle of equality. Given their vulnerable situation, they need to be additionally supported by legal means, which must be taken into account by the court; domestic scholars use various terms like "best interests of the child", "ensuring the best interests of the child" etc., which creates some dissonance regarding the use of this term; from the point of view of compliance with the unity of legal terminology, in order to use terminology that is logically verified and consistent, to comply with the principle of legal certainty, it is considered to use the phrase "best interests of the child".

Key words: *child; child's rights; best interests of the child*

Постановка проблеми

Оскільки діти є соціально вразливою категорією населення, реалізація прав та інтересів якої суцільно залежить від її батьків, постає необхідність у ефективному механізмі забезпечення таких інтересів, особливо у контексті конфліктів у сім'ї, які завершуються розірванням шлюбу. З огляду на кількість позовів про розірвання шлюбу за останні п'ять років за даними Державної судової адміністрації в судах першої інстанції в 2015 році розглянуто 108879 позовних заяв [1], у 2016 році – 106057 [2], у 2017 – 106647 [3], у 2018 році – 126218 [4], в 2019 році – 119594 позовні заяви [5], що за кожен рік становило більше половини всіх позовних заяв у спорах, що виникають із сімейних правовідносин.

При цьому, станом на сьогодні судова статистика не уточнює, скільки позовних заяв стосувалося визначення місця проживання дитини, але резонно відмітити, що це питання неодмінно виникне тоді, коли батьки припиняють режим спільного проживання. Варто також враховувати комплекс індивідуальних особливостей дитини, щоб спір, який виник із сімейних правовідносин, не вплинув негативно на її життєдіяльність, подальший розвиток і соціальну адаптацію. Таким чином, перед судом ставиться завдання вивчити не тільки претензії сторін спору, а й (що набагато важливіше) врахувати всі можливі інтереси дитини як найменш захищеної сторони сімейного конфлікту.

Виходячи з цього на суд покладається обов'язок об'єктивно та повністю з'ясувати обставини спору для вирішення цього питання. Зокрема, перед суддею стоїть завдання визначити

та описати в своєму рішенні комплекс обставин, серед яких:

1) норми права, закріплені в нормативно-правових актах, що регулюють і визначають порядок забезпечення прав дитини в подібній категорії справ. Систему таких актів можна уявити наступним чином: Конституція України, міжнародні акти, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти. Окремо слід відзначити рішення Європейського Суду з прав людини;

2) індивідуальні особливості і потреби дитини. Тут слід визнати, що в контексті забезпечення потреб дитини, доцільно так само розглядати її взаємини в сім'ї, в тому числі і взаємодію батьків дитини. Батьки, як особи, які несуть відповідальність за дитину, є основними особами, які приймають рішення, спрямовані на забезпечення її потреб. При цьому, дорослий може приймати рішення від імені дитини лише через відсутність у дитини досвіду та суджень [6]. Таким чином, суд повинен так само дати правову оцінку поведінці батьків, спрямовану на реалізацію прав дитини.

Задля цього фахівцями використовується усталена у міжнародному праві категорія *"the best interests of the child"* (*"найкраще забезпечення прав дитини"*). За твердженням Ж. Карбон (Carbone, 2014), *"найкращі інтереси дитини"* – це знакові стандарти, які використовуються судами для вирішення спорів щодо дітей, що відбувається в рамках двох видів проваджень. Перший передбачає спори між сторонами, що мають рівний статус. Тут йдеть-

ся про спори між батьками щодо визначення майбутнього дитини, напрямків та пріоритетів її розвитку тощо. У цих спорах батьки можуть звернутися до судів, і суди зазвичай вирішують це питання відповідно до їх оцінки інтересів дитини. Другий стосується випадків, коли немає опікуна, який має повноваження або бажання приймати рішення. У цьому випадку відповідні державні органи можуть звернутися до суду для прийняти рішення, і вони знову зроблять це відповідно до інтересів дитини [7].

"Найкраще забезпечення інтересів дитини" ("child's best interests") є важливою та актуальною нормою міжнародного права у сфері захисту прав дитини. Тому щодо неї С. Грейжер та Ж. Доек (Greijer, Doek, 2019) [8] розглядають принцип найкращого забезпечення інтересів дитини у контексті додаткових протоколів до Конвенції про права дитини, Ж. Вулф (Wolf, 2020) [9], Г. Ленсдаун (Lansdown, 2005) [10], Ф. Малобогвейн (Mahlobogwane, 2010) [11], Ж. Карбон (Carbone, 2014) [7] розглядають вказаний принцип через призму судових прав щодо встановлення опіки над дитиною та визначення місця її проживання. В свою чергу, В. Кабанов здійснив комплексну оцінку змісту вказаного принципу та його реалізації у контексті дії актів міжнародного права [12], група вчених під керівництвом А. Буценко дослідили європейські стандарти і механізми дотримання прав дітей, в тому числі, й під час збройного конфлікту на Сході України [13]. Проте, можна констатувати відсутність у вітчизняній практиці герменевтичного аналізу терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" у контексті співставлення його з аналогічною термінологією міжнародних актів, та особливостей цього терміну в українському законодавстві, порівняно із терміном мовами міжнародного спілкування. Особливо це впливає на потребу врахування норм міжнародного права у сфері прав дитини.

Звідси, метою статті є з'ясування юридичного обґрунтування визначення терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" шляхом аналізу норм міжнародного права, в тому числі м'якого права, вітчизняних нормативно-правових актів, якими здійснюється його правове регулювання, а також доктринальних напрацювань учених-правознавців. Її завданнями є висвітлення підходів до розуміння терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини" та визначення особливостей його детермінації; виявлення суперечностей у його розумінні у вітчизняній правовій доктрині та надання пропозицій з його

удосконалення. Новизна роботи полягає в з'ясованих особливостях терміну "найкраще забезпечення інтересів дитини", визначенні доцільності його застосування саме у такому формулюванні, у порівнянні із використанням формулювання "найкращі інтереси дитини".

Конституційно-правове підґрунтя захисту прав та інтересів дитини

Аналіз нормативного регулювання досліджуваних правовідносин дозволяє визначити норми, на які може посилатися суд при винесенні рішень про визначення місця проживання дитини. Насамперед, права дитини забезпечуються конституційно-правовими нормами. Це проголошені у ст.ст.21, 24 Основного Закону принцип рівності всіх людей перед законом і судом та принцип недискримінації. Рівність прав громадян та іноземців, за винятками, що встановлені в національному законодавстві, гарантує ст.26 Основного Закону [14]. За допомогою наведених вище норм Конституції унеможливується порушення прав дитини, які, з огляду на незрілість останньої, можуть допускатися батьками. Щодо гендерного аспекту, то за ч.2 ст.24 Конституції рівність прав жінки і чоловіка забезпечується "...створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям" [14].

Вбачається, що конституцієдавець свідомо пов'язує дитину з матір'ю, формуючи конституційно-правову норму, яка би відображала традиційний підхід до сімейних цінностей. Подібний підхід закріплено і у ч.2 ст.25 Загальної декларації прав людини, відповідно до якої "материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом" [15]. Закріплення такого зв'язку може утворювати упереджене судження стосовно невіддільності дитинства від материнства, формувати у суду позицію щодо залишення дитини з матір'ю. Проте, варто зазначити, що в жодному нормативному акті не відображено презумпцію залишення дитини з матір'ю ("презумпція на користь матері") у разі визначення місця її проживання, що склалася у судовій практиці [16]. Окрім названих, права дитини охороняються й іншими нормами Основного Закону. Так, за ч.3 ст.51 сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються

державою, за ст.52 "діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом" [14].

Таким чином, у Конституції України закладено підґрунтя захисту прав дитини у судовому порядку через призму конституційно-правового принципу рівності, яка виходить з того, що всі діти мають рівні права, у своїх правах є рівними з іншими людьми, є рівними перед законом та судом, проте, з огляду на їх вразливий стан потребують диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації, що має бути враховане судом.

Міжнародно-правове регулювання у сфері захисту прав дитини

Правам дитини приділяється значна увага в актах міжнародного права. Одним із перших актів, яким була приділена увага захисту прав дитини, є Декларація прав дитини (далі – Декларація), прийнята резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959 року [17]. Слід зауважити, що у контексті міжнародного права такі, серед іншого, документи, як декларації міжнародних організацій, відносяться до так званого "soft law" і з формально-юридичної точки зору не є тим жорстким правом, яке зобов'язує державу діяти в певний спосіб [18]. Термін "soft law", на думку Дружин Брайан (Bryan, 2016), позначає квазіправові інструменти, які не мають жодної юридично обов'язкової сили, чи зобов'язальна сила дещо слабша, ніж обов'язкова сила традиційного права [19]. Таким чином, указана Декларація, за умови дії інших інструментів, що будуть проаналізовані далі, представляє інтерес для дослідження її впливу на формування системи міжнародних актів щодо захисту прав дитини, а не як *jus cogens*. Декларація у Принципі 2 проголошує, що "дитині законом та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та соціально, здоровим і нормальним шляхом, в умовах свободи та гідності. При ухваленні з цією метою законів основною метою має бути найкраще забезпечення інтересів дитини" [17].

На думку В. Кабанова, цитоване положення Декларації має важливе теоретичне значення: воно згодом стало ключовим у сфері захисту прав дитини. Зокрема, це положення без будь-

яких змін послужило в якості назви одного з принципів міжнародного захисту прав дитини – принципу найкращого забезпечення інтересів дитини [12, с.78].

Тут варто зробити зауваження, що у англійській мовній версії Декларації використовується формулювання "the best interests of the child" [20], що в офіційному перекладі на російську перекладено як "наилучшее обеспечение интересов ребенка". Таким чином, україномовні та російськомовні джерела користуються однаковою термінологією, яка, проте, не зовсім узгоджується з англійською мовою.

Більш детальна демонстрація відмінності юридичної термінології можлива з аналізу досліджуваної категорії у актах різних міжнародних організацій.

Найбільш значущим сьогодні міжнародно-правовим актом, що розкриває юридичний зміст цього принципу, є Конвенція ООН про права дитини 1989 р. (далі – Конвенція про права дитини), яка є універсальним міжнародним договором як за кількістю участі в ній держав-членів ООН та інших суб'єктів міжнародних відносин, так і за її охопленням різних категорій жінок та їхніх дітей (наприклад, жінки, які відбували покарання з малолітніми дітьми, діти-інваліди, діти корінних народів; діти мігрантів тощо).

Принцип найкращого забезпечення прав дитини закріплено у ч.1 ст.3 Конвенції про права дитини, відповідно до якої "в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини" [21].

Значимо, що офіційний переклад українською мовою має структуру, аналогічну до російського тексту оригіналу Конвенції про права дитини, яка, так само як і у Декларації, користується терміном "наилучшее обеспечение интересов ребенка". Англійський текст Конвенції про права дитини використовує формулювання "the best interests of the child" [22], що дублює запроваджені у Декларації підходи до термінології.

З процедурної історії до Конвенції з прав дитини вбачається, що підготовка тексту цього міжнародного договору велася протягом десяти років в межах Комісії з прав людини та Економічної та Соціальної Ради ООН (далі – ЕКОСОП) [23], хоча, була запланована більш рання дата її прийняття [24]. У 1988 році відкрита робоча гру-

па Комісії з прав людини завершила перше читання проекту конвенції та розпочала друге читання, за результатами якого було прийнято проект конвенції у другому читанні. Текст Конвенції про права дитини до другого читання (E/CN.4/1989/29) [25] умовно називає ст.3 Конвенції про права дитини "*best interest of the child*" ("найкращий інтерес дитини" – *переклад Авт.*) та використовує термінологію, яка була присутня з першої запропонованої редакції Конвенції з прав дитини [26, 27]. При цьому відмітимо, що хоча тексти ранніх редакцій використовували слово "інтерес" в однині, в тексті Конвенції з прав дитини воно використовується у множині.

Отже, в межах ООН існує усталена термінологія, яка використовує два формулювання досліджуваного принципу: "*the best interests of the child*" англійською мовою та тотожні формулювання "наилучшее обеспечение прав ребенка" й "найкраще забезпечення інтересів дитини" російською та українською мовами, відповідно. Треба відмітити, що проект Конвенції з прав дитини направлявся державам-членам ООН для опрацювання, але не було висловлено зауважень стосовно неспівпадіння формулювань цими двома мовами [28]. Вбачається, що формулювання "найкраще забезпечення інтересів дитини", наявне у тексті Конвенції про права дитини російською мовою та офіційний переклад українською не зовсім узгоджується з формулюванням "*the best interests of the child*", яке дослівно перекладається як "найкращі інтереси дитини".

Вітчизняні науковці використовують як термін "найкращі інтереси дитини" [13] ("забезпечення найкращих інтересів дитини"), одночасно з тим використовуючи термінологію, що міститься у офіційному перекладі Конвенції про права дитини, що створює певний дисонанс стосовно вживання цього терміну.

На вказаний нюанс звертають увагу науковці у сфері міжнародного права. Так, В. Кабанов зазначає, що має місце і неадекватна фіксація назви самого принципу, як він відображений в Конвенції про права дитини, наприклад, в документах, прийнятих в рамках Ради Європи, що призводить до зміщення акценту з "найкращого забезпечення інтересів дитини" на "забезпечення найкращих інтересів дитини" [12, с.9]. Погоджуємося з наведеною тезою та вважаємо за доцільне використовувати словосполучення "найкраще забезпечення інтересів дитини" з огляду на наступне.

Насамперед, слід зазначити, що інтерес(и)

дитини є приватно-правовою категорією, яка існує у межах цивільного та сімейного права. Попри те, що у цивілістичній науці тривають дискусії стосовно визначення, чим саме є інтерес як правовий феномен, узагальнено його визначають як усвідомлену учасником правовідносин юридично забезпечену в реалізації та її захисті можливість в отриманні певного права чи іншого блага [29], прагнення суб'єкта задовольнити соціально-економічні потреби, які реалізуються у цивільних правовідносинах і підлягають цивільно-правовому захисту [30] тощо.

У цьому питанні слід також навести рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року № 18рп/2004 (справа про охоронюваний законом інтерес). Так, орган конституційної юрисдикції у п.3.1 Мотивувальної частини вказує, що "...в юридичних актах термін "інтерес", враховуючи його як етимологічне, так і загально-соціологічне, психологічне значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний об'єкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативними засобами" [31].

У п.3.6 мотивувальної частини Рішення орган конституційної юрисдикції вказує, що "...поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається у частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу 1501-6 та інших законах України у логічно-смысловому зв'язку з поняттям "права" (інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає правовий феномен, який: а) виходить за межі змісту суб'єктивного права; б) є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, загальноновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом. Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для суб'єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним" [31].

Проте, в жодному вітчизняному нормативному акту не здійснюється поділ інтересів на кращі та гірші, кращі та найкращі тощо. Також, у разі виникнення у дитини одночасно інтересів у культурній та економічній сферах, буде абсурдним стверджувати, що один із цих інтересів буде

кращим за інший або *найкращим* із наведених.

Тому, з точки зору дотримання єдності юридичної термінології, задля використання термінології, яка є логічно вивіреною та несуперечною, для дотримання принципу правової визначеності, вважаємо за доцільне використання словосполучення "найкраще забезпечення інтересів дитини", не погоджуючись із використанням формулювання "найкращі інтереси дитини" у правовій літературі та юридичній практиці. У цьому світлі словосполучення "найкращі інтереси дитини" вбачається не досить вдалим запозиченням з іноземної мови. Тому, у подальшому, нами буде використовуватися термін "інтереси дитини" при дослідженні щодо того, що саме є їх найкращим забезпеченням.

Визначивши підхід до використання термінології, перейдемо до *визначення змісту принципу найкращого забезпечення інтересів дитини*, який має враховуватися судами у їх практиці. Зарубіжними науковцями зазначається, що суди (окремих держав – прим. Авт.) давно наголошували на думці, що "найкращі інтереси" дитини відіграють значну роль у рішеннях опіки. Коли суд вирішує будь-яке питання щодо виховання дитини, він зобов'язаний враховувати встановлені бажання та почуття відповідної дитини. Вага, яка надається побажанням та почуттям, повинна визначатися відповідно до віку чи розуміння дитини [11]. Тому розглянемо, якими нормами права може керуватися суд при вирішенні питань щодо визначення того з батьків, з ким має залишитися дитина, враховуючи інтереси дитини.

Так, Декларація у ст.6 проголошує правило, відповідно до якого малолітня дитина, крім випадків, коли є виняткові обставини, не має розлучатися зі своєю матір'ю. Втім, Декларація не окреслює, що саме є винятковими обставинами, та чи може вважатися такими обставинами судові рішення, у якому місце проживання дитини визначене з батьком. Існуюча у такій формі норма міжнародного м'якого права ставить під сумнів рівність батьків у відносинах щодо дитини.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. в ст.5 встановлює, що "держави-сторони вживають усіх відповідних заходів з метою забезпечення, щоб сімейне виховання включало в себе правильне розуміння материнства як соціальної функції і визначення загальної відповідальності чоловіків і жінок за виховання і розвиток своїх дітей за умови, що у всіх випадках *інтереси дітей* мають перевагу" [32]. У ст.16 Конвенції про ліквідацію всіх форм

дискримінації щодо жінок встановлюється, що "держави-сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у всіх питаннях, що стосуються шлюбу і сімейних відносин, і, зокрема, забезпечують на основі рівності чоловіків і жінок, закріплено однакові права і обов'язки чоловіків і жінок як батьків, незалежно від їх сімейного стану, в питаннях, що стосуються їхніх дітей; у всіх випадках *інтереси дітей* мають перевагу" [33]. Вбачається, що у цих положеннях фіксується підґрунтя для найкращого забезпечення інтересів дітей, зокрема, закріплюється материнство, як соціальна функція; встановлюється спільна відповідальність батьків за виховання і розвиток своїх дітей. Слід також звернути увагу, що Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок використовує термін "інтереси дітей", та встановлює їх перевагу над інтересами батьків.

Проте, більш прогресивний підхід, виражений у Конвенції про права дитини. Так, на думку Г. Ленсдоун, Конвенція про права дитини встановлює прямі відносини між дитиною та державою, що оскаржує презумпцію, що батьки мають права власності на дитину. Це робить дитину помітною як суб'єкта прав у сім'ї, що має право на захист від свого власного імені. Конфіденційність сім'ї вже не вважається священною: держава наділена правом втручатися в захист прав дитини, визнаючи, що найкращі інтереси дітей не завжди ідентичні інтересам батьків і не завжди будуть захищені батьками. Права та обов'язки батьків щодо надання вказівки та рекомендацій дітям не є наслідком їх "власності" на дитину, а, скоріше, функцією батьківства, поки дитина не зможе реалізувати ці права від свого власного імені [10].

Л. Кабанов зазначає, що принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини як один із загальних принципів, закріплених в Конвенції про права дитини, націлений на повномасштабну реалізацію всіх прав дитини та її всебічний розвиток, що передбачає відповідальну участь всіх зацікавлених сторін у справі забезпечення фізичної, психологічної, моральної та духовної цілісності і недоторканності дитини і сприяння утвердженню його людської гідності [12, с.78].

Загальні принципи, що містяться в статтях 2, 3, 6 та 12 Конвенції про права дитини, стосуються: права користуватися всіма правами, встановленими Конвенцією про права дитини, без будь-якої дискримінації (ст.2); необхідність враховувати в першу чергу найкращий інтерес дитини у всіх діях, що стосуються дітей (ч.1

ст.3); невід'ємне право на життя дитини (ст. 6); право дитини вільно висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються дитини (ст.12) [8, с.93–94]. При цьому, як Комітет з прав дитини зазначив у своєму зауваженні загального порядку № 12, всі інші три загальних принципи з названих вище повинні реалізовуватися з урахуванням принципу найкращого забезпечення інтересів дитини [12, с.78].

Відповідно до згаданих положень Конвенції про права дитини, у дітей з'являється право, щоб їх інтереси оцінювалися і бралися до уваги в якості першочергового міркування при прийнятті щодо них рішень як батьками, так і відповідними органами публічної влади. Окрім цього інтереси дитини можуть знаходити свій вираз через їх закріплення у різних сферах, зокрема у випадках: розлучення з батьками (ст.9); возз'єднання сім'ї (ст.10); встановлення батьківських обов'язків (ст.18); позбавлення сімейного оточення і альтернативний догляд (ст.20); усиновлення (ст.21); відділення від дорослих у разі позбавлення волі (ст.37); процесуальні гарантії, включаючи присутність батьків на судовому розгляді у кримінальних справах по відношенню до дітей-правопорушників (ст.40). Принцип найкращого забезпечення інтересів дитини зафіксований також в факультативних протоколах до Конвенції про права дитини 1989 р.: в преамбулі і ст.8 Факультативного протоколу, що стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії та в преамбулі, ст.2-3 Факультативного протоколу, що стосується процедури повідомлень 2011 р.

Зауважимо, що спори щодо визначення місця проживання дитини можуть бути пов'язаними також з випадками сімейного насильства. Так, наприклад, у рішенні Полтавського районного суду Полтавської області від 28.11.2018 року (судова справа № 545/2247/18) позивач зазначає, що відповідач на фоні зловживання алкогольними напоями та наркотичними засобами є емоційно нестабільною особистістю, при цьому втрачає здатність керувати своєю поведінкою й неодноразово вчиняв домашнє насилля відносно позивачки та дитини, при цьому погрожував назавжди забрати доньку. (При цьому щодо відповідача не було відкрито кримінального провадження. – прим. Авт.) [34; 35]. У таких випадках, інтереси дитини як юридична категорія набувають специфічних рис.

Наведені вище акти, рекомендації загалом окреслюють коло обставин, що мають бути встановлені судом для найкращого забезпечен-

ня інтересів дитини. Загалом, на думку Ж. Вулф (Wolf, 2020), такі обставини можуть бути групувані за кількома групами:

- здібність (здатність) до виховання дитини, що передбачає, що батьки, які бажають, щоб дитину залишили з ними, дійсно здатні задовольнити фізичні та емоційні потреби дитини. Це включає харчування, притулок, одяг та медичну допомогу, а також освіту, люблячу підтримку та загальні батьківські вказівки. Необхідно також врахувати фізичне та психічне здоров'я батьків, приймаючи рішення про опіку, яке б відповідало інтересам дитини;

- послідовність та можливість зміни існуючих звичок виражається як правило, згідно з яким вважається за краще дотримуватися розпорядку дня дітей. Це включає в себе умови проживання, відвідування школи або догляд за дітьми та доступ до максимально більшої кількості членів сім'ї. Задля найкращого дотримання інтересів дитини вважається за краще не порушувати розпорядок дня дитини, коли це можливо, обмежити зміни, які мали б негативний вплив;

- вік дитини. Маленькі діти, як правило, потребують більш ретельного догляду, ніж діти старшого віку. Суди також розглядають зв'язок між дитиною та батьком, матір'ю, коли оцінюють варіанти опіки над дитиною та вирішують, що було б в інтересах дитини;

- фактор безпеки дитини, особливо у випадках вчинення сімейного насильства, або іншого насильства до дитини-жертви, який має бути врахований для уникнення або припинення існуючого негативного впливу на дитину [9].

Висновки

В дослідженні встановлено, що:

1. Конституція України передбачає захист прав дитини через призму конституційно-правового принципу рівності. Зважаючи на вразливе становище дитини як суб'єкта права, необхідними є додаткові юридичні засоби підтримки, що мають враховуватися судом.

2. Використання вітчизняними науковцями термінів "найкращі інтереси дитини", "забезпечення найкращих інтересів дитини" та "найкраще забезпечення інтересів дитини" через відсутність єдності в засадах наукового обґрунтування їх застосування все ще створює певний дисонанс в юридичній практиці.

3. Із точки зору дотримання єдності юридичної термінології потребує, як логічно перевірене та послідовне, для дотримання принципу пра-

вової визначеності, використання словосполучення "найкраще забезпечення інтересів дитини".

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2015 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/Sud_statustuka_Zvit_2015.
2. Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2016 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/2016_zvit.
3. Форма 2Ц. Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2017 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2017.
4. Форма № 1-ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" за 2018 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2018.
5. Форма № 1-ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" за 2019 рік. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2019.
6. Zermatten, J. The Best Interests of the Child: Literal Analysis, Function and Implementation. Working Report. 2010. 27 p. URL: https://www.childrights.org/documents/publications/wr/wr_best-interest-child2009.pdf.
7. June Carbone. Legal Applications of the "Best Interest of the Child" Standard: Judicial Rationalization or a Measure of Institutional Competence? *Pediatrics*. 2014. V. 134. Iss. 2. S111–S120. DOI: <http://doi.org/10.1542/peds.2014-1394G>. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/134/Supplement_2/S111.full.pdf.
8. Explanatory report to the Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. Interagency Working Group. 2019. 104 p. URL: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/OPSC-Guidelines-Explanatory-Report-ECPAT-International-2019.pdf>.
9. Wolf J. Child's Best Interest in Custody Cases. 2020. January 15. URL: <https://www.verywellfamily.com/best-interests-of-the-child-standard-overview-2997765>.
10. Lansdown, Gerison (2005). The Evolving Capacities of the Child, Innocenti Insights no. 11. p. 6. URL: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf>14. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
11. Mahlobogwane, F. (2010). Determining the Best Interests of the Child in Custody Battles: Should a Child's Voice be Considered? (31). 232–246. URL: https://www.researchgate.net/publication/332292058_determining_the_best_interests_of_the_child_in_custody_battles_should_a_child's_voice_be_considered.
12. Кабанов В. Л. Реализация принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка в международном праве: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. М., 2019. 407 с.
13. Дитинство під прицілом: права дитини в умовах збройного конфлікту на сході України / О. А. Біда, А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, П. І. Пархоменко, М. Г. Статкевич, С. В. Тарабанова; за заг. ред. А. П. Буценка. К.: КИТ, 2016. 82 с.
14. Конституція України: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
15. Загальна декларація прав людини / прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
16. З ким має проживати малолітня дитина: кардинальна зміна напряму української судової практики? URL: https://protocol.ua/ru/z_kim_mae_progivati_malolitnya_ditina_kardinalna_zmina_napryamu_ukrainskoi_sudovoi_praktiki.
17. Декларація прав дитини: від 20.11.1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384.
18. Щодо надання роз'яснення: Лист Міністерства юстиції України від 19.09.2015 № Ш–16216/10.2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v10_2323-15#n2.
19. Druzin, Bryan. (2016). Why does Soft Law Have any Power Anyway? *Asian Journal of International Law*,

- (1). 1–18. DOI: <http://doi.org/10.1017/S2044251316000229>. URL: https://www.researchgate.net/publication/307556145_Why_does_Soft_Law_Have_any_Power_Anyway
20. Declaration of the Rights of the Child, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959). URL: <http://hrlibrary.umn.edu/instree/k1drc.htm>.
21. Конвенція про права дитини: від 20.11.1989 р. (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1995). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021.
22. Convention on the Rights of the Child. General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. (English text). URL: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
23. Procedural history. Convention on the Rights of the Child. 20 November 1989. URL: <https://legal.un.org/avl/ha/crc/crc.html>.
24. Commission on Human Rights. Report on the thirty-fourth session (6 February-10 March 1978). Economic and Social Council, 1978. Supplement № 4. P. 75. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1292.
25. Convention on the Rights of the Child : text of the draft convention on second reading. 1989 (E/CN.4/1989/29). URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/29.
26. UN. Economic and Social Council/ Commission on Human Rights. Report of the working group on a draft Convention on the rights of the child. 17 February 1981. P. 3. URL: http://uvalsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/E-CN_4-L_1575.pdf?null.
27. UN. Economic and Social Council/ Commission on Human Rights. Report on the thirty-fourth session (6 February-10 March 1978). Supplement № 4. P. 124. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1292.
28. UN. General Assembly, Verbatim record of plenary meeting №. 61. 20 November 1989 (A/44/PV.61). URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/PV.61
29. Первомайський О. Поняття інтересу у цивільному праві та законодавстві. *Юридична Україна*. 2014. № 11. С. 53–57.
30. Чепис О. Охоронюваний законом інтерес у цивільному праві: поняття та структура. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 1. С. 129–134.
31. Рішення Конституційного Суду України: від 01.12.2004 № 18-рп/2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04/conv>.
32. Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 18 December 1979. URL: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>.
33. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
34. Рішення Полтавського районного суду Полтавської області: від 28.11.2018, судова справа № 545/2247/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78167293>.
35. Постанова Апеляційного суду Полтавської області: від 21.05.2019. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81938629>.

REFERENCES

1. *Forma 2TS. Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad sprav u poryadku tsyvil'noho sudochnstva za 2015 rik* [Form 2C. Report of the courts of first instance on the consideration of cases in civil proceedings for 2015]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/Sud_statustuka_Zvit_2015 (in Ukr.).
2. *Forma 2TS. Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad sprav u poryadku tsyvil'noho sudochnstva za 2016 rik* [Form 2C. Report of the courts of first instance on the consideration of cases in civil proceedings for 2016]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/2016_zvit (in Ukr.).
3. *Forma 2TS. Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad sprav u poryadku tsyvil'noho sudochnstva za 2017 rik* [Form 2C. Report of the courts of first instance on the consideration of cases in civil proceedings for 2017]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2017 (in Ukr.).
4. *Forma № 1-ts "Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad sprav u poryadku tsyvil'noho sudochnstva" za 2018 rik* [Form № 1-ts "Report of the courts of first instance on the consideration of cases in civil proceedings" for 2018]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2018 (in Ukr.).
5. *Forma № 1-ts "Zvit sudiv pershoyi instantsiyi pro roz·hlyad sprav u poryadku tsyvil'noho sudochnstva" za 2019 rik* [Form № 1-ts "Report of the courts of first instance on the consideration of cases in civil proceedings" for 2019]. Retrieved from: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2019 (in Ukr.).
6. Zermatten, J. The Best Interests of the Child: Literal Analysis, Function and Implementation. Working Report. 2010. 27 p. Retrieved from: https://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_best-

- interest-child2009.pdf.
7. June, Carbone. (2014). Legal Applications of the "Best Interest of the Child" Standard: Judicial Rationalization or a Measure of Institutional Competence? *Pediatrics*, 134(2). S111–S120. DOI: <http://doi.org/10.1542/peds.2014-1394G>. Retrieved from: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/134/Supplement_2/S111.full.pdf.
 8. Explanatory report to the Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. Interagency Working Group. 2019. 104 p. Retrieved from: <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/OPSC-Guidelines-Explanatory-Report-ECPAT-International-2019.pdf>.
 9. Wolf, J. (2020). Child's Best Interest in Custody Cases. January 15. Retrieved from: <https://www.verywellfamily.com/best-interests-of-the-child-standard-overview-2997765>.
 10. Lansdown, Gerison (2005). The Evolving Capacities of the Child, Innocenti Insights no. 11. p. 6. Retrieved from: <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf>14. Конституція України. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
 11. Mahlobogwane, F. (2010). Determining the Best Interests of the Child in Custody Battles: Should a Child's Voice be Considered? (31). 232–246. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/332292058_determining_the_best_interests_of_the_child_in_custody_battles_should_a_child_s_voice_be_considered.
 12. Kabanov, V. L. (2019). *Realizatsiya printsipa nailuchshego obespecheniya interesov rebenka v mezhdunarodnom prave* [Implementation of the principle of the best interests of the child in international law]. Doctor's thesis (12.00.10). Moskva (in Ukr.).
 13. Bida, O. A., Blaha, A. B., Martynenko, O. A., Parkhomenko, P. I., Statkevych, M. H., & Tarabanova, S. V.; Bushchenko, A. P. (Red.). (2016). *Dytynstvo pid prytsilom: prava dytyny v umovakh zbroynoho konfliktu na skhodi Ukrayiny* [Childhood in sight: the rights of the child in the context of the armed conflict in eastern Ukraine]. Kyiv: KYT (in Ukr.).
 14. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (in Ukr.).
 15. *Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny* [Universal Declaration of Human Rights]. Prynyata i proholoshena rezolyutsiyeyu 217 A (III) Heneral'noyi Asambleyi OON (10.12.1948). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (in Ukr.).
 16. *Z kym maye prozhyvaty malolitnya dytyna: kardynal'na zmina napryamu ukrayins'koyi sudovoyi praktyky?* [Who should a minor child live with: a radical change in the direction of Ukrainian judicial practice?]. Retrieved from: https://protocol.ua/ru/z_kim_mae_progivati_malolitnya_ditina_kardinalna_zmina_napryamu_ukrainskoi_sudovoi_praktiki (in Ukr.).
 17. *Deklaratsiya prav dytyny* [Declaration of the Rights of the Child]. (20.11.1959). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (in Ukr.).
 18. *Shchodo nadannya roz'yasnennya* [Regarding the provision of clarification]. Lyst Ministerstva yustytysiyi Ukrayiny (19.09.2015 No Sh–16216/10.2). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v10_2323-15#n2 (in Ukr.).
 19. Druzin, Bryan. (2016). Why does Soft Law Have any Power Anyway? *Asian Journal of International Law*, (1). 1–18. DOI: <http://doi.org/10.1017/S2044251316000229>. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/307556145_Why_does_Soft_Law_Have_any_Power_Anyway
 20. Declaration of the Rights of the Child, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959). Retrieved from: <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/k1drc.htm>.
 21. *Konventsiya pro prava dytyny* [Convention on the Rights of the Child]. (20.11.1989). Redaktsiya zi zminamy, skhvalenymy rezolyutsiyeyu 50/155 Heneral'noyi Asambleyi OON (21.12.1995). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (in Ukr.).
 22. Convention on the Rights of the Child. General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989. (English text). Retrieved from: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
 23. Procedural history. Convention on the Rights of the Child. 20 November 1989. Retrieved from: <https://legal.un.org/avl/ha/crc/crc.html>.
 24. Commission on Human Rights. Report on the thirty-fourth session (6 February-10 March 1978). Economic and Social Council, 1978. Supplement No 4. P. 75. Retrieved from: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1292.
 25. Convention on the Rights of the Child : text of the draft convention on second reading. 1989

- (E/CN.4/1989/29). Retrieved from:
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1989/29.
26. UN. Economic and Social Council/ Commission on Human Rights. Report of the working group on a draft Convention on the rights of the child. 17 February 1981. P. 3. Retrieved from:
http://uvallsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/E-CN_4-L_1575.pdf?null.
 27. UN. Economic and Social Council/ Commission on Human Rights. Report on the thirty-fourth session (6 February-10 March 1978). Supplement No 4. P. 124. Retrieved from:
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/1292.
 28. UN. General Assembly, Verbatim record of plenary meeting №. 61. 20 November 1989 (A/44/PV.61). Retrieved from: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/PV.61
 29. Pervomays'kyy, O. (2014). Ponyattya interesu u tsyvil'nomu pravi ta zakonodavstvi [The concept of interest in civil law and legislation]. *Yurydychna Ukrayina*, (11). 53–57 (in Ukr.).
 30. Chepys, O. (2013). Okhoronyuvanyy zakonom interes u tsyvil'nomu pravi: ponyattya ta struktura [Legally protected interest in civil law: concept and structure]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (1). 129–134 (in Ukr.).
 31. *Rishennya Konstytutsiyneho Sudu Ukrayiny* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (01.12.2004 No 18-rp/2004). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04/conv> (in Ukr.).
 32. Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 18 December 1979. Retrieved from: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>.
 33. *Konventsyya Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy pro likvidatsiyu usikh form dyskryminatsiyi shchodo zhinok* [United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (in Ukr.).
 34. *Rishennya Poltav's'koho rayonnoho sudu Poltav's'koyi oblasti* [Decision of Poltava district court of Poltava region]. (28.11.2018, sudova sprava No 545/2247/18). URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78167293> (in Ukr.).
 35. *Postanova Apelyatsiyneho sudu Poltav's'koyi oblasti* [Resolution of the Court of Appeal of Poltava region]. (21.05.2019). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81938629> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 62 pp. 18–28.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3883839

http://forumprava.pp.ua/files/018-028-2020-3-FP-Hubanova_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_4.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.07.2020

Accepted: 14.08.2020

Published: 27.08.2020

Cite as:

 Губанова, О. В. (2020). Найкраще забезпечення інтересів дитини як принцип визначення місця її проживання. *Форум Права*, 62(3). 18–28. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883839>.

 Hubanova, O. V. (2020). Naykrashche zabezpechennya interesiv dytyny yak pryntsyyp vyznachennya mistysya yiyi prozhyvannya [Best Interests of the Child As a Principle of Determination of One's Place of Residence]. *Forum Prava*, 62(3). 18–28. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883839>.

УДК 343.431

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849>

Ю.Ю. ЗАБУГА,

асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: y_lemeshko@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1956-2233>

Т.О. МИХАЙЛІЧЕНКО,

доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Полтава, Україна; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

ФОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЮДИНИ: ЧАСТИНА I

YU.YU. ZABUHA,

Assistant, Chair of Criminal Law # 1, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: y_lemeshko@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1956-2233>

T.O. MYKHAILICHENKO,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminal Legal Subjects, Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Poltava, Ukraine; e-mail: myhailichenko_t@yahoo.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4668-3375>

TYPES OF HUMAN EXPLOITATION: PART I

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У чинному Кримінальному кодексі України відповідальність за торгівлю людьми передбачено у ст.149. Незважаючи на конвенційний характер цієї норми, законодавець неодноразово вносив зміни, які кожного разу стосувалися, в т.ч. й поняття "експлуатація людини", що виступає важливою криміноутворюючою ознакою даного складу злочину. Ці зміни потребують критичного переосмислення щодо питань: чи можна та доцільно надати визначення поняттю "експлуатація людини" шляхом встановлення та законодавчого закріплення його індивідуальних ознак; чи повинен перелік типових форм експлуатації людини і надалі залишатися відкритим, якщо його залишити в кримінальному законі; чи потребує він скорочення. **Метою** статті є: встановлення загальних ознак, властивих поняттю "експлуатація людини"; розкриття змісту таких форм експлуатації, як сексуальна експлуатація, використання в порнобізнесі, примусова праця, примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан та залучення в боргову кабалу, які закріплені у п.1 примітки до ст.149 Кримінального кодексу України; встановлення ознак, властивих поняттям "сексуальна експлуатація" та "трудова експлуатація"; вироблення пропозицій щодо законодавчого удосконалення норми, передбаченої ст.149 Кримінального кодексу України. **Методи.** Дедуктивний метод було використано для узагальнення існуючих точок зору щодо змісту поняття "експлуатація" як в українській, так і в іноземній науковій літературі, судовій практиці України та Європейського суду з прав людини. Завдяки аналізу та синтезу здійснено дослідження структури цього поняття, а також структури таких форм експлуатації людини, як сексуальна та трудова. Застосування порівняльно-правового методу дозволило визначити особливості тлумачення досліджуваних понять у законодавстві країн Східної Європи. Логіко-семантичний метод дослідження надав можливість встановити особливості тлумачення змісту, який закладається в поняття "експлуатація" в міжнародно-правових актах. Догматичний метод використано задля виявлення недоліків і встановлення способів удосконалення перелічених у вітчизняному законодавстві форм експлуатації людини. **Результат.** Встановлені загальні ознаки експлуатації людини, визначені індивідуальні ознаки трудової та сексуальної експлуатації. **Висновки.** Обґрунтовано, що доцільніше задля визначення поняття "експлуатація людини" у тексті закону про кримінальну відповідальність використувати відкритий перелік типових форм останньої. При цьому підлягає скороченню за рахунок виділення більш широких форм експлуатації, якими є поняття "сексуальна експлуатація" та "трудова експлуатація".

Ключові слова: торгівля людьми; сексуальна експлуатація; трудова експлуатація; примусова праця; рабство; звичаї, подібні до рабства; підневільний стан; боргова кабала

Problem statement. Human trafficking is criminalized by Article 149 of the Criminal Code of Ukraine in force. Notwithstanding the conventional character of this norm, the legislator has repeatedly made changes, referring on each occasion, inter alia to the notion of "human exploitation", which represents a significant criminogenic feature of this corpus delicti. These changes call for critical reflection considering the questions that arise: 1) whether the notion of "human exploitation" can be defined through identifying and legislative consolidation of its features as well as whether this step is appropriate; 2) provided the listing of major forms of human exploitation retains, should it continue to be opened; 3) whether this listing requires reduction since the Criminal Code of Ukraine in force enumerates as many as 17 (!) forms of human exploitation. **Purpose are:** ascertaining common features, pertaining to the notion of "human exploitation"; revealing the essence of exploitation types including sex exploitation, porn industry exploitation, forced labor, forced provision of cervices, slavery or practices similar to it, serfdom as well as debt bondage, which are fixed in paragraph 1 of note of Article 149 of the Criminal Code of Ukraine; defining the features pertaining to the notions of "sex exploitation" and "labor exploitation"; developing proposals regarding the legislative improvement of the norm provided by Article 149 of the Criminal Code of Ukraine. **Methods.** The deductive method was used for summarizing perspectives regarding the contents of the notion "exploitation" in the Ukrainian as well as foreign academic literature, in the court practice of Ukraine and the European Court of Human Rights. Due to the analysis and synthesis the study of the structure of this notion has been undertaken, together with the structure study of sex exploitation and labor exploitation as types of human exploitation. The application of comparative-legal method has allowed determining the specificities of interpreting the meaning assigned to the notion of "exploitation" in international legal acts. The Formal-Dogmatic approach has been employed for the purpose of identifying gaps and establishing ways of improving the types of human exploitation listed in the national legislation. **Results.** General features of human exploitation have been identified, individual features of sex exploitation and labor exploitation has been determined. **Conclusion.** It has been substantiated that for the sake of defining the notion of "human exploitation" in the text of criminal liability law it is advisable to use the open list of the its representative types. In this case, the list is to be reduced due to singling out wider types of exploitation, namely "sex exploitation" and "labor exploitation".

Key words: human trafficking; sex exploitation; labor exploitation; forced labor; practices similar to slavery; serfdom, debt bondage

Постановка проблеми

У ст.149 Кримінального кодексу (далі – КК) України передбачена відповідальність за такий конвенційний злочин¹, як торгівля людьми. Для

¹ Україною ратифіковано ряд міжнародних декларацій та конвенцій, які забороняють торгівлю людьми та їх експлуатацію: Конвенція про рабство (1926), Конвенція про примусову чи обов'язкову працю (1930), Загальна декларація прав людини (1948), Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (1949), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950), Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства (1956), Конвенція про скасування примусової праці (1957), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966), Конвенція про права дитини (1989), Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (1999), Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (2000), Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000), Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005).

нашої держави питання подолання цієї форми сучасного рабства набувають надзвичайно важливого значення, адже Україна є як країною-постачальником "живого товару", так і країною-транзитером. Зокрема, станом на 18.10.2019 р. Міністерством соціальної політики² надано статус "особа, яка постраждала від торгівлі людьми" 867 людям (серед яких 860 постраждалих – це громадяни України, 7 – іноземці), з яких 333 жінок, 446 чоловіків, 85 дітей (31 хлопчик та 54 дівчинки) [1]. І хоча у цілому Уряд та громадські організації докладають чимало зусиль для боротьби із торгівлею людьми³, але доводиться

² Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. № 29 Міністерство соціальної політики визначено національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

³ Нині чинним є Закон України "Про протидію торгівлі людьми" № 3739-VI від 20.09.2011 р., розроблено та затверджено низку підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері (зокрема, Наказ Мінсоцполітики від 22.12.2018 р. № 1852, зареєстрований в Мін'юсті від 22.12.2018 р. за № 4058/5 та Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. № 1145 "Про поширення експериментального проекту із створення "єдиного входу" опрацювання звернень громадян та запитів на пуб-

констатувати: суттєвих результатів у цьому досягти, на жаль, поки не вдалося. Це пов'язано з тим, що торгівля людьми не знає кордонів, і вже давно набула ознак транснаціональної злочинності. Саме поширеність цього явища як в Україні, так і за її межами, свідчить про актуальність та доцільність наукових пошуків з метою розробки нових заходів, які б дозволили не лише ефективно протидіяти торгівлі людьми, але й виявляти всі такі випадки та карати винних. У сфері кримінального права такими дослідженнями мають стати питання законодавчого вдосконалення норми, передбаченої ст.149 КК України, задля досягнення невідворотності кримінальної відповідальності для осіб, які вчинили цей злочин.

Так, однією із важливих криминоутворюючих ознак складу злочину "торгівля людьми", виступає його мета – експлуатація людини. Саме ця ознака у поєднанні із специфічними формами діянь, що утворюють об'єктивну сторону даного злочину, і визначає його підвищену суспільну небезпечність та дозволяє відмежовувати цей злочин від суміжних. При цьому законодавець двічі вносив зміни до ст.149 КК України і кожного разу вони стосувалися, в т.ч. й поняття "експлуатація людини"⁴. Ці зміни потребують критичного переосмислення, адже виникає низка питань, які потребують відповіді: 1) чи можна надати визначення поняттю "експлуатація людини" шляхом встановлення та законодавчого закріп-

лічну інформацію на опрацювання звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства"), створено Call-центр з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, який має запрацювати у 2020 р. та ін. Окремо варто згадати про активну діяльність ГО "Ла Страда – Україна", чий внесок у боротьбі із торгівлею людьми є неоціненним.

⁴ Так, вперше воно з'явилося у диспозиції ст.149 КК України у зв'язку із прийняттям та набранням Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією" від 12.01.2006 р. № 3316–IV чинності. Цим же законом примітка до ст.149 КК була доповнена 2 пунктами, у першому з яких розкривався зміст експлуатації людини за допомогою встановлення відкритого переліку її типових форм. Та вже 06.09.2018 р. Законом України "Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами" № 2539–VIII цей відкритий (!) перелік було розширено за рахунок нових 4 типових форм експлуатації.

лення його індивідуальних ознак та чи доцільним буде такий крок; 2) якщо залишити в кримінальному законі перелік типових форм експлуатації людини, то чи повинен він і надалі залишатися відкритим; 3) та чи потребує він скорочення, адже нині у КК України названо цілих 17 (!) форм експлуатації людини? Ситуація також ускладнюється тим, що у жодній міжнародній конвенції, присвяченій питанням боротьби із торгівлі людьми, немає визначення цього поняття. Не розкривається воно навіть у Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (далі – Протокол ООН).

Аналіз останніх досліджень і публікацій із даної теми засвідчив, що питання торгівлі людьми завжди залишається в центрі уваги наукової спільноти як в Україні, так і за її межами. Наріжним каменем досліджень виступають підстави та передумови існування цього явища в конкретній державі чи регіоні, його наслідки, а також способи боротьби з торгівлею людьми у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників (приміром, А.М. Бабенка, А.В. Орещенка [2], В.С. Батиргареевої [3], А.В. Войціховського [4], К. Bowers, E. Cockbain, G. Dimitrova [5], V. Elliott, W. Fautré [6]). Окрім цього, українськими кримінологами був змодельований портрет жерв торгівлі людьми для наших територій (А.М. Бабенко, В.С. Батиргареева, А.В. Калініна [7]). Не менш популярними є й дослідження питань кримінальної відповідальності за цей злочин. Але якщо українські вчені зосереджують свою увагу на аналізі складу злочину, що передбачений ст.149 КК України (зокрема, В.А. Козак [8], Ю.С. Нагачевська [9], А.А. Неїбитов [10], А.М. Орлеан [11], Н.В. Плахотнюк [12]), то іноземні дослідники К. Келемен й М.С. Йоханссон (Kelemen, Johansson, 2013) намагаються проаналізувати ефективність кримінальних законів, дотримання невідворотності кримінальної відповідальності та покарання, а також встановити відсутність чи наявності ефективного захисту від експлуатації, [13]). Водночас питанню експлуатації людини, на нашу думку, приділено часто недостатньо уваги і зазвичай вчені та практики, особливо українські, обмежуються наданням визначення кожній формі експлуатації людини, які перелічені в п.1 примітки до ст.149 КК України.

Тому метою статті є: 1) встановлення загальних ознак, властивих поняттю "експлуатація

людини"; 2) розкриття змісту таких форм експлуатації, як сексуальна експлуатація, використання в порнобізнесі, примусова праця, примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан та залучення в боргову кабалу, які закріплені у п.1 примітки до ст.149 КК України; 3) встановлення ознак, властивих поняттям "сексуальна експлуатація" та "трудова експлуатація"; 4) вироблення пропозицій щодо законодавчого удосконалення норми, передбаченої ст.149 КК України. При цьому в межах даної статті постають такі завдання: проаналізувати такі форми експлуатації людини як сексуальна та трудова, які є найбільш поширеними не лише в Україні, а й у світі; 2) виокремити їх індивідуальні ознаки, а також 3) встановити особливості етимологічного тлумачення поняття "експлуатація людини", його особливості вживання в іноземних кримінальних законах та виділити. Її новизна полягає в пропозиції скоротити ряд форм експлуатації людини, про які йдеться у п.1 примітки до ст.149 КК України (таких як використання в порнобізнесі, примусова праця, примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан та залучення в боргову кабалу) шляхом їх заміни на два більш широкі та поширені у сучасному світі терміни (сексуальна та трудова експлуатація відповідно).

Емпіричну базу дослідження становлять: 1) рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), в яких констатовано порушення Україною ст.44 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція 1950 р.); 2) законодавство про кримінальну відповідальність країн Східної Європи в частині встановлення відповідальності за торгівлю людьми; 3) 126 обвинувальних вироків, постановлених за останні 5 років і 6 місяців судами України⁵.

⁵ Загалом за ст.149 КК в Єдиному державному реєстрі судових рішень України (далі – ЄДРСР) у період із 01.01.2015 р. по 01.07.2020 р. міститься 129 обвинувальних вироків, проте один із них дублюється двічі (див. вирок по справі № 1/1522/2018/11 Приморського районного суду м. Одеси від 20.04.2015 р. та 21.04.2015 р.), тоді як у двох інших вироків прокурором під час судового розгляду справи попереднє обвинувачення за ст.149 КК України було змінено на: ч.1 та 2 ст.303 КК України (див. вирок у справі № 753/6554/15-к Дарницького районного суду м. Києва від 07.06.2016 р.) та ч.2 ст.169 КК України (див. вирок у справі № 463/493/16-к Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2017 р.). Отже, будемо вести мову про 126 обвинувальні вироків, з яких: а) у 30 – неможливо з'ясувати жодну інформацію, яка б стосувалася обставин справи, бо доступ

Тлумачення поняття "експлуатація людини"

Отже, український законодавець не просто використовує поняття "експлуатація людини" у диспозиції ст.149 КК України, а розкриває його зміст у п.1 примітки до цієї статті за допомогою відкритого переліку форм експлуатації людини. Тобто поняття "експлуатація людини" за чинним національним законодавством належить до оціночних, як і в більшості міжнародних актів. Також більшість форм із вказаних у п.1 примітки до ст.149 КК України є самостійними складами злочинів, а подібність деяких із них дозволяє законодавцю поєднувати їх між собою (приміром, "примусова праця або примусове надання послуг").

1. Тож насамперед постають питання: *чи не доречніше було б розкрити визначення експлуатації людини за допомогою родового поняття та видових відмінностей і відступити таким чином від використання переліку типових форм експлуатації? А також: чи є доцільним існування саме відкритого переліку форм експлуатації?*

Згідно із тлумачним словником української мови експлуатація – це "1) привласнення одними людьми продуктів праці інших людей; 2) систематичне використання людиною продуктивних сил (родовищ корисних копалин, залізниць, машин і т. ін." [14, с.341]. Та оскільки торгівля людьми – конвенційний злочин, а термін "експлуатація людини" в національному законодавстві з'явився саме завдяки міжнародним актам, то видається більш правильним вкладати в це поняття зміст, що міститься у Кембриджському тлумачному словнику, адже абсолютна більшість міжнародних актів пишуться саме англійською мовою. Відповідно до останнього воно трактується ширше, а саме як: "1) використання чогось, щоб отримати від цього перевагу; 2) акт несправедливого використання когось для вашої вигоди; 3) недобросовісне поводження з іншими людьми для власної вигоди; 4) використання чи розвиток чогось для отримання прибутку чи прогресу в бізнесі" [15].

Таким чином, етимологічний аналіз поняття, яке досліджується, дозволяє виділити такі загальні ознаки експлуатації людини: 1) є хтось (певна людина або група людей, назовемо їх експлуа-

до вироку обмежений на підставі п.4 ч.1 ст.7 Закону України "Про доступ до судових рішень"; б) у 10 – суб'єктивна сторона не потребує встановлення мети як її обов'язкової ознаки, бо наявна інша альтернативна форма діяння – торгівля власними дітьми.

таторами), хто використовує (-ють) іншу людину. При цьому термін "використання" виступає родовим поняттям; 2) це робиться експлуатором (-ми) для досягнення певної мети – отримання власної вигоди (наприклад, прибутку) чи переваги. Наявність відповідної мети свідчить про те, що із суб'єктивної сторони такі дії можуть бути вчинені винною (-ими) особою (-ами) лише з прямим умислом; 3) таке використання супроводжується певною несправедливістю, що полягає, вочевидь, у порушенні конституційних прав жертви торгівлі людьми. Перелічені ознаки не претендують на вичерпність, оскільки можуть бути в подальшому доповнені.

Вивчаючи ж законодавство країн Східної Європи в частині встановлення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, ми дійшли до таких результатів: у переважній більшості законодавці не використовують поняття "експлуатація людини", а одразу перелічують типові форми такої експлуатації у диспозиції відповідної статті (КК Албанії, ст.159А КК Болгарії, п.1 ст.4186 КК Боснії та Герцеговини, ч.1 ст.4323А КК Греції, ст.4100а ч.1 ст.4133 КК Естонії, ст.4165 КК Молдови, ст.4418-а КК Північної Македонії, § 22 ст.4115 КК Польщі, п.1 ст.4388 КК Сербії, п.1 Розділу 179 КК Словаччини, ст.4113 КК Словенії, п.1 ст.4106 КК Хорватії, п.1 ст.4444 КК Чорногорії) [16–28]. І лише в законах про кримінальну відповідальність Литви (ст.4147), Росії (п.2 примітки до ст.4127) та Чехії (пп.1 та 2 § 168) використовується поняття "експлуатація"/"експлуатація людини", зміст якого, як і в КК України, розкривається через перелік типових форм використання людини [29–31]. Натомість, румунський законодавець у тексті ст.4209 КК, яка присвячена торгівлі людьми, хоча і зазначив, що метою окремих дій, що утворюють об'єктивну сторону цього злочину, є експлуатація, проте не навів визначення цього поняття у тексті Закону [32].

Натомість спробу надати легальне визначення здійснили білоруський та угорський законодавці. Так, у примітці до ст.4181 КК Білорусі "під експлуатацією ...розуміють незаконний примус людини до роботи або надання послуг (в т.ч. до дій сексуального характеру, сурогатного материнства, вилучення у людини органів та (або) тканин) у випадку, якщо вона через причини, які від неї не залежать, не може відмовитися від виконання робіт (послуг), включаючи рабство або звичаї, подібні до рабства" [33]. Аналізуючи це визначення, можна констатувати, що воно є недостатньо вдалим, бо, по-перше, в

ньому також присутня вказівка на конкретні форми експлуатації людини. А, по-друге, сумнівим видається віднесення до робіт чи послуг примусове вилучення у людини органів та (або) тканин.

Відповідно до п.8 § 192 КК Угорщини під експлуатацією розуміється мета отримання переваги шляхом використання уразливого стану чи вразливої жертви [34]. Наведене визначення, на нашу думку, є недосконалим саме для вітчизняного правозастосувача, насамперед, через те, що його зміст розкривається за допомогою іншого оціночного поняття ("уразливий стан"), що ніяк не сприяє розумінню першого, а по-друге, не охоплює ситуацій, коли, наприклад, особу залучають для сексуальної експлуатації за кордон шляхом обману.

Таким чином, видається, що доцільніше задля визначення поняття "експлуатація людини" використовувати саме перелік типових форм. Разом із тим, ми жодним чином не спростовуємо, а навпаки, визнаємо доцільність розробки наукового визначення цього поняття, яке може бути використано у науковій літературі при аналізі ознак складу злочину, передбаченого ст.149 КК України.

Тут одразу треба надати і відповідь на питання, *яким на нашу думку має бути перелік типових форм експлуатації людини: відкритим чи вичерпним?* Оскільки в умовах сучасних темпів розвитку науки та техніки дуже важко спрогнозувати як буде відбуватися розвиток суспільства в цілому, а в майбутньому можуть з'явитися (і вони неодмінно з'являться) нові форми експлуатації людини, то ми вважаємо доречним залишити такий перелік відкритим. Це сприятиме невідворотності кримінальної відповідальності винних у торгівлі людьми, бо дозволить правозастосувачеві самостійно визначати, що конкретна ситуація підпадає під поняття "експлуатація людини".

2. Наступне питання, це: *чи можна скоротити існуючий відкритий перелік форм експлуатації?*

Проведений аналіз законодавства країн Східної Європи в частині встановлення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми показав, що в переважній більшості поняття "експлуатація людини" вичерпується вказівкою на п'ять типових форм останньої: 1) сексуальна експлуатація, куди відносять у т. ч. і зайняття проституцією, і порнографію; 2) експлуатація примусової праці (надання послуг), у т. ч. і використання у занятті жебрацтвом; 3) рабство або

використання звичаїв, подібних до рабства, 4) підневільний стан; 5) вилучення органів/тканин/клітин/рідини з тіла людини. Згадується і використання в збройному конфлікті, зокрема, у КК Боснії і Герцеговини, КК Молдови, КК Сербії, КК Хорватії, КК Чехії) [18; 21; 24; 27; 31]. Законодавець РФ у п.2 примітки до ст.4127-1 КК взагалі обмежився вказівкою на три форми експлуатації: сексуальну, використання рабської праці та підневільного стану [30]. Три форми експлуатації виділяє і законодавець Греції (ч.1 ст.4323А КК): вилучення клітин, тканин або органів тіла людини, експлуатація чужої праці та жебрацтво [19]. Сказане ілюструє теоретичну можливість скорочення відкритого переліку форм експлуатації людини у КК України. Для того, щоб це зробити, варто проаналізувати, який зміст цим поняттям надається у міжнародних актах, присвячених боротьбі із торгівлею людьми, та як визначають кожну з форм експлуатації людини вітчизняні науковці. При цьому потребують уваги і результати узагальнення вітчизняної судової практики за ст.149 КК України. Видається, що ці дії дозволять встановити можливість поєднання деяких подібних окремих форм експлуатації людини, перелічених у п.1 примітки до цієї статті, у більш широкі поняття, скоротивши при цьому їх перелік.

Сексуальна експлуатація як форма експлуатації людини

Отже, першою формою експлуатації людини, про яку згадується у чинному КК України, виступає *сексуальна експлуатація*. Вона є однією з найпоширеніших форм експлуатації людини у світі. Насамперед варто відмітити, що розуміння змісту цього поняття сильно різняться навіть у країнах Європи, як власне і розуміння змісту поняття "експлуатація". Тож Протокол ООН надає державам можливість самим вирішувати, що таке як "експлуатація людини" в цілому, так і "сексуальна експлуатація" зокрема. Приміром, шведська модель пов'язує сексуальну експлуатацію з проституцією, зловживанням правами людини й встановленням гендерної нерівності, в той час як в Нідерландах проституція є законною діяльністю. Ця неоднозначність та різноманітність щодо розуміння експлуатації в різних державах не тільки спричиняє труднощі правозастосувачам у виявленні жертв торгівлі людьми, але й показує, що й сама жертва може бути невпевненою у своєму власному статусі та не знати про те, що нею "торгували" [6].

Українські дослідники наводять безліч визна-

чень поняттю "сексуальна експлуатація". Так, на думку М.І. Хавронюка, останньою є "вид експлуатації праці особи у сфері проституції, під якою слід розуміти надання сексуальних послуг за гроші чи іншу матеріальну винагороду, або у суміжних сферах (у сфері розпутних дій з дітьми, надання разових сексуальних послуг ув'язненим та деяким іншим особам, співжиття з метою систематичного отримання сексуального задоволення тощо), для експлуатації незалежно від того, чи дозволений у тій чи іншій країні чи її окремих місцевостях цей вид діяльності" [35]. Цікаво, що, як свідчить аналіз цього визначення, вчений визнає сексуальну експлуатацію своєрідним проявом трудової експлуатації, але у певній сфері, що і визначає її індивідуальні риси. Варто звернути увагу і на те, що домінуючим мотивом сексуальної експлуатації вказується корисливий мотив. У свою чергу, Ю.С. Нагачевська стверджує, що сексуальною експлуатацією є "практика, коли певна особа отримує сексуальне задоволення, фінансовий прибуток шляхом використання або експлуатації сексуальності іншої особи з порушенням прав людини, зокрема права на гідність, рівність, самостійність, нормальний фізичний і психологічний стан, у результаті торгівлі, секс-туризму, торгівлі "нареченими по пошті", порнографії, оголення, побиття, ґвалтування і сексуальних домагань" [9]. Таким чином, учена вважає, що сексуальна експлуатація не обмежується випадками матеріального збагачення винних осіб за рахунок використання сексуальності потерпілої особи, а є і там, де експлуататор (-ри) отримують сексуальне задоволення. Таке розуміння суттєво розширює зміст цього поняття. В цьому вчену підтримує й Н.В. Плахотнюк, на думку якої сексуальна експлуатація – це "вид експлуатації, коли певна особа отримує сексуальне задоволення, фінансові прибутки чи покращення свого становища шляхом використання чи експлуатації сексуальності іншої особи через порушення прав людини, таких, як право на гідність, рівність, самостійність, фізичний і психічний добробут" [12, с.13]. Очевидною перевагою останніх двох визначень є те, що дослідники зробили акцент на тому, що сексуальна експлуатація завжди супроводжується порушенням прав людини жертви такого використання. В свою чергу А.А. Небитов також стверджує, що сексуальною експлуатацією є "використання сексуальних послуг чи сексуальності іншої особи з її згоди чи проти її волі з метою одержання прибутку або задоволення сексуальних потреб третіх осіб чи

власних сексуальних потреб" [10, с.53]. Тобто автор наголошує на тому, що експлуатація є не лише там, де потерпіла особа використовується у сексуальній сфері проти волі, але й за наявності її згоди, вочевидь маючи на увазі випадки, коли особа надає її, перебуваючи в тяжкому матеріальному становищі, або під впливом інших обставин, які фальсифікують добровільність цієї згоди.

Проаналізувавши всі вищенаведені визначення, можна виокремити такі *індивідуальні ознаки сексуальної експлуатації*: 1) особа використовується для надання сексуальних послуг чи використовується її сексуальність; 2) метою цього є отримання експлуатором (-ами) або матеріальної вигоди, або сексуального задоволення; 3) не має значення згода потерпілої особи на вчинення таких дій, а також те, чи законно визнається така діяльність в певній країні чи на певній території; 4) для сексуальної експлуатації властиво порушення конституційних прав особи.

Як свідчать результати узагальнення судової практики за ст.149 КК України, сексуальну експлуатацію слід визнати найпоширенішою формою експлуатації під час торгівлі людьми, що відбувається і на території України. Так із 126 обвинувальних вироків, які містяться в ЄДРСР, аж у 72 із них (57 %) саме сексуальна експлуатація жінок була метою вчинення цього злочину. Характерним для нашої держави є те, що найчастіше потерпілим, які перебували в уразливому стані через скрутне матеріальне становище, *відкрито* пропонувалося займатися проституцією на вигідних умовах за кордоном. Винятком є лише дві справи, коли жінкам повідомляли неправдиву інформацію про можливість їх легального працевлаштування на вигідних умовах в іноземній державі [36; 37]. Отже, українки використовуються як "живий товар" для постачання у сферу секс-індустрії за кордоном. І лише у вирокі Приморського районного суду м. Одеси йдеться про те, що обвинувачений створив злочинне угруповання, учасники якого здійснювали пошук дівчат, у т. ч. і неповнолітніх, на території Молдови, яких потім постачали в Україну для сексуальної експлуатації в м. Одеса [38]. Результати дослідження, проведеного українськими вченими свідчать про те, що ризик стати жертвою сексуальної експлуатації є приблизно вдвічі вищим для сільських жителів, ніж для міських жителів. Оскільки для сільських жителів характерною є внутрішня міграція у великі і особливо великі українські міста

в пошуках роботи, а далі – адресний пошук роботи за кордоном і, нарешті, – виїзд за кордон і потрапляння в рабство. Також дослідження показало, що вербування жертв частіше проводиться знайомими або родичами (61,1 %), так як жертви довіряють їм найбільше [7].

Ставали такі справи й предметом розгляду ЄСПЛ, де достатньо часто Суд констатує, що досудове розслідування та судовий розгляд у такій категорії справ здійснюється неналежним чином, що дозволяє інколи експлуатору (-ам) уникнути кримінальної відповідальності або справедливого покарання. Так, у справі "L.E. v. Greece" (№ 71545/12) громадянка Нігерії скаржилася, що її примусили займатися проституцією в Греції. Незважаючи на те, що ЄСПЛ визнав порушення ст.4 Конвенції 1950 р., водночас було встановлено, що ефективність попереднього та подальшого розслідувань справи було скомпрометовано низкою недоліків. Суд визнав численні зволікання та недоліки стосовно процесуальних зобов'язань Греції та констатував порушення п.1 ст.6 та ст.13 Конвенції 1950 р. [39, с.15]. У цьому контексті вбачається такий недолік національної судової практики як звільнення суб'єктів злочинів від реального відбування покарання на підставі ст.475 КК України. Натомість, відповідно до законодавства США та Канади особи, які отримують вигоду чи сприяють участі неповнолітніх в торгівлі сексуальних послуг визнаються не сутенерами, а торговцями людьми і завдяки цьому їх покарання, зокрема в США, – це мінімум 10 років позбавлення волі [6; 13]. Такий підхід обумовлений тим, щоб за будь-яких умов, у т.ч. навіть коли неповнолітня особа сама погоджується на сексуальну експлуатацію, винні особи не мають можливості уникнути кримінальної відповідальності чи їм не може бути суттєво пом'якшено покарання.

Наступною формою експлуатації людини за чинним КК України виступає *використання в порнобізнесі*⁶. Проаналізувавши міжнародні акти А.А. Небитов і В.І. Антипов справедливо стверджують, що ця форма експлуатації людини виступає складовою частиною іншого, більш широкого поняття – "сексуальна експлуатація", водночас не вичерпуючи зміст останнього [10, с.53; 40, с.381].

⁶ Під порнобізнесом розуміють "частково чи повністю дозволений у тій чи іншій країні чи незаконний вид підприємництва, пов'язаний з проституцією, утриманням будинків розпусти, виготовленням, збутом і розповсюдженням предметів порнографічного характеру тощо" [35, с.444].

Під використанням у порнобізнесі М.І. Хавронюк розуміє "використання особи як сутенера, утримувача будинку розпусти, актора при зйомках порнографічних фільмів, статиста при виготовленні порнографічних журналів тощо" [35, с.444]. Дана форма є менш розповсюдженою в Україні, ніж сексуальна експлуатація. Приміром, за 2019 р. було встановлено, що лише 3 особи експлуатовувалися таким чином [41]. Однак, в ЄДРСР нами виявлено лише 2 обвинувальні вироки за ст.149 КК України, згідно з якими жінок намагалися використати у порнобізнесі, а саме залучити до участі у виготовленні продукції порнографічного характеру [42; 43].

Отож, виходячи із вищесказаного, видається недоцільним у переліку форм експлуатації людини передбачати як більш широке поняття (сексуальна експлуатація), так і використання в порнобізнесі, яке є частиною останнього.

Трудова експлуатація як форма експлуатації людини

Окремою, доволі самостійною групою можна вважати сукупність форм експлуатації людини, що стосуються примусової праці, примусового надання послуг, рабства або звичаїв, подібних до рабства, підневільного стану та залучення в боргову кабалу. Усі їх, як ми вважаємо, можна об'єднати більш широким поняттям "*трудова експлуатація*", так як саме це поняття є найширшим і найживішим нині.

Як справедливо відзначається, надмірна увага суспільства щодо секс-торгівлі часто залишає поза увагою інші форми експлуатації, хоча наявні прогалини і стосовно основних аспектів торгівлі робочою силою [5]. Однак попит на такі форми експлуатації існує, оскільки торгівля робочою силою була виділена як пріоритет у Стратегії Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми (Європейська Комісія, 2012 р.).

Відповідно до ст.2 Конвенції про примусову чи обов'язкову працю № 29 від 28.06.1930 р. *під примусовою чи обов'язковою працею* розуміють будь-яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг.

Можна вказати на такі характерні особливості примусової праці: (1) робота не є добровільною, тобто для її виконання потерпіла особа залучається примусово, незважаючи на наявність чи відсутність її згоди та (2) для особи, яка її не виконуватиме існує реальна загроза покарання. На ці ж ознаки наголошує й ЄСПЛ у

справі "Van Der Musselle v. Belgium" [44, с.12]. Як свідчить практика, часто фізичне покарання виражається у побитті, позбавленні їжі, мордуванні, зґвалтуванні тощо. ЄСПЛ також констатував, що покарання проявлятися не лише через насильство або фізичний примус, а "може мати й більш приховану форму у вигляді психологічного примусу, наприклад, погрози видати поліції або міграційній службі нелегальних працівників (C.N. i V. v. France, § 77)" [44, с.9].

У своїх рішеннях ЄСПЛ звертає увагу на те, що праця може бути не тільки примусовою, але й обов'язковою. Щоб встановити, чи підпадає робота, яку вимагають, під заборону "примусової і обов'язкової праці", "Суд найчастіше бере до уваги сукупність обставин справи у світлі цілей, закладених у ст.4" (Van der Musselle v. Belgium; Bucha v. Slovakia). Напрацьовані Судом нормативи оцінки того, що може вважатись нормальним у розумінні обов'язків, під які підпадають представники певної професії, враховують численні питання, а саме: "чи надані послуги виходять за рамки звичайної професійної діяльності відповідної особи, були ці послуги безоплатними чи оплачуваними або відшкодованими у будь-який інший спосіб, чи такий обов'язок ґрунтується на концепції суспільної солідарності, і чи був накладений тягар диспропорційним (Graziani-Weiss v. Austria, § 38; Mihal v. Slovakia, § 64)" [44, с.9].

У вітчизняній науці під *примусовою працею* розуміють "працю, до якої особа примушується насильством чи будь-яким іншим способом і внаслідок якої відбувається присвоєння матеріальних результатів її праці (зокрема прибутку) власником засобів виробництва" [35, с.444]. Тобто до ранише вказаних ознак слід додати те, що при такій праці (3) потерпіла особа взагалі не отримує оплати за свою роботу або (4) така оплата є значно меншою, ніж зазвичай, враховуючи обсяги, інтенсивність та специфіку роботи.

Водночас *примусове надання послуг* – різновид примусової праці, особливість якої полягає лише в тому, що це відбувається у сфері надання послуг.

В Україні примусову працю не можна вважати дуже поширеною формою людської експлуатації, адже всього 11 із 126 обвинувальних вироків за ст.149 КК (що становить близько 8,7 %) містять вказівку на те, що метою торгівлі людьми була саме трудова експлуатація. Так, у 7 кримінальних провадженнях її проявом було втягнення чи використання потерпілих осіб у занятті жебрацтвом [45-47]; ще у 2 проваджен-

нях зазначалося, що потерпілі повинні були працювати на полігоні твердих побутових відходів у Волинській обл. [48; 49]; і ще в двох – їх примушували виконувати роботи у садах та теплицях Росії [50; 51].

Самостійною формою експлуатації людини КК України визнає *рабство*, при цьому абсолютна більшість дослідників сучасною формою рабства називають торгівлю людьми (злочин в цілому).

Відповідно до ст.1 Конвенції про рабство під останнім варто розуміти положення або стан особи, у відношенні якої здійснюються деякі чи всі повноваження, характерні для права власності". Такий же зміст у це поняття вкладає у своїх рішеннях і ЄСПЛ: "рабство – це стан або становище людини, над якою здійснюються атрибути права власності або деякі з них", прирівнюючи особу до "речі" [52; 53]. Так, у рішенні "Siliadin v. France" заявницею виступала 18-річна громадянка Того, яка багато років працювала безоплатно і без відпустки хатньою робітницею 15 годин на день. Незважаючи на це, Суд дійшов висновку, що поводження, якого вона зазнала, не є рабством, а є лише підневільним станом, а також примусовою та обов'язковою працею. Суд аргументував це тим, що хоча заявниця і не могла вільно розпоряджатись собою, але її не утримували в рабстві у тому сенсі, що юридично не здійснювалось справжнє право власності, яке перетворило б її на "речі" (§ 122) [52].

Легальне визначення *звичаїв, подібних до рабства* відсутнє, однак у ст.1 Додаткової конвенції про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства звичаї, подібні до рабства передбачені випадки, що підпадають під це поняття. Зокрема, це:

а) *боргова кабала* (але в п.1 примітки до ст.149 КК України є самостійна форма експлуатації людини – залучення в боргову кабалу! – прим. наша) – стан чи становище, що виникає внаслідок застави боржником в рахунок забезпечення боргу своєї особистої праці або праці залежної від нього особи, якщо належним чином визначена цінність виконаної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений;

б) *кріпацький стан*;

с) *будь-який інститут чи звичай, в силу яких:*

жінку обіцяють за винагороду грошима чи натурою видати або видають заміж без права

відмовлення з її боку, її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або група осіб (та в п.1 примітки до ст.149 КК України це також самостійна форма (примушування до шлюбу) – прим. наша); чоловік жінки, його родина або його клан мають право передати її іншій особі за винагороду або без такої; жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій особі;

д) *будь-який інститут чи звичай, в силу яких дитина або підліток до 18 років передається одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою експлуатації цієї дитини чи її праці*⁷.

Примітним є й те, що відповідно до ст.7 цієї ж Додаткової конвенції *підневільний стан* – це стан чи становище особи, який утворюється в результаті інститутів або звичаїв, подібних до рабства.

Також варто відмітити, що хоча зазвичай в міжнародних актах розмежовані рабство та інші форми експлуатації, пов'язані з працею, наприклад, у Конвенції 1950 р. (ст.4), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (ст.8), Конвенції РЄ про заходи щодо протидії торгівлі людьми (ст.4), Протоколі ООН (ст.3), однак в деяких вони всі підпадають під певне загальне поняття. Приміром, у Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці в ст.3 зазначено, що термін "найгірші форми дитячої праці" включає усі форми рабства або практику, подібну до рабства, як наприклад, боргова кабала та кріпосна залежність, а також примусова чи обов'язкова праця.

Підневільний стан пов'язується одночасно як з рабством, так і з примусовою і обов'язковою працею, утворюючи особливу форму останньої. Виходячи з рішень ЄСПЛ, підневільний стан є обов'язком надавати свої послуги під примусом, становлячи особливо тяжку форму позбавлення свободи. Воно включає, окрім обов'язку надавати іншим свої послуги, ще й обов'язок для "невільника" жити у помешканні, що належить іншим, а також неспроможність змінити свій стан" (згідно справ "Seguin v. France" та "Siliadin v. France") [44].

Водночас основним елементом, що відрізняє підневільний стан від примусової і обов'язкової праці є "почуття потерпілих, що їхній стан неможливо змінити, і що становище теж не може

⁷ Виходячи з цього, на нашу думку, вбачається недоцільним передбачати у п.1 примітки до ст.149 КК України і "звичаї, подібні до рабства", і "боргову кабалу", і "примусове одруження", які є проявом першого, більш широкого, поняття.

змінитись. Суд вирішив, що достатньо, аби таке почуття спиралось на згадані об'єктивні елементи або підтримувалось особами, які здійснюють примус (C.N. i V. v. France, § 91)" [44, с.7; 52]. Так, у справах "Siliadin v. France" (§§ 126–127) та "C.N. i V. v. France" (§§ 92–93) Суд дійшов висновку, що потерпілі особи перебували у підневільному стані. Аргументами, зокрема у справі "Siliadin v. France", стали такі: "окрім того, що заявниця повинна була здійснювати примусову працю, вона також була неповнолітньою, без засобів існування, уразливою й ізольованою, не мала можливості жити деінде, окрім як у людей, на яких працювала і від примх яких цілковито залежала, бо була повністю позбавлена свободи пересування і не мала вільного часу" [52].

Проаналізувавши основні ознаки таких форм експлуатації людини, як примусова праця, примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан та залучення в боргову кабалу, можна констатувати, що всі вони пов'язані з: (1) використанням праці людини як у примусовому, так і в добровільному порядку, але (2) за плату, яка є нижчою, ніж на ринку праці, або без оплати такої праці (при цьому всі прибутки або їх частину отримують експлуататори) та характеризуються (3) повним (наприклад, при рабстві) чи частковим обмеженням прав і свобод жертви. Це є індивідуальними рисами трудової експлуатації. А поясненням термінологічного різноманіття, що спостерігається в міжнародних актах, на нашу думку, може служити особливість еволюції суспільних відносин. Адже на початку ХХ ст. рабство було достатньо поширеним явищем у всьому світі. Натомість нині, в сучасних умовах розвитку суспільства вбачається більш "перспективною" і поширеною саме трудова експлуатація, яка виступає ширшим, родовим поняттям відносно проаналізованих вище.

Висновки

1. Встановлені наступні загальні ознаки поняття "експлуатація людини": 1) є наявною певна людина або група людей (так звані "експлуататори"), хто використовує (-ють) іншу людину. При цьому термін "використання" виступає родовим поняттям; 2) експлуатація людини здійснюється експлуататором (-ми) для досягнення певної мети – отримання власної вигоди (на-

приклад, прибутку) чи переваги. Наявність відповідної мети свідчить, що із суб'єктивної сторони такі дії можуть бути вчинені винною (-ими) особою (-ами) лише з прямим умислом; 3) експлуатація людини супроводжується певною несправедливістю, що полягає у порушенні конституційних прав жертви торгівля людьми. Ці ознаки не є вичерпними і можуть бути доповнені за рахунок нових ознак.

2. Індивідуальними ознаками сексуальної експлуатації визначено: 1) особа використовується для надання сексуальних послуг чи використовується її сексуальність; 2) метою сексуальної експлуатації є отримання експлуататором (-ами) або матеріальної вигоди, або сексуального задоволення; 3) не має значення згода потерпілої особи на вчинення таких дій, а також те, чи законною визнається така діяльність в певній країні чи на певній території; 4) для сексуальної експлуатації властиво порушення конституційних прав особи.

3. Встановлено, що індивідуальними рисами трудової експлуатації, що охоплює примусову працю, примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан та залучення в боргову кабалу, є: 1) використання праці людини як у примусовому, так і в добровільному порядку, але 2) за плату, яка є нижчою, ніж на ринку праці, або без оплати такої праці (при цьому всі прибутки або їх частину отримують експлуататори) та характеризуються 3) повним (наприклад, при рабстві) чи частковим обмеженням прав і свобод жертви.

4. Запропоновано в переліку форм експлуатації людини використовувати поняття "сексуальна експлуатація" та "трудова експлуатація" замість наданих у тексті п.1 примітки до ст.149 КК України таких як: ексуальна експлуатація, використання в порнобізнесі, примусова праця або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу та примусове одруження.

Конфлікт інтересів

Автори статті повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою авторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ніжинський С. Захист прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми, а також надання таким особам матеріальної і медичної допомоги – це зобов'язання Мінсоцполітики. 18.10.2019. / Офіц. веб-сайт Міністерства соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/17728.html> (дата звернення: 10.07.2020).

2. Бабенко А. М., Орещенко А. В. Можливості картографічних методів дослідження у інформаційно-аналітичному забезпеченні протидії торгівлі людьми. *Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)* : матеріали міжнар. круглого столу (м. Маріуполь, 18.05.2017 р.). К.: Дакор, 2017. С. 41–48.
3. Батиргареева В. С. Торгівля людьми в Україні: реальність та омана. *Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)*: матеріали міжнар. круглого столу (м. Маріуполь, 18.05.2017 р.). Київ: Дакор, 2017. С. 31–37.
4. Войціховський А. В. Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми. *Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ*. 2016. Вип. 2 (73). С. 45–54.
5. Cockbain Ella, Bowers Kate, Dimitrova Galina. Human trafficking for labour exploitation: the results of a two-phase systematic review mapping the European evidence base and synthesising key scientific research evidence. *Journal of Experimental Criminology*. September 2018. Volume 14. Issue 3. Pp. 319–360. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-017-9321-3> (дата звернення: 20.06.2020).
6. Elliott V., Fautré W. Trafficking for Sexual Exploitation from the Perspective of Migration and Human Rights. July 2013. URL: https://www.academia.edu/5201132/Trafficking_for_Sexual_Exploitation_from_the_Perspective_of_Migration_and_Human_Rights (дата звернення: 20.06.2020).
7. Babenko A., Batorygareieva V., Kalinina A. Human trafficking from Ukrainian cities and villages: Current trends. *Society. Health. Welfare: 7th International Interdisciplinary Scientific Conference*. 2019. Vol. 68. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01013.pdf. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801013> (дата звернення: 20.06.2020).
8. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 20 с.
9. Нагачевська Ю. С. Кримінально-правова характеристика торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2014. Вип. 4. С. 241–253.
10. Небитов А. А. Концептуальні засади кримінально-правової характеристики сексуальної експлуатації. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 2 (10). С. 50–59.
11. Орлеан А. Концепція кримінально-правового забезпечення охорони людини від експлуатації. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. № 3. С. 63–68.
12. Плахотнюк Н. В. Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2002. 20 с.
13. Kelemen K., Johansson M. C. Still Neglecting the Demand that Fuels Human Trafficking: A Study Comparing the Criminal Laws and Practice of Five European States on Human Trafficking, Purchasing Sex from Trafficked Adults and from Minors. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. 2013. No 21. Pp. 247–289. DOI: 10.1163/15718174-21042030.
14. Великий тлумачний словник української мови. 250000 слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
15. Cambridge dictionary. English dictionary. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exploitation> (дата звернення: 11.07.2020).
16. Kodi Penal I Republikës Së Shqipërisë [Албанія]. URL: https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/11/Kodi_Penal-1.pdf (дата звернення: 01.07.2020).
17. Наказателен Кодекс [Республіка Болгарія]. URL: <https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529> (дата звернення: 01.07.2020).
18. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. URL: http://www.sudbih.gov.ba/app_dev.php/stranica/82/pregled (дата звернення: 01.07.2020).
19. Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 323Α. [Грецька республіка]. URL: <http://www.c00.org/2015/03/greek-penal-code-article-323A.html> (дата звернення: 01.07.2020).
20. Karistusseadustik [Естонська республіка]. URL: <https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016> (дата звернення: 30.06.2020).
21. Codul Penal al Republicii Moldova. URL: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331268&lang=2> (дата звернення: 30.06.2020).
22. Кривичен законик (Республіка Северна Македонія). URL: <http://jorm.gov.mk/krivichen-zakonik> (дата звернення: 01.07.2020).
23. Kodeks karny [Республіка Польща]. URL: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf> (дата звернення: 01.07.2020).

- ня: 30.06.2020).
24. Krivični zakonik [Республіка Сербія]. URL: <https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni-zakonik-2019.html> (дата звернення: 01.07.2020).
 25. Criminal Code of the Slovak Republic. URL: <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/4> (дата звернення: 02.07.2020).
 26. Kazenski zakonik [Республіка Словенія]. URL: <https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/113-clen-trgovina-z-ljudmi> (дата звернення: 02.07.2020).
 27. Kazneni zakon (na snazi od 01.01.2020) [Республіка Хорватія]. URL: <https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon> (дата звернення: 02.07.2020).
 28. Кривични законик Црне Горе [Республіка Чорногорія]. URL: <http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=256001&rType=2&file=Krivi%C4%8Dni%20zakonik%20Crne%20Gore.doc&alphabet=сyr> (дата звернення: 02.07.2020).
 29. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. URL: <https://taz.lt/?cat=108> (дата звернення: 30.06.2020).
 30. Уголовный кодекс Российской Федерации. URL: <http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-17/st-127-1-uk-rf> (дата звернення: 30.06.2020).
 31. Trestní zákoník [Чеська Республіка]. URL: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2> (дата звернення: 30.06.2020).
 32. Codul penal al României. URL: <https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-210> (дата звернення: 30.06.2020).
 33. Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#load_text_none_1_ (дата звернення: 30.06.2020).
 34. 2012. évi C. Törvény a Büntető Törvénykönyvről [Угорщина]. URL: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv> (дата звернення: 30.06.2020).
 35. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К.: ВД "Дакор", 2018. 1360 с.
 36. Вирок Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. від 13.05.2019 р., судова справа № 359/2936/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82341825> (дата звернення: 25.06.2020).
 37. Вирок Збаразького районного суду Тернопільської обл. від 10.06.2020 р., судова справа № 604/109/20. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/89713980> (дата звернення: 25.06.2020).
 38. Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 20.04.2015 р., судова справа № 1/1522/2018/11. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76284342> (дата звернення: 25.06.2020).
 39. Насильство щодо жінок: інформаційно-тематичний листок. Вересень 2017. 17 с. URL: <https://rm.coe.int/fs-violence-woman-ukr-web/16808e9a35> (дата звернення: 20.06.2020).
 40. Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини : правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. Х.: Право. 2019. 1200 с.
 41. Мінсоцполітики відзвітувалося ГРЕТА про проведені у 2019 році Урядом України заходи щодо протидії торгівлі людьми / Урядовий портал, 22.05.2020. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-vidzvitualosya-greta-pro-provedeni-u-2019-roci-uryadom-ukrayini-zahodi-shchodo-protidii-torgivli-lyudmi> (дата звернення: 20.06.2020).
 42. Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 24.10.2016 р., судова справа № 522/16420/16-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62185039> (дата звернення: 25.06.2020).
 43. Вирок Зарічного районного суду м. Одеси від 26.09.2018 р., судова справа № 591/3443/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76714465> (дата звернення: 25.06.2020).
 44. Довідник із застосування статті 4 Конвенції – Заборона рабства і примусової праці. Рада Європи, Європейський суд з прав людини. 2014. 18 с. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_UKR.pdf (дата звернення: 20.06.2020).
 45. Вирок Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 27.04.2016 р., судова справа № 216/513/15-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57478543> (дата звернення: 25.06.2020).
 46. Вирок Сєверодонецького міського суду Луганської обл. від 04.12.2018 р., судова справа № 428/12340/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78783669> (дата звернення: 25.06.2020).
 47. Вирок Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської обл. від 11.02.2020 р., судова справа № 175/3383/19. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87487822> (дата звернення: 25.06.2020).
 48. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської обл. від 01.02.2017 р., судова справа № 161/10086/14-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64405150> (дата звернення: 25.06.2020).
 49. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської обл. від 26.04.2018 р., судова справа № 161/14645/13-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73661853> (дата звернення: 25.06.2020).
 50. Вирок Хорольського районного суду Полтавської обл. від 01.02.2017 р., судова справа №

- 548/33/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/644463256> (дата звернення: 25.06.2020).
51. Вирок Кременецького районного суду Тернопільської обл. від 11.11.2016 р., судова справа № 601/693/15-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62702364> (дата звернення: 25.06.2020).
52. Case "Siliadin v. France", 26.10.2005 (№ 73316/01) URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891> (дата звернення: 25.06.2020).
53. Case "Rantsev v. Cyprus and Russia", 07.01.2010 (№ 25965/04) URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-96549%22%5D> (дата звернення: 25.06.2020).

REFERENCES

- Nizhyns'kyy, S. (2019). *Zakhyst prav osib, yaki postrazhdaly vid torhivli lyud'my, a takozh nadannya takym osobam material'noyi i medychnoyi dopomohy – tse zobov'yazannya Minsotspolityky* [Protecting the rights of victims of trafficking, as well as providing material and medical assistance to such persons, is the responsibility of the Ministry of Social Policy]. Retrieved from: <https://www.msp.gov.ua/news/17728.html> (in Ukr.).
- Babenko, A. M., & Oreshchenko, A. V. (2017). *Mozhlyvosti kartografichnykh metodiv doslidzhennya u informatsiyno-analitychnomu zabezpechenni protydyi torhivli lyud'my* [Possibilities of cartographic research methods in information-analytical support of counteraction to human trafficking]. In: *Aktual'ni pytannya borot'by z torhivleyu lyud'my v umovakh provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi (zbroynoho konfliktu): materialy mizhnar. kruhloho stolu (m. Mariupol', 18.05.2017)*. Kyiv: Dakor (s. 41–48) (in Ukr.).
- Batrhareyeva, V. S. (2017). *Torhivlya lyud'my v Ukrayini: real'nist' ta omana* [Trafficking in human beings in Ukraine: reality and delusion]. In: *Aktual'ni pytannya borot'by z torhivleyu lyud'my v umovakh provedennya antyterorystychnoyi operatsiyi (zbroynoho konfliktu): materialy mizhnar. kruhloho stolu (m. Mariupol', 18.05.2017)*. Kyiv: Dakor (s. 31–37) (in Ukr.).
- Voytsikhovs'kyy, A. V. (2016). *Diyal'nist' Rady Yevropy shchodo protydyi torhivli lyud'my* [Council of Europe activities to combat trafficking in human beings]. *Visnyk Kharkivs'koho Natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, 2(73). 45–54 (in Ukr.).
- Cockbain, Ella, Bowers, Kate, & Dimitrova, Galina. (2018). Human trafficking for labour exploitation: the results of a two-phase systematic review mapping the European evidence base and synthesising key scientific research evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 14(3). 319–360. Retrieved from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11292-017-9321-3>.
- Elliott, V., & Fautré, W. (2013). *Trafficking for Sexual Exploitation from the Perspective of Migration and Human Rights*. July. Retrieved from: https://www.academia.edu/5201132/Trafficking_for_Sexual_Exploitation_from_the_Perspective_of_Migration_and_Human_Rights.
- Babenko, A., Batyrgareieva, V., & Kalinina, A. (2019). Human trafficking from Ukrainian cities and villages: Current trends. *Society. Health. Welfare: 7th International Interdisciplinary Scientific Conference*. Vol. 68. Retrieved from: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/09/shsconf_shw2019_01013.pdf. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20196801013>.
- Kozak, V. A. (2003). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za torhivlyu lyud'my (analiz skladu zlochynu)* [Criminal liability for human trafficking (crime analysis)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
- Nahachevs'ka, YU. S. (2014). *Kryminal'no-pravova kharakterystyka torhivli zhinkamy z metoyu seksual'noyi ekspluatatsiyi* [Criminal-legal characteristics of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (4). 241–253 (in Ukr.).
- Nyebytov, A. A. (2015). *Kontseptual'ni zasady kryminal'no-pravovoyi kharakterystyky seksual'noyi ekspluatatsiyi* [Conceptual principles of criminal law characteristics of sexual exploitation]. *Yurydychnyy chasopys Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, 2(10). 50–59 (in Ukr.).
- Orlean, A. (2015). *Kontseptsiya kryminal'no-pravovoho zabezpechennya okhorony lyudyny vid ekspluatatsiyi* [The concept of criminal law protection of human protection from exploitation]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (3). 63–68 (in Ukr.).
- Plakhotnyuk, N. V. (2002). *Mizhnarodno-pravovi aspekty borot'by z torhivleyu zhinkamy ta dit'my* [International legal aspects of combating trafficking in women and children]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.11). Kyiv (in Ukr.).
- Kelemen, K., & Johansson, M. C. (2013). *Still Neglecting the Demand that Fuels Human Trafficking: A Study Comparing the Criminal Laws and Practice of Five European States on Human Trafficking, Pur-*

- chasing Sex from Trafficked Adults and from Minors. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, (21). 247–289. DOI: 10.1163/15718174-21042030.
14. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy. 250000 sliv* [Large explanatory dictionary of the Ukrainian language. 250,000 words]. Kyiv; Irpin': Perun (in Ukr.).
 15. Cambridge dictionary. English dictionary. Retrieved from: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/exploitation>.
 16. Kodi Penal I Republikës Së Shqipërisë. Retrieved from: https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2017/11/Kodi_Penal-1.pdf.
 17. *Nakazatelen Kodeks* [Penal Code]. Retrieved from: <https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529>.
 18. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Retrieved from: http://www.sudbih.gov.ba/app_dev.php/stranica/82/pregled.
 19. Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 323Α. Retrieved from: <http://www.c00.org/2015/03/greek-penal-code-article-323A.html>.
 20. Karistusseadustik. Retrieved from: <https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020016>.
 21. Codul Penal al Republicii Moldova. Retrieved from: <http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331268&lang=2>.
 22. *Krivičeni zakonik (Republika Severna Makedonija)* [Criminal Code (Republic of Northern Macedonia)]. Retrieved from: <http://jorm.gov.mk/krivichen-zakonik>.
 23. Kodeks karny. Retrieved from: <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf>.
 24. Krivični zakonik. Retrieved from: <https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni-zakonik-2019.html>.
 25. Criminal Code of the Slovak Republic. Retrieved from: <https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/4>.
 26. Kazenski zakonik. Retrieved from: <https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/113-clen-trgovina-z-ljudmi>.
 27. Kazneni zakon (na snazi od 01.01.2020). Retrieved from: <https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon>.
 28. *Krivični zakonik Crne Gore* [Criminal Code of Montenegro]. Retrieved from: <http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=256001&rType=2&file=Krivi%C4%8Dni%20zakonik%20Crne%20Gore.doc&alphabet=cyr>.
 29. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. Retrieved from: <https://taz.lt/?cat=108>.
 30. *Ugolovnyy Kodeks Rossiyskoy Federatsii* [Criminal Code of the Russian Federation]. Retrieved from: <http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-7/gl-17/st-127-1-uk-rf> (in Russ.).
 31. Trestní zákoník. Retrieved from: <http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2>.
 32. Codul penal al României. Retrieved from: <https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-210>.
 33. *Ugolovnyy kodeks Respubliki Belarus'* [Criminal Code of the Republic of Belarus]. Retrieved from: http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275#load_text_none_1 (in Russ.).
 34. 2012. évi C. Törvény a Büntető Törvénykönyvről. Retrieved from: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv>.
 35. Mel'nyk, M. I., & Khavronyuk, M. I. (Eds.). (2018). *Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny* [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: VD "Dakor" (in Ukr.).
 36. *Vyrok Boryspil's'koho mis'krayonnoho sudu Kyivs'koyi obl.* [Verdict of the Boryspil City District Court of the Kyiv Region]. (13.05.2019, sudova sprava No 359/2936/19). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82341825> (in Ukr.).
 37. *Vyrok Zbaraz'koho rayonnoho sudu Ternopil's'koyi obl.* [The verdict of the Zbarazh district court of the Ternopil region]. (10.06.2020, sudova sprava No 604/109/20). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/89713980> (in Ukr.).
 38. *Vyrok Prymors'koho rayonnoho sudu m. Odesy* [Verdict of the Primorsky District Court of Odessa]. (20.04.2015, sudova sprava No 1/1522/2018/11). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76284342> (in Ukr.).
 39. Nasyt'stvo shchodo zhinok [Violence against women]. *Informatsiyno-tematychnyy lystok* (Veresen' 2017). Retrieved from: <https://rm.coe.int/fs-violence-woman-ukr-web/16808e9a35> (in Ukr.).
 40. Antypov, V. I. (2019). *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny v konteksti mizhnarodnoho prava ta praktyky Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny. Pravovi normy, sudova praktyka, naukovo-praktychnyy komentar* [Criminal Code of Ukraine in the context of international law and the case law of the European Court of Human Rights. Legal norms, judicial practice, scientific and practical commentary]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 41. *Minsotspolityky vidzvitualosya HRETA pro provedeni u 2019 rotsi Uryadom Ukrayiny zakhody shchodo protydyi torhivli lyud'my* [The Ministry of Social Policy reported to GRETA on the measures taken by the Government of Ukraine in 2019 to combat human trafficking]. (22.05.2020). Retrieved from:

- <https://www.kmu.gov.ua/news/minsocpolitiki-vidzvitualosya-greta-pro-provedeni-u-2019-roci-uryadom-ukrayini-zahodi-shchodo-protidii-torgivli-lyudmi> (in Ukr.).
42. *Vyrok Prymors'koho rayonnoho sudu m. Odessa* [Verdict of the Primorsky District Court of Odessa]. (24.10.2016, sudova sprava No 522/16420/16-k). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62185039> (in Ukr.).
 43. *Vyrok Zarichnoho rayonnoho sudu m. Odessa* [Verdict of the Zarichny District Court of Odessa]. (26.09.2018, sudova sprava No 591/3443/17). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76714465> (in Ukr.).
 44. *Dovidnyk iz zastosuvannya statti 4 Konventsiyi – Zaborona rabstva i prymusovoyi pratsi* [Handbook on the application of Article 4 of the Convention - Prohibition of slavery and forced labor]. Rada Yevropy, Yevropeys'kyi sud z prav lyudyny. 2014. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_UKR.pdf (in Ukr.).
 45. *Vyrok Tsentral'no-Mis'koho rayonnoho sudu m. Kryvoho Rohu* [Verdict of the Central City District Court of Kryvyi Rih]. (27.04.2016, sudova sprava No 216/513/15-k). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/57478543> (in Ukr.).
 46. *Vyrok Syeverodonets'koho mis'koho sudu Luhans'koyi obl.* [The verdict of the Severodonetsk city court of the Luhansk region.]. (04.12.2018, sudova sprava No 428/12340/18). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78783669> (in Ukr.).
 47. *Vyrok Dnipropetrovs'koho rayonnoho sudu Dnipropetrovs'koyi obl.* [The verdict of the Dnipropetrovsk district court of the Dnipropetrovsk region.]. (11.02.2020, sudova sprava No 175/3383/19). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/87487822> (in Ukr.).
 48. *Vyrok Luts'koho mis'krayonnoho sudu Volyns'koyi obl.* [Verdict of the Lutsk City District Court of the Volyn Region]. (01.02.2017, sudova sprava No 161/10086/14-k). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64405150> (in Ukr.).
 49. *Vyrok Luts'koho mis'krayonnoho sudu Volyns'koyi obl.* [Verdict of the Lutsk City District Court of the Volyn Region]. (26.04.2018, sudova sprava No 161/14645/13-k). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/73661853> (in Ukr.).
 50. *Vyrok Khorol's'koho rayonnoho sudu Poltavs'koyi obl.* [The verdict of the Khorol district court of Poltava region.]. (01.02.2017, sudova sprava No 548/33/17). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64463256> (in Ukr.).
 51. *Vyrok Kremenets'koho rayonnoho sudu Ternopil's'koyi obl.* [The verdict of the Kremenets district court of Ternopil region.]. (11.11.2016, sudova sprava No 601/693/15-k). Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62702364> (in Ukr.).
 52. Case "Siliadin v. France", 26.10.2005 (№ 73316/01). Retrieved from: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891>.
 53. Case "Rantsev v. Cyprus and Russia", 07.01.2010 (№ 25965/04). Retrieved from: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:%22001-96549%22>.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 62 pp. 29–43.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883849
http://forumprava.pp.ua/files/029-043-2020-3-FP-Zabuha,Mykhailichenko_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_5.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 11.07.2020
Accepted: 25.08.2020
Published: 27.08.2020

Cite as:

Забуга, Ю. Ю., Михайліченко, Т. О. (2020). Форми експлуатації людини: частина I. Форум Права, 62(3). 29–43. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849>.

Zabuha, Yu. Yu., & Mykhailichenko, T. O. (2020). Formy ekspluatatsiyi lyudyny: chastyna I [Types of Human Exploitation: Part I]. *Forum Prava*, 62(3). 29–43. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883849>.

УДК 34.023

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883843>
Ж.В. ЗАВАЛЬНА,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: zavalna@karazin.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6511-2482>

ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА В ДОГОВІРНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

ZH.V. ZAVALNA,

Professor, Chair of Civil Law, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: zavalna@karazin.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6511-2482>

ECONOMICAL CULTURE IN AGREEMENT-BASED REGULATION OF SOCIAL RELATIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Визначальною є роль економічної культури в взаємодії суб'єктів господарювання, заснованої на угодах, і в регулюванні, що ґрунтується на угодах, зокрема. **Метою** статті є підвищення ефективності регулювання суспільних відносин на основі угоди шляхом визначення ролі економічної культури у поведінці сторін взаємодії на основі угоди. Економічну культуру в регулюванні суспільних відносин на основі домовленостей вивчали за допомогою таких **методів** дослідження, як теоретичний аналіз та синтез доктринальних положень економічної психології та соціології щодо змісту та елементів особистої економічної культури. **Результатом** дослідження є виявлення взаємодії між наявністю економічної культури та використанням різних форм регулювання на основі угод до соціальних відносин. Також з'ясується, що культура – це сукупність соціальних обмежень разом із її створенням у суспільстві. Таким чином, особиста економічна культура розглядається в трьох різних аспектах, включаючи комунікативний, регулятивний та інноваційний. Проаналізовано деякі складові елементи особистої економічної культури, представлені у вигляді інтелектуальних, психоемоційних та поведінкових елементів. Більше уваги в аналізі приділяється психоемоційному елементу особистості в рамках взаємодії, заснованої на угоді, а саме функціям економічної совісті, мислення та інструкцій. Як **висновок** зазначено, що особистісна економічна культура завдяки своїй багатоелементній природі є єдиною єдністю, яка служить основою для економічного та правового життя як особистості, так і окремих соціальних груп. Саме регулювання, що ґрунтується на угодах, включає норми поведінки, розроблені відповідно до економічної культури, і, як таке, стає культурною рольовою моделлю взаємодії, заснованої на угодах у суспільстві. Тому роль особистої економічної культури в угодній регуляції суспільних відносин була визначена як створення автономної, організованої, відповідальної та творчої особистості, яка здатна самоорганізувати своє цивілізоване співіснування в суспільстві, тому що всі типи регулювання відносин на основі угоди є культурним явищем і дозволяють особам діяти незалежно в межах правового поля, використовуючи алгоритми навичок та поведінки, набуті в суспільстві.

Ключові слова: економічна культура; договірне регулювання; договірна взаємодія; економічна свідомість; економічне мислення; економічні установки; економічна поведінка

Problem statement. The article deals with the role of economical culture in the agreement-based interactions of entities in general and in the agreement-based regulation in particular. The article **purpose** to improve the efficiency of the agreement-based regulation of social relations by defining the role of economical culture in the behaviour of the agreement-based interaction parties. The economical culture in the agreement-based regulation of social relations was studied using such research **methods** as theoretical analysis and synthesis of the doctrinal provisions of economical psychology and sociology concerning the contents and elements of personal economical culture. The research **results** in the discovery of the interaction between the presence of economical culture and the use of different forms of agreement-based regulation to social relations. It is also found out that culture is an aggregation of social restrictions together with its creation within the society. Thus, personal economical culture is examined in three different aspects, including communicative, regulatory and innovative. Certain constituent elements of personal economical culture have been analyzed as represented in the form of intellectual, psycho-emotional and behavioural elements. More attention in the analysis is paid to the psycho-emotional element of personality within

the agreement-based interaction, namely the functions of economical conscience, thinking and instructions. In **conclusion** the article states that due to its multiple-element nature personal economical culture is a single unity that serves as the base for the economical and legal life both of an individual and of separate social groups. The agreement-based regulation itself includes the behavioural norms developed according to economical culture and, as such, it becomes a cultural role model of agreement-based interaction in the society. Therefore, the role of personal economical culture in the agreement-based regulation of social relations has been defined as the creation of an autonomous, organized, responsible and creative personality that is able to self-organize its civilized co-existence in the society because all types of the agreement-based regulation of relations are a cultural phenomenon and allow individuals to act independently within the legal field by using the skills and behavioural algorithms acquired in the society.

Key words: *economic culture; contractual regulation; contractual interaction; economic consciousness; economic thinking; economic attitudes; economic behavior*

Постановка проблеми

Розгляд культури є необхідним, оскільки вона є одним із основних каналів впливів на свідомість людей. При визначенні ролі культури як фактору формування особистості, потрібно говорити про багатогранний та всеосяжний вплив її на індивіда, який здійснюється культурою на індивіда. Всеосяжність такого впливу забезпечується за рахунок здійснення його в середині суспільства, в конкретному соціальному середовищі, в якому ця культура виникла та розвивається. Культура особистості, а вірніше її рівень це одиничний прояв одного із багатьох елементів системи культури суспільства. Культура особистості це індивідуальна форма культури конкретної особи, яка формується на базі загальних форм загальної культури суспільства та всотує особливості кожної конкретної особи із її психологією, вихованням, світоглядом тощо.

Питанню культури як базовому елементу існування та успішного розвитку суспільних відносин присвячено праці науковців в галузі соціології, психології, економіки, права. Соціологія та її суміжні напрямки (економічна соціологія, соціальна психологія) досліджує культуру з точки зору одного із соціальних впливів на економічні погляди особи [1; 2]. Сучасні вчені економісти, переймаються проблемою формування економічної культури особи [3], досліджуючи її як результат процесу економічної соціалізації через призму соціально-психологічного аналізу розвитку особистості [4]. Економічна психологія розглядає прояву економічної свідомості особи у соціальній взаємодії [5; 6]; мотиви та емоційні стани в економічній поведінці особи [7–9].

Іноземні автори досліджують проблеми культури в соціальному, економічному, правовому ракурсі вже декілька десятиліть, і має більш менш сформовані позиції вітчизняних та зарубіжних вчених. Особливість цих досліджень полягає у їх міждисциплінарному підході, який освітлює питання взаємозв'язку поведінки, до-

говірного регулювання та культури. Так, ще наприкінці 60-х років Лоуренс Фрідман (Lawrence, 1969) досліджував взаємовпливи правової культури та правових систем на суспільний розвиток із зазначенням, що правові інститути викликають соціальні зміни, більш того правові інститути стають інструментами суспільних змін в різних країнах впливаючи на політичну і економічну стабільність через культуру [10]. Ян Макнейл (Macneil, 1974) у своїй найбільш значущій праці в сфері контрактного права ХХ століття "The Many Futures of Contracts" 1974 року [11] вказував на неможливість "...ігнорування... ролі соціальної матриці в контракті", оскільки це схоже, писав він "...на ігнорування ролі ДНК у взаємодії частин живого тіла. Без соціальної матриці все інше в договорі не тільки є безглуздим, але абсолютно незрозумілим" [11, с.10–11]. Ян Макнейл, так само як і С. Маколей (Macaulay, 1963), наполягає на тому, що перш за все, основним нормативним джерелом при визначенні поведінки договірних сторін є культура, а не сам договір як такий [12].

На сьогодні наукові дослідження направлені на вирішення проблеми взаємозв'язку і взаємовпливу культури та договірного регулювання при вирішенні конкретних практичних питань як то: впливу емоцій на прийняття економічних рішень в тому числі на договірній основі [13]; Огус А. (Ogus, 2002) ролі економічного базису правової культури у конкурентній боротьбі [14]; Маутнер М. (Mautner, 2002) проблеми визначення грошових відшкодувань при невиконанні договірних зобов'язань при різності права та культури у контрагентів [15].

Залишається недослідженим в українській юридичній науці питання ролі економічної культури особи в договірному регулюванні соціальних відносин. Тому метою даної статті є підвищення ефективності договірного регулювання суспільних відносин через визначення ролі економічної культури в поведінці учасників договір-

ної взаємодії. Завданнями даного дослідження є встановлення значення культури в договірному регулюванні суспільних відносин, характеристика економічної культури особи, складові економічної культури особи. Наукова новизна результатів полягає у висвітленні ролі економічної культури особи для договірного регулювання суспільних відносин.

Культура як сукупність соціальних обмежень та її формування в соціумі

Взагалі під культурою розуміють спосіб організації та розвитку людської діяльності в суспільстві. Культура може бути представлена у вигляді матеріальних артефактів та духовних результатів, які представляють собою сукупність соціальних інституцій та норм, духовні цінності, відносин людей до природи, між собою і самих себе. У визначенні культури, як правило, відображається історична своєрідність форм соціальної життєдіяльності на різних етапах розвитку суспільства. В свою чергу, форми культури відображають суспільний зв'язок людей, який встановлюється в процесі їх життєдіяльності. Діяльність людини, втілюючись в результатах (предметах) цієї діяльності, стає надбанням інших людей, всього суспільства та набуває характеру універсального соціального зв'язку між людьми, піднімаючись тим самим до рівня всезагальної діяльності. Людська діяльність перетворює не тільки оточуючий світ, але й самих її учасників. Іншими словами, в процесі своєї соціальної діяльності люди творять один одного.

Відтворення, повторюваність діяльності, її фіксованість і масовидність певної моделі поведінки у суспільстві поступово набуває характер норм. Культурна норма – це зразок діяльності і поведінки. Нормативність культурних форм виявляється у позагенетичній заданій програмі, що втілюється в діяльність людей, упорядковує її, робить загальнозначущою, повторюваною, взаємоконтрольованою. Культурні норми є відносно стійкими стереотипами поведінки, відповідно до яких формуються індивідуальні та соціально-групові соціальні та психологічні процеси, які оформлюються в акти поведінки. Норми культури формуються зовнішнім по відношенню до особистості імперативом. Але поступово засвоюючись, вони перетворюються у внутрішній стандарт та регулятор поведінки.

Здійснюючи акти поведінки особа має завжди співставляти свої наміри, інтереси, бажання із заданими зразками та стандартами. Дуже часто встановлені стандарти поведінки не допус-

кають здійснення тих чи інших варіантів поведінкових актів. В такому ракурсі культура по суті є соціальними обмеженнями встановленими для особи суспільством. Соціальні обмеження залежно від джерела формування обмежень можна поділити на *об'єктивні та суб'єктивні*, а також залежно від впливів на учасників соціальних відносин *зовнішні та внутрішні* обмеження.

Вимоги щодо наявності чи відсутності певних умов, що встановлюються поза волею (можливо навіть в супереч волі) особи можуть вважатись об'єктивним обмеженням. Такі обмеження можуть бути встановлені як в суспільній, так і в законодавчій нормі або навіть дублюватись в обох цих видах норм. Причому зовнішні обмеження, що увійшли норму, як правило, є продиктованими політичними, економічними інтересами держави, а також етичними, естетичними, моральними установками соціуму. Причому, такі установки втілюються в норми і стають об'єктивними обмеженнями для тих осіб, які є носіями культури конкретного соціуму.

Суб'єктивне обмеження формують суб'єкти. Суб'єктивні обмеження є певними психологічними та поведінковими установками направлені на встановлення вигідних для себе норм поведінки, що обмежують інших осіб, які не входять до їх соціальної групи. Такі суб'єктивні обмеження встановлюються виходячи із можливості доступу до фінансових та інших ресурсів для забезпечення особам із схожою соціальною та правовою ідентифікацією найлегшого та спрощеного доступу до матеріальних благ, чи встановлення такого соціального чи економічного механізму та правового режиму, які забезпечать їм доступ до таких привілеїв посад та владних повноважень. В договірному регулюванні суспільних відносин такі суб'єктивні обмеження відображаються у встановленні таких соціальних та правових режимів, які дають можливість легітимно забезпечувати доступ до перерозподілу майнових та інших ресурсів особам із своїх соціальних груп чи із відповідною ідентифікацією.

Зовнішні соціальні обмеження пов'язані із підпорядкуванням зовнішнім факторам таким як: політичними та економічними обставинами, природними, екологічними та техногенними катастрофами, військовими, релігійними, національними конфліктами, тощо. Кожен із названих факторів вимагає зміни та дотримання правил поведінки, який обумовлюється в даний момент конкретними об'єктивними обставинами. Внутрішні соціальні обмеження є сформованими в результаті сприйняття особою до виконання

вимог культури через цілеспрямоване виховання та такі, що транслюються іншим та виконуються самими особами при застосуванні договірного регулювання відносин.

Економічна культура особистості

В фаховій економічній літературі поняття економічної культури визначається як комплекс уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які реалізуються в економічній сфері суспільства й пов'язані з економічною діяльністю [1, с.23]. Економічна культура виконує у соціумі інтеграційну функцію, виконуючи роль засобу зв'язку осіб між собою та із економічною системою суспільства. Економічна культура допомагає реалізовувати взаємодію всіх членів суспільства направлену на вирішення завдань національного самозбереження, економічної безпеки за для забезпечення поступового економічного розвитку та національного відродження [1, с.25]. Але необхідно визнати той факт, що інтеграційна функція економічною культурою на сьогодні не виконується, зокрема щодо виконання більшості встановлених договірних форм регулювання суспільних відносин. Про неї можна говорити як про ідеал чи стандарт формування економічної та правової культури, а також можна взяти як одну із основних цілей формування економічної та правової політики держави.

Економічна культура одночасно охоплює майже всі сфери соціального життя. Реальні економічні відносини є одночасно і економічними, і соціальними. В цих відносинах особи укладають договори: на ринку товарів і послуг здійснюючи купівлю-продаж різних товарів; на ринку фінансів здійснюючи товарні та грошові операції; та інші. У справжньому житті соціальна, економічна та правова сфери функціонують як єдине ціле, оскільки соціальні відносини відбуваються на основі правих та економічних законів. Набуття права власності чи результатів послуг, тощо досягається укладенням різного роду договорів, тільки для того щоб врівноважити економічний дисбаланс, який прямо впливає на стан правопорядку у суспільстві. Тому всякого роду домовленості мають як соціальну, правову, так і економічну природу.

В цьому аспекті економічна культура є частиною загальної національної культури і тісно пов'язана із політичною культурою, моральною, релігійною та іншими. Вона є результатом історичних економічних традицій особистого життєвого досвіду та суспільства в цілому. Економіч-

на культура містить базові елементи, економічні цінності сформовані та поширені в даному суспільстві, економічні стереотипи ідеї, концепції та переконання, економічні традиції, а також установка та орієнтири людей на певні стандарти поведінки взаємодії індивіда та соціальних, державних інститутів. Економічна культура особистості передбачає дослідження двох елементів. По-перше, необхідно виявити особливості системи економічних цінностей суспільства, які втілюючись у певні економічні правила поведінки вимагають від індивідів, щоб їх діяльність відповідала певній системі суспільних очікувань. По-друге, необхідно дослідити необхідні та можливі ціннісні орієнтації особи, які є суб'єктивними умовами здійснення економічної поведінки особи у реальному економічному житті [4, с.80].

Формування економічної культури особистості є процесом, який може відбуватись лише в міжособистісній взаємодії, в якій виникають умови реалізації у особи економіко-психологічних властивостей, що забезпечують її адаптацію до динамічної правової та економічної реальності. Такий підхід до характеристики економічної культури особистості передбачає її розгляд як такої, що детермінується взаємною згодою осіб щодо сприйняття впливів один на одного за умов, що вони ставляться до себе і до іншого як до автономного, самостійного суб'єкта. Згода на спільну побудову та знаходження в одній економічній та юридичній реальності стає результатом договірної взаємодії.

Вплив економічної культури на договірне регулювання відносин має декілька аспектів: *комунікативний, нормативно-регулятивний, інноваційний*. *Комунікативний аспект* забезпечує спадкоємність економічного досвіду у веденні бізнесової практики, тим самим здійснюється зв'язок між поколіннями. Здійснення економічної комунікації в договірній взаємодії відбувається, з одного боку, шляхом соціалізації молодих поколінь, трансляції їм укорінених в економічній культурі цінностей та зразків поведінки, ідеалів, норм, традицій, звичок, а з іншого – встановленням нового економічного порядку у суспільстві та його врівноважуванням економічних інтересів між різними учасниками соціального життя. *Нормативно-регулятивний аспект* виражається в тому, що економічні параметри поведінки взагалі та в договірній взаємодії зокрема спрямовані на забезпечення усталеності суспільного життя шляхом унормування економічних параметрів взаємної поведінки. Унорму-

вання здійснюється на різних рівнях соціумом, його окремими групами, державою, а учасникам такої взаємодії надаються нормативно встановлені можливості через структури соціальних, політичних, економічних та правових інститутів конструктивно та своєчасно вирішувати економічні питання такої взаємодії.

Інноваційний аспект економічної культури для договірної регулювання відносин втілюється у формування у суб'єктів договірної взаємодії здатності до сприйняття нових елементів культурного досвіду, завдяки якому утворюються нові форми господарювання, що забезпечує саморозвиток осіб та розвиток економічних інститутів при одночасному збереженні основних базових цінностей.

Складові економічної культури особи

Зазначені вище характеристики економічної культури особистості на рівні кожної окремої особи, втілюються відповідними трьома складовими. Так, економічна культура особистості в процесі встановлення договірних взаємозв'язків, оцінки їх ефективності, досягнення запланованих цілей в договірній взаємодії, вибору видів та форм договірної взаємодії тощо, знаходить вираження у сукупності *інтелектуальної, психоемоційної та поведінкової складових*. За відсутності чи недостатності хоча б однієї складової особа здійснює опортуністичну поведінку, що як правило, призводить до негативних економічних, правових, соціальних, моральних наслідків у суспільстві в цілому.

Інтелектуальна складова економічної культури особистості пов'язується із наявністю сукупності уявлень і знань у цій сфері. В інтелектуальну складову науковці включають економічні уявлення та загальні економічні знання про функціонування сфери суспільства, в якій здійснюється управління, розподіл, придбання матеріальних благ. Під економічними уявленнями маються на увазі уявлення про: функціонування економіки, природу та види грошей, дохід, банки та банківську діяльність, багатство та бідність, економічно успішну людину тощо. Говорячи про економічні знання особи мають на увазі розуміння нею загально-соціального змісту економічних відносин суспільства. Таке розуміння формується на основі аналізу та опрацювання опосередкованих і узагальнених економічних знань із використанням опосередкованого сприйняття та особистого досвіду про економічні відносини, цінності, норми. [4, с.67].

Говорячи про фактори впливу на формуван-

ня економічної культури особистості, дослідники даного питання звертають увагу на загальні зміни у когнітивній сфері особистості, які визначають прогрес в процесі розуміння економічних явищ. На думку Сіглера і Томпсона (1998), важливими умовами у сприйманні системи економічних явищ є здатність пізнання прямих і опосередкованих причинно-наслідкових зв'язків, негативних кореляцій і несуттєвих ефектів [9, с.134]. Те ж саме стосується інших ознак когнітивного розвитку має бути в наявності здатність до складних утворень, та прийняття до уваги множинності причин виникнення та існування економічних явищ та інститутів. Інтелектуальна складова економічної культури складається з окремих вражень, уявлень, слідів пам'яті про економічні феномени, які трансформуються в цілісне сприймання, дозволяє особі обирати найбільш адекватну реакцію на вплив та зміну економічного середовища.

Інтелектуальна складова є чи не найважливішим у стимулюванні економічної поведінки людини, яка відображає мотиваційний настрій, психологічну готовність до застосування різних договірних форм регулювання поведінки. Мова йдеться про застосування так званих психологічних феноменів "передповедінки". Цей компонент психологічної культури особи є основним показником обмеження економічної активності особистості. Він відображає соціально-економічну ситуацію в країні та виконує роль стимулювання економічної активності суб'єкта та здійснює перебудову системи психічного відображення особистості відповідно до сприйняття та оцінки нею правового та соціально-економічного простору. Але, як було доведено Оскаром Монгерштейном і математиком Джоном фон Нейманом у книзі "Теорія ігор і економічної поведінки" не можна перебільшувати та абсолютизувати когнітивні компоненти, оскільки при прийнятті рішень досить велику вагу відіграють емоції, почуття, відношення суб'єктів між собою, тобто психо-емоційна складова економічної культури особи [4, с.235–237].

Психо-емоційна складова економічної культури особи включає економічну свідомість та економічне мислення, а також стан емоційного ставлення індивідів до економічної реальності. В економічній психології дослідження економічної свідомості представлені двома напрямками. Перший з них в більшості своїй підтримують представники вітчизняної економічної думки. Даний напрямок відстоює позицію відображувальної функції економічної свідомості. Так,

О. Дейнека [7, с.36] говорить про феномен економічної свідомості, що притаманний господарюючому суб'єктові, і є представником вищого рівня психічного відображення економічних відносин суспільно розвинутою людиною. Г. Ложкін, В. Спасенников, В. Комаровська [5, с.8], розуміють економічну свідомість як результат відображення навколишнього середовища пов'язаного із економічними відносинами, які знаходять відбиток в психіці суб'єкта та обумовлюють свідомі стани та поведінку цього суб'єкта. А. Журавльова та А. Купрейченко розуміють економічну свідомість у когнітивному аспекті, як різні форми знання суб'єкта про різні економічні об'єкти та його ставлення до цього знання [6, с.421]. Але такого роду підхід не дає уявлення про суб'єкта у взаємодії із іншими суб'єктами у суспільстві.

Більш корисним в методологічному плані є другий напрямок розгляду економічної свідомості, сутність якого полягає у виявленні її забезпечувальної функції обрання окремою особою способів взаємодії із іншими індивідуальними чи колективними суб'єктами, а також здатності визначати характер та міру участі в такій взаємодії [17; 18]. Економічна свідомість функціонує у системі безперервних прямих і зворотних соціальних зв'язків. Прямі зв'язки забезпечують отримання адекватної економічної інформації, яка полягає у правильному, адекватному сприйнятті соціально-економічних умов життя як самого суб'єкта, так і його оточуючих. Під час задіяння прямих зв'язків в економічній свідомості накопичуються знання, які сформовані на основі особистого економічного досвіду із урахуванням суспільних економічних відносин. Також економічна свідомість в прямому зв'язку виступає підґрунтям встановлення комунікативних зав'язків, в тому числі забезпечення договірної взаємодії осіб у економічному середовищі в процесі здійснення економічної діяльності.

Зворотні соціальні зв'язки дають можливість особі діяти, оцінюючи отриману інформацію та знання про можливості встановлення нових чи підтримання існуючих договірних відносин, так само і й оцінювати ступінь їх адекватності і ефективності в умовах, що змінюються. Результатом зворотних соціальних зв'язків стає те, що свідомість регулює, впорядковує діяльність суб'єкта відповідно до поставленої мети, передбачає її наслідки, тобто контролює та керує економічною поведінкою особи [19, с.69]. Іншими словами економічна свідомість виявляється у плануванні дій та передбаченні їх наслідків та

здатності особистості давати собі раду в навколишньому матеріальному світі, у власному економічному житті [20, с.42].

Економічна свідомість особи не є константою і має мінливий характер, оскільки нова інформація, знання, економічні обставини корегують вже набуті стереотипи та сформовані установки. Така внутрішня психологічна діяльність особи щодо оцінки існуючих обставин та застосування нових даних виливається у економічному мисленні особи. Найбільш яскравим проявом економічної свідомості через економічне мислення проявляється в договірній взаємодії особи. Через економічну свідомість людей економічне мислення набуває практичного значення, яке полягає в тому, щоб, по-перше, сформувані сучасні грамотність та готовність до процесів та явищ у фінансовій, банківській, інвестиційній системах, по-друге, виховати та розвинути такі соціально психологічні якості, як: економічність, бережливість, організованість, підприємливість тощо.

Економічна культура покликана формувати в особи *економічне мислення*, яке відповідає певному типу економічних відносин, сучасним умовам політичного, культурного та соціального життя, характеру законодавчої бази. Економічне мислення — це структурний компонент мислення взагалі. Визначальним чинником змісту економічного мислення є характер існуючих відносин власності у суспільства місце людини в суспільному розподілі праці, рівень її освіти. Категорія економічного мислення розглядається як категорія соціальної соціології та філософії, на теорії яких покладаються надії вирішення сучасних економічних криз у суспільстві [21, с.47].

Формування економічного мислення полягає в продукуванні особою умінь визначати цілі та завдання майбутньої діяльності, обирати форми, засоби та способи такої діяльності, організувати свою самостійну роботу, встановлювати конкретні та реальні для виконання обсяги роботи, оцінювати результати та враховувати їх при корегуванні подальшої діяльності, здійснювати пошукову діяльність, виявляти проблемну ситуацію, формулювати проблему та відшукувати варіанти її вирішення, реалізувати рішення та перевіряти вірність цих рішень, здійснювати контроль та самоконтроль та ін. [3, с.65].

В профільній літературі говорять про необхідність формування позитивного економічного мислення із користю для держави. Так, само, держава прагне до формування правильного економічного мислення. Це здійснюється формальним та неформальним шляхами. Форма-

льний шлях це цілеспрямоване фахове навчання, надання первинних економічних навичок в освітніх закладах, спеціалізована реклама тощо. Неформальний шлях формування економічного мислення здійснюється за допомогою щоденного побутового спонукання та прийняття рішення під впливом прикладу інших [13, с.47].

Вплив зовнішніх факторів на формування економічного мислення та специфіку його прояву у договірній взаємодії можна відслідкувати в історичній ретроспективі змін на території українських земель [23, с.96–98]. Так, більшого застосування договірної взаємодія мала на тих територіях українських земель де були відсутні тоталітарний режим та жорсткі законодавчі обмеження застосування договорів до врегулювання відносин в соціумі. І, навпаки, на територіях, які знаходились під владою радянської влади, законодавчо були обмежені можливості застосування договірної взаємодії на всіх рівнях, аж до застосування кримінальної відповідальності, що тягло за собою обмеження економічного мислення, вихолощуванню бажання приймати самостійні економічно виважені рішення, а згодом поступового витравлення навичок встановлення договірних зв'язків, взагалі.

Економічне мислення знаходиться під прямим впливом економічної науки, діючого законодавства, суспільних традицій. Так само, економічне мислення має активний зворотній вплив на практичну діяльність. Особливо яскраво це виявляється під час встановлення відносин та вирішенні питання про застосування способів та форм комунікації, зокрема вибору між силовим урегулюванням відносин та договірною взаємодією. Прибічники теорії "економічної людини" вважають економічно правильним те мислення, яке є найбільш раціональним, ефективним, якісним, найменш затратним. Наукові дослідження в економічній, правовій, соціальної теорії показують, що найбільш раціональним комунікації вважається застосування несилового – договірною способу встановлення відносин. Але як показує економічна, правова та політологічна практика, в реальному житті знаходять своє підтвердження положення теорії поведінкової економіки, відповідно до яких окремі особи, соціальні групи та в цілому держави у своїх відносинах залюбки застосовують різного роду силові методи.

Вважається, що зміст економічного мислення залежить від характеру існуючих в державі відносин власності. Це є корінь ефективного економічного мислення направлено на форму-

вання у особи умінь економічного напрямку таких як: віднайдення способів оптимізації затрат; застосування ефективного менеджменту; оволодіння найновішими прийомами технологічних, проектно-конструкторських розробок; виховання техніко-технологічної культури; орієнтація на найраціональніше використання економічних і природних ресурсів тощо [16, с.72].

У фаховій літературі вирізняють економічне мислення двох видів: шаблонне та творче. Шаблонними рішеннями є ті, які приймаються на звички, рівні здорового глузду. Відповідно, за наявності творчого мислення рішення приймаються із застосуванням нових методів, способів вирішення конкретних завдань, а також в більшості випадків виходячи із результатів проведеного критичного аналізу економічної ситуації, наявних можливостей, договірних форм тощо). Шаблонне мислення виявляється в установках, в тому числі в *установках щодо певного виду економічної поведінки*. Відповідно до загальноприйнятого в сучасній психології визначення психологічна установка трактується як стан готовності до здійснення певної поведінки, спрямованої на задоволення конкретних потреб у певній ситуації [23, с.35]. Установка є психологічним механізмом, який формується з моменту народження протягом усього життя, закріплюється в результаті повторювань і визначає спрямованість активності особистості та її інтенсивність. Установка є несвідомим компонентом психічного життя, але на її основі виникають різні стани свідомості, що відображається у поведінці людини [24]. Перш ніж прийняти рішення особа звертається до своїх почуттів та внутрішніх переживань, що в подальшому спонукає її до певної поведінки. Як зазначають Дж.М. Олсон та М.П. Занна (Olson & Zanna, 1993), сукупність позитивних та негативних оціночних реакцій особи, незалежно від того в яких формах вони виражаються, визначають зміст установки [25].

Основне питання чи впливає установка на поведінку і за яких умов? За словами І. Сушкова, установка у взаємовідносинах відіграє роль "перекладача" подій, який включає економічні цінності, що сприймаються, в ту або іншу структуру соціально-економічного контексту [26, с.248]. Іншими словами установка є ідеальним образом гіпотетичного поведінкового акту, який в процесі реальних взаємовідносин суб'єктів втілюється у фактичну взаємодію. Для того щоб установка діяла напевне, і відповідно можна було прогнозувати поведінку особи необхідно три умови: 1) інші впливи на свідомість та пове-

дінку особи зведені до мінімуму; 2) установка є точковою, такою що відповідає конкретній поведінці Дж. Сенгер (Senger, 2000) [27]; Мін-сан Кім, Джон Е. Хантер (Kim & Hunter, 1993) [28], а для зміни поведінки мають бути змінені конкретні установки Айзен І., Тімко С. (Ajzen & Timko, 1986) [29]; 3) установка має бути сильною. Одним із сутнісних елементів економічної культури особи в економічній психології справедливо вказується елемент установки.

Вважається, що установка є своєрідним зв'язком, що створюється особами між об'єктом та його оцінкою об'єкта. Коли такий зв'язок сильний установка також є сильною, а зіткнення із об'єктом викликає її до роботи. Щоб посилити зв'язок необхідно постійно нагадувати особам про установки. Постійність та інтенсивність нагадувань та наголошувань на установках призводить до кращого сприйняття установки та до того, що вона посилюється. У договірному регулюванні відносин шаблонне мислення проявляється у застосуванні різного роду типових договорів, що застосовують у відносинах із сталими економічними та юридичними параметрами. Так само, це стосується відносин, які є часто повторюваними, наприклад, придбання одних і тих же товарів у тих самих суб'єктів.

Творче економічне мислення проявляється у випадках встановлення таких видів договірної взаємодії де наявні економічні та інші ризики і відсутні однозначні правильні відповіді. У таких випадках, в ході оцінки всієї доступної інформації, знань, обставин обираються економічні інструменти та методи, що забезпечують встановлення та підтримання ефективної договірної взаємодії [30, с.65]. Прийняття нетривіальних ефективних рішень в економічній сфері показує наявність у особи творчого економічного мислення. Творчість можна представити як сукупність емоційного та психологічного інтелекту, який може знаходити вихід в усіх сферах діяльності та в усіх видах поведінкових актів починаючи із вибору виду чи форми договірного регулювання відносин і аж до вирішення питання виду, змісту, тривалості, прибутковості, розподілу ризиків можливої договірної взаємодії.

Свідомість особи, її мислення та установки виявляються у *поведінковій складовій економічної культури особи*, а саме із поведінковими актами, які викликані реакцією особи на виникнення необхідності задоволення життєвих потреб (суб'єктивних та об'єктивних). Найбільш яскраво це виражається у поведінці із грошовими коштами та об'єктами власності. Причому, по-

ведінкова реакція окремих осіб та груп може мати доволі дієвий вплив на економіку держави та соціума в цілому. О. Карнишев підкреслює, що "без знання і врахування особливостей сприймання власності і відношення до неї з боку окремої особи чи різних груп населення неможливо проводити розумну економічну політику в країні" [9, с.8]. У поняття власності також включаються гроші, які виступають одночасно, і як мета поведінки – втілення щастя, благополуччя, комфорту, безпеки, і як засіб досягнення цих цілей – високої зарплати, розвитку, влади [7, с.13]. Для досягнення економічного благополуччя необхідно щоб в культурі соціуму був сформований такий стереотип поведінки та способу використання грошей.

Поведінкова складова економічної культури є неоднорідною по-своєму складу та включає установки, стереотипи, мотиви, інтереси, знання про економічні, а також правові норми економічних відносин у суспільстві. Названа сукупність елементів утворюючи психологічну основу особи є вагомими суб'єктивними факторами формування як окремих проявів поведінкових актів, так і поведінки в цілому.

Висновки

Таким чином, встановлено, що ефективність договірного регулювання відносин у суспільстві можна підвищити за рахунок врахування ролі економічної культури особистості при встановленні угод про взаємодію. Це означає, що між економічною культурою та використанням правових форм договірного регулювання відносин наявний зв'язок і прослідковується взаємовплив. Економічна культура проявляється втому, що за наявності розуміння у осіб моральних принципів та принципів економічної діяльності вони реалізуються в положеннях договірних форм взаємодії, що тягне за собою позитивний ефект як для самих осіб договірної взаємодії, так і для суспільства в цілому.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті є повністю оригінальним, виконаний автором самостійно. Автор заявляє, що дотримується норм законодавства про інтелектуальну власність, і не порушує чи не зачіпає будь-чиє авторське право, і ні з ким не має конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Написанню статті в організаційному плані сприяли доктори юридичних наук – декан юридичного факультету Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Євгенівна Кагановська та завідувача кафедрою цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олена Анатоліївна Устимен-

ко. Корисними та продуктивними стали критика та зауваження щодо наукових акцентів у викладенні матеріалу доктора юридичних наук Старинського Миколи Володимировича.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Матвеев С. О., Лясота Л. І. Економічна соціологія: підручник. Суми: Університетська книга, 2006. 184 с.
2. Михайлов М. М. Социальные ограничения: структура и механика подавления человека. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 280 с.
3. Попова Н. Е. Формирование экономической культуры: от знаний к компетентности: монография. Екатеринбург: Урал. гос. пед. универ., 2012. 193 с.
4. Москаленко В. В., Шайгородський Ю. Ж., Міщенко О. О. Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект: монографія. Київ: Центр соціальних комунікацій, 2012. 348 с.
5. Ложкін Г., Комаровська В. Економічна свідомість особистості як психологічний феномен. *Практична психологія та соціальна робота*. 2007. № 9. С. 6–12.
6. Чабан Д. Б. Дослідження економічної свідомості у вітчизняній та зарубіжній соціально-психологічній літературі. *Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України*. 2011. Т. 13. Ч. 3. С. 418–427.
7. Дейнека О. С. Экономическая психология: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер. изд. С.-Петерб. унта, 2000. 160 с.
8. Китов А. И. Экономическая психология. Москва: Экономика, 1987. 303 с.
9. Проблемы экономической психологии / под ред. А. Л. Журавлева, А. Б. Купрейченко. Москва: Изд-во ИП РАН, 2004. Т. 1. 620 с.
10. Lawrence, M. (1969). Friedman. Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1). 29–44. DOI: <http://doi.org/10.2307/3052760>. <https://www.jstor.org/stable/3052760> (дата звернення 12.06.2020).
11. Ian R. Macneil. The Many Futures of Contracts. Los Angeles, Calif. : Gould School of Law, the Law Center Univ. of Southern California, 1974. 126 p.
12. Macaulay, S. (1963). Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study. *American Sociological Review*, 28(1). 55–67.
13. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення. Київ: Наш формат, 2017. 464 с.
14. Ogus, A. (2002). The Economic Basis of Legal Culture: Networks and Monopolization. *Oxford Journal of Legal Studies*, 22(3). 419–434. URL : <https://www.jstor.org/stable/3600653> (дата звернення: 02.06.2020).
15. Mautner M. (2002). Contract, Culture, Compulsion, or: What Is So Problematic in the Application of Objective Standards in Contract Law? *Theoretical Inquiries in Law*, 3(2). 545–575. URL: <https://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/til/article/view/240/216> (дата звернення: 12.07.2020).
16. Дж. фон Нейман, О. Моргенштейн. Теория игр и экономическое поведение. Москва: Наука, 1970. 983 с.
17. Турецкая Г. В., Хащенко В. А. Социально-психологическая характеристика женщин предпринимателей. *Совместная деятельность в условиях организационно-экономических изменений*. Москва: Институт психологии РАН, 1997. С. 35–45.
18. Турецкая Г. В., Хащенко В. А. Страх успеха: теоретические подходы и результаты эмпирического исследования. *Методологические и теоретические аспекты формирования и развития личности*. Москва: Институт молодежи, 1998. С. 110–118.
19. Авер'янова Г. М. Соціальна типізація особистості як закономірність соціалізації. *Проблеми загальної та педагогічної психології*: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Київ: НЕВТСС, 2003. С. 68–77.
20. Александровский Ю. Социальные катаклизмы и психическое здоровье. *Наука и жизнь*. 2008. № 1. С. 42–43.
21. Чашин Е. В. Экономическое мышление как "человеческий фактор" в философии экономики. *Вестник пермского университета. Философия. Психология. Социология*. 2014. № 3 (19). С. 46–50.
22. Завальна Ж. В. Договірні форми регулювання відносин у публічній сфері: теоретико-правовий аспект: монографія. Суми: Мрія, 2009. 132 с.
23. Узнадзе Д. Н. Психология установки. Санкт Петербург: Психология-Классика, 2001. 414 с.

24. Новікова К. М. Роль психологічної установки у формуванні девіантної поведінки. *Актуальні проблеми психології*. 2017. Том XI. Вип. 13. С. 179–187. URL: <http://appspsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/22.pdf> (дата звернення 12.06.2020).
25. Olson, J. M. and Zanna, M. P. (1993) Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, (44). 117–154. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.020193.001001> (дата звернення 12.06.2020).
26. Сушков И. П. Психология взаимоотношений. Москва: Академический проект, ИП РАН, 1999. 447 с.
27. Senger, J. (1978). Attitudes and Opinions. *The Academy of Management Review*, 3(2), 391–393. Retrieved August 6, 2020, from www.jstor.org/stable/257686. DOI: <http://doi.org/10.2307/257686>. URL: https://www.researchgate.net/publication/49554060_Attitudes_and_Opinions (дата звернення 10.06.2020).
28. Min-sun Kim, & John e. Hunter. (1993). Relationships Among Attitudes, Behavioral Intentions, and Behavior: A Meta-Analysis of Past Research. Part 2. *Communication Research*, 20(3). DOI: <https://doi.org/10.1177/009365093020003001> (дата звернення 03.06.2020).
29. Ajzen I., & Timko C. (1986). Correspondence between health attitudes and behavior. *Basic and Applied Social Psychology*, 7(4). 259–276. DOI: http://doi.org/10.1207/s15324834bas0704_2 (дата звернення 10.06.2020).
30. Маковлева Е. Инструменты и методы противодействия недобросовестному исполнению государственного контракта. *Экономическая политика*. 2018. Т. 13. № 3. С. 62–81.

REFERENCES

1. Matvyeyev, S. O., & Lyasota, L. I. (2006). *Ekonomichna sotsiologiya* [Economic sociology]. Pidruchnyk. Sumy: Universytets'ka knyha (in Ukr.).
2. Mikhaylov, M. M. (2008). *Sotsial'nyye ogranicheniya: struktura i mekhanika podavleniya cheloveka* [Social constraints: structure and mechanics of human suppression]. Moskva: Izdatel'stvo LKI (in Russ.).
3. Popova, N. Ye. (2012). *Fomirovaniye ekonomicheskoy kul'tury: ot znaniy k kompetentnosti* [Formation of economic culture: from knowledge to competence]. Monografiya. Yekaterinburg: Ural. gos. ped. univer. (in Russ.).
4. Moskalenko, V. V., Shayhorods'ky, YU. ZH., & Mishchenko, O. O. (2012). *Ekonomichna kul'tura osobystosti: sotsial'no-psykholohichnyy aspekt* [Economic culture of the individual: socio-psychological aspect]. Monografiya. Kyiv: Tsentri sotsial'nykh komunikatsiy (in Ukr.).
5. Lozhkin, H., & Komarovs'ka, V. (2007). Ekonomichna svidomist' osobystosti yak psykholohichnyy fenomen [Economic consciousness of the individual as a psychological phenomenon]. *Praktychna psykholohiya ta sotsial'na robota*, (9). 6–12 (in Ukr.).
6. Chaban, D. B. (2011). Doslidzhennya ekonomichnoyi svidomosti u vitchyznyaniy ta zarubizhnyy sotsial'no-psykholohichnyy literaturi [Research of economic consciousness in domestic and foreign socio-psychological literature]. *Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu psykholohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrainy*, 13(3). 418–427 (in Ukr.).
7. Deyneka, O. S. (2000). *Ekonomicheskaya psikhologiya* [Economic psychology]. Ucheb. posobiye. Sankt-Peterburg: Piter. izd. S.-Peterb. un-ta (in Russ.).
8. Kitov, A. I. (1987). *Ekonomicheskaya psikhologiya* [Economic psychology]. Moskva: Ekonomika (in Russ.).
9. Zhuravlev, A. L., & Kupreychenko, A. B. (Eds.). (2004). *Problemy ekonomicheskoy psikhologii* [Problems of Economic Psychology]. Moskva: Izd-vo IP RAN, T. 1 (in Russ.).
10. Lawrence, M. (1969). Friedman. Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1). 29–44. DOI: <http://doi.org/10.2307/3052760>. <https://www.jstor.org/stable/3052760>.
11. Ian R. Macneil. The Many Futures of Contracts. Los Angeles, Calif. : Gould School of Law, the Law Center Univ. of Southern California, 1974. 126 p.
12. Macaulay, S. (1963). Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study. *American Sociological Review*, 28(1). 55–67.
13. Taler, R. (2017). *Povedinkova ekonomika. Yak emotsiyi vplyvayut' na ekonomichni rishennya* [Behavioral economics. How emotions affect economic decisions]. Kyiv: Nash format (in Ukr.).
14. Ogus, A. (2002). The Economic Basis of Legal Culture: Networks and Monopolization. *Oxford Journal of Legal Studies*, 22(3). 419–434. Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/3600653>.
15. Mautner, M. (2002). Contract, Culture, Compulsion, or: What Is So Problematic in the Application of Objective Standards in Contract Law? *Theoretical Inquiries in Law*, 3(2). 545–575. Retrieved from: <https://www7.tau.ac.il/ojs/index.php/til/article/view/240/216>.
16. Dzh. fon Neyman, Morgenshtern, O. (1970). *Teoriya igr i ekonomicheskoye povedeniye* [Game theory and economic behavior]. Moskva: Nauka (in Russ.).

17. Turetskaya, G. V., & Khashchenko, V. A. (1997). Sotsial'no-psikhologicheskaya kharakteristika zhenshchin predprinimateley [Socio-psychological characteristics of women entrepreneurs]. In: *Sovmestnaya deyatel'nost' v usloviyakh organizatsionno-ekonomicheskikh izmeneniy*. Moskva: Institut psikhologii ROAN (s. 35–45) (in Russ.).
18. Turetskaya, G. V., & Khashchenko, V. A. (1998). Strakh uspekha: teoreticheskiye podkhody i rezul'taty empiricheskogo issledovaniya [Fear of Success: Theoretical Approaches and Results of Empirical Research]. In: *Metodologicheskiye i teoreticheskiye aspekty formirovaniya i razvitiya lichnosti*. Moskva: Institut molodezhi (s. 110–118) (in Russ.).
19. Aver'yanova, H. M. (2003). Sotsial'na tipizatsiya osobystosti yak zakonomirnist' sotsializatsiyi [Social typification of personality as a regularity of socialization]. In: Maksymenko, S. D. (Red.). *Problemy zahal'noyi ta pedahohichnoyi psikhohohiyi: zb. nauk. prats' Instytutu psikhohohiyi im. H. S. Kostyuka APN Ukrayiny*. Kyiv: NEVTYES (s. 68–77) (in Ukr.).
20. Aleksandrovskiy, YU. (2008). Sotsial'nyye kataklizmy i psikhicheskoye zdorov'ye [Social cataclysms and mental health]. *Nauka i zhizn'*, (1). 42–43 (in Russ.).
21. Chashchin, Ye. V. (2014). Ekonomicheskoye myshleniye kak "chelovecheskiy faktor" v filosofii ekonomiki [Economic thinking as a "human factor" in the philosophy of economics]. *Vestnik permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*, 3(19). 46–50 (in Russ.).
22. Zavalna ZH. V. (2009). Dohovirni formy rehulyuvannya vidnosyn u publichniy sferi: teoretyko-pravovyy aspekt [Contractual forms of regulation of relations in the public sphere: theoretical and legal aspect]. Monohrafiya. Sumy: Mriya (in Ukr.).
23. Uznadze, D. N. (2001). *Psikhologiya ustanovki* [Installation psychology]. Sankt Peterburg: Psikhologiya-Klassika (in Russ.).
24. Novikova, K. M. (2017). Rol' psikhohohichnoyi ustanovky u formuvanni deviantnoyi povedinky [The role of psychological attitude in the formation of deviant behavior]. *Aktual'ni problemy psikhohohiyi*, 11(13). 179–187. Retrieved from: <http://appspsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/22.pdf> (in Ukr.).
25. Olson, J. M., & Zanna, M. P. (1993). Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, (44). 117–154. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.020193.001001>.
26. Sushkov, I. R. (1999). *Psikhologiya vzaimootnosheniy* [Relationship psychology]. Moskva: Akademicheskii proyekt, IP RAN (in Russ.).
27. Senger, J. (1978). Attitudes and Opinions. *The Academy of Management Review*, 3(2), 391–393. Retrieved August 6, 2020, from www.jstor.org/stable/257686. DOI: <http://doi.org/10.2307/257686>. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/49554060_Attitudes_and_Opinions.
28. Min-sun Kim, & John e. Hunter. (1993). Relationships Among Attitudes, Behavioral Intentions, and Behavior: A Meta-Analysis of Past Research. Part 2. *Communication Research*, 20(3). DOI: <https://doi.org/10.1177/009365093020003001>.
29. Ajzen I., & Timko C. (1986). Correspondence between health attitudes and behavior. *Basic and Applied Social Psychology*, 7(4). 259–276. DOI: http://doi.org/10.1207/s15324834basp0704_2.
30. Makovleva, Ye. (2018). Instrumenty i metody protivodeystviya nedobrosovestnomu ispolneniyu gosudarstvennogo kontrakta [Tools and methods of counteracting unfair execution of the state contract]. *Ekonomicheskaya politika*, 13(3). 62–81 (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 62 pp. 44–54.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883843
http://forumprava.pp.ua/files/044-054-2020-3-FP-Zavalna_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_6.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 12.07.2020
Accepted: 20.08.2020
Published: 27.08.2020

Cite as:
Завальна, Ж. В. (2020). Економічна культура в договірному регулюванні суспільних відносин. Форум Права, 62(3). 44–54. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883843>.

Zavalna, Zh. V. (2020). Ekonomichna kul'tura v dohovirnomu rehulyuvanni suspil'nykh vidnosyn [Economic Culture in Agreement-Based Regulation of Social Relations]. *Forum Prava*, 62(3). 44–54. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883843>.

УДК 347.121.1

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883853>

Г.Р. ПРОФАТИЛО,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна; e-mail: voloshynhalyna95@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1361-8681>

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ ЯК ФОРМА ПОСЯГАННЯ НА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

H.R. PROFATILO,

Postgraduate Student of a Ph.D., Chair of Civil Law and Process, Kharkiv National University
of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine; e-mail: voloshynhalyna95@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1361-8681>

COMBAT BULLYING AS A FORM OF ENCROACHMENT ON PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF THE STUDENT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Сьогодні невирішеними є наукові завдання встановлення особистих немайнових прав здобувачів освіти як об'єкта посягання булінгу, визначення правових засад протидії булінгу в Україні, з'ясування міжнародного досвіду протидії булінгу як формі посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти. **Метою** статті є визначення правових засад протидії булінгу як формі посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти. **Методи.** Використовуються діалектичний, формально-правовий, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші методи наукового пізнання. **Результати.** Встановлено, що особисті немайнові права здобувачів освіти потребують системного захисту на рівні як законодавства, так і освітнього закладу, адже саме освітнє середовище закладає фундамент для формування особистості. Прояви булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти повинні бути ефективно зафіксованими, булери – покараними, а весь комплекс особистих немайнових прав здобувачів освіти захищеним та відновленим. В іноземних країнах існують різні моделі протидії булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувача освіти. Законодавці до цього питання підходять по-різному: починаючи від закріплення відповідальності за цькування в освітньому закладі в конкретному нормативно-правовому акті, фрагментарне закріплення відповідальності в різних нормативно-правових актах, окрім цього впроваджується локальне регулювання цього питання в актах освітніх закладів, місцевого самоврядування та відсутність будь-якого регулювання. Показано, що досвід США, РФ, Швеції, Канаді, Франції, Білорусі та Казахстану свідчить, що передача повноважень із протидії цькуванню лише неурядовим організаціям позбавляє можливості притягнення винних до відповідальності. **Висновки.** Визначено, що найбільш вдалим із врахуванням захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти, є досвід Швеції, де система протидії цькуванню поєднує імперативні норми (пряме закріплення санкції за булінг) й залучення освітнього закладу та батьків до мінімізації таких негативних випадків, а урядова програма цієї країни спрямована на благополуччя сім'ї та забезпечення комфортних, довірливих стосунків всередині освітнього колективу. В Україні наявною є низка проблем щодо врегулювання питання протидії булінгу, зокрема відсутня узгодженість між нормативно-правовими актами, які регулюють питання захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти з питання поіменованості цих прав у різних нормативно-правових актах, відсутні алгоритми взаємодії освітніх закладів з батьками/усиновлювачами, представниками жертви булінгу, громадськими організаціями. Це надає підстави вважати булінг невирішеною проблемою для вітчизняного освітнього середовища з врахуванням потреби захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти.

Ключові слова: особисті немайнові права; булінг; відповідальність; навчальний заклад

Problem statement. Nowadays the scientific tasks of establishing the personal non-property rights of students and schoolchildren as an object of bullying, defining the legal basis for combating bullying in Ukraine, clarifying the international experience of combating bullying as a form of encroachment on the personal non-property rights of students are unsolved. The **purpose** of the article is to define the legal basis for combating bullying as a form of encroachment on the personal

non-property rights of students. **Methods.** Dialectical, formal-legal, comparative-legal, system-structural, logical-semantic, and other methods of scientific cognition were used. **Results.** It is established that the personal non-property rights of students need systematic protection at the level of legislation and educational institutions because the educational environment itself lays the foundation for the formation of the personality. Bullying as a form of encroachment on the personal non-property rights of students should be effectively put in the legal sphere. Those, who are recognized as bullers should be punished and the whole set of personal non-property rights of students has to be protected and restored. There are various models of combating bullying as a form of encroachment on the personal intangible rights of students and schoolchildren in different countries. According to this fact, legislators approach this issue in different ways from consolidating responsibility for harassment in an educational institution in a specific legal act to fragmentary consolidation of responsibility in various legal acts. Moreover, there is an experience, which admits absence of any responsibility for bullying at all. It is shown that the experience of the USA, Russia, Sweden, Canada, Belarus, and Kazakhstan shows that the transfer of anti-bullying powers only to non-governmental organizations is not a very successful way to combat bullying. **Conclusions.** It is determined that the most successful in the sphere of protection of personal non-property rights of students is the experience of Sweden, where the system of combating harassment combines mandatory rules (direct sanction for bullying) and involving educational institutions and parents to minimize such negative cases. It was determined, that there are lots of problems in resolving the issue of combating bullying in Ukraine. For example, there is no coherence between regulations governing the protection of personal non-property rights of students on the naming of these rights in various laws, which regulate the educational sphere. Moreover, there are no algorithms for interaction with parents / adoptive parents, representatives of the victim of bullying. This gives grounds to consider bullying as an unresolved problem for the local government.

Key words: *personal non-property rights; bullying; responsibility; educational institution*

Постановка проблеми

За даними ЮНІСЕФ 67 % дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу (цькування) протягом останніх трьох місяців. 24 % дітей стали жертвами булінгу, і 48 % з них нікому не розповідали про ці випадки [1]. При цьому, за даними UNICEF, третина з опитуваних заявляють, що найчастіше джерелом насильства в їхньому житті є правоохоронні органи, ще третина (29 %) потерпає від знущання однолітків і приблизно стільки ж опитаних (28 %) говорять про насильство з боку батьків або піклувальників [2].

Це приводить до зростання рівня агресії серед молоді – на думку Л.І. Лушпай, це є наслідком гендерних стереотипів, які побутують в суспільстві [3, с.126], тому антибулінгова політика держави є важливою для забезпечення нормального функціонування суспільства. Її різновидом є вироблення дієвих правових засад регулювання боротьби з булінгом – починаючи від нормативного закріплення санкції за вчинення дій, що підпадають під його визначення, до надання широких повноважень освітнім закладам у питанні вирішення проблеми цькування. Більше того, за статистикою саме освітні заклади змушені все більше звертати увагу на небезпеку булінгу. У певній мірі це пов'язано з немайновими правами здобувачів освіти як об'єктом посягання булінгу.

Тому, щодо сфери освітнього процесу, на-

приклад, О. Барліт дослідив сутність булінгу як соціально-негативного явища [4], О.Л. Глазман – психологічні особливості жертви і булера як учасників булінгу [5], Д. Олвеус (Olweus, 1978) – типологічні риси дітей, які схильні до булінгу та до статусу жертви [6]; К.М. Дж. Арора та Д. Томпсон (Arora, Thompson, 1987) встановили, що системний підхід є найбільш оптимальним для боротьби з проявами цькування в школі, що ключовим суб'єктом впливу на булінг є директор школи [7]. В свою чергу, Г.У. Солдатова та А.Н. Ярмина в дослідженні стану кібербулінгу визначили, що під час шкільного булінгу постраждала особа зазнає цькування і в соціальних мережах, що лише ускладнює ситуацію з цькуванням у закладі освіти [8, с.18].

Тому, враховуючи важливість протидії негативному прояву булінгу серед молоді, до того ж, ще й пов'язаного з немайновими правами здобувачів освіти, як об'єктом посягання булінгу, метою статті є визначення правових засад протидії булінгу як формі посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти. Її новизна полягає у висвітленні особливостей протидії булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти. Завданнями роботи є встановлення особистих немайнових прав здобувачів освіти як об'єкта посягання булінгу, визначення правових засад протидії булінгу в Україні, з'ясування міжнародного досвіду протидії булінгу як формі посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти.

Особисті немайнові права здобувачів освіти як об'єкт посягання булінгу

Як було зазначено, булінг – це форма посягання на особисті немайнові права в освітній сфері. Виходячи зі змісту Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), особистим немайновим правом є комплекс прав, що належать кожній фізичній особі від народження або за законом, що не мають економічного змісту, тісно пов'язані з фізичною особою та яка володіє ними довільно [9]. При цьому, пропонуємо під особистими немайновими правами здобувача освітньої послуги розуміти комплекс прав, які спрямовані на задоволення біологічних, духовних, моральних, соціальних інтересів, що виникають з настанням певного юридичного факту або дії та реалізуються в процесі отримання освітньої послуги. Саме ж визначення категорії "здобувач освіти" надане у п.8 ст.1 Закону України "Про освіту" як –"вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад'юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти" [10].

Тобто, законодавець окреслив коло суб'єктів, які є учасниками освітнього процесу та надав загальну детермінацію особистих немайнових прав; окрім цього окремі аспекти регулювання захисту особистих майнових прав можна репрезентувати низкою Законів України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про вищу освіту". Вказані нормативно-правові акти деталізують положення ЦКУ, зокрема у ст.53 Закону України "Про освіту" вказані права та обов'язки здобувача освіти, серед яких права "на: навчання впродовж життя та академічну мобільність; індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання, безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)" та інші [10].

Однак, у статті 52 Закону України "Про вищу освіту" визначено здобувача освітньої послуги як суб'єкта цих відносин [11], однак відсутні зга-

дки про права та обов'язки здобувача освітньої послуги (студента), як і згадки про їх особисті немайнові права. Тобто, можна стверджувати що навіть серед нормативно-правових актів, що регулюють питання надання освіти є певна неузгодженість, адже з одного боку деякі нормативні акти описують орієнтовний перелік особистих немайнових прав здобувача освіти, а інші навпаки не надають жодного переліку чи хоча би згадки про особисті немайнові права чи механізм захисту від їх порушення (в тому числі й від булінгу).

У статті 28 Закону України "Про дошкільну освіту" вказано, що права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Так, дитина має гарантоване державою право на: безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти, безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання, захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку, безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти, захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності та інші передбачені цим законом права [12].

Тобто, прогалиною у законодавстві є відсутність послідовної політики в сфері недопущення фактів цькування в освітньому середовищі. Наявною є також деяка фрагментарність у нормативному регулюванні особистих немайнових прав здобувачів освіти. Так, законодавцем здійснюється спроба нормативно закріпити такі права, але перелік особистих немайнових прав здобувачів дошкільної освіти вкрай фрагментарний, а стосовно здобувачів вищої освіти означений перелік цих прав взагалі відсутній. Тому не дивна поява низки проблем, у тому числі, пов'язаних з реагуванням на булінг як на форму посягання на особисті немайнові права здобувача освіти. Їх реалізація можлива тільки коли і жертва, і особа, котра здійснює цькування, розуміють належність цих конкретних прав особі та можливість настання негативних наслідків за їх порушення. Саме тому вирішення питання протидії булінгу неможливе без гармонізації положень Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про вищу освіту" та комплексу підзаконних нормативно-правових актів в сфері освіти до положень Цивільного кодексу України.

Правові засади протидії булінгу в Україні при захисті особистого немайнового права здобувача освіти

Відповідно до "Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти", Рекомендацій щодо розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу, розроблених Міністерством освіти і науки України на виконання абзацу 9 частини 1 статті 64 Закону України "Про освіту", запропоновано план дій щодо попередження булінгу в освітніх закладах [13]. Основною в ньому слід вважати модель, за якою здобувач освіти наділений центральним статусом в отриманні освіти, де його права є пріоритетні для освітнього закладу, але механізм забезпечення реалізації та захисту прав (в тому числі, особистих немайнових) не надано, особливо щодо неоднозначності правового регулювання захисту здобувачів освіти саме від порушення їх особистого немайнового права.

Тому булінг як явище залишається актуальним у рамках освітнього процесу, особливо від цього потерпає шкільне середовище. Його попередження є першочерговим завданням боротьби з булінгом, коли булери повинні розуміти, що за дії, що підпадають під поняття "булінг", вони будуть покарані. У частині 4 статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) прописана адміністративна відповідальність за дії, що є цькуванням і позначаються як булінг. Тобто, булінг (цькування) – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого [14].

При цьому, типовими ознаками булінгу (цькування) є систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдника (булера), потерпілого (жертви булінгу), спостерігачів (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Таким чином, в Україні вчинення дій, що підпадають під визначення "булінг", обмежується діями, що здійснюються всередині освітнього середовища, встановлена адміністративна відповідальність за вчинене правопорушення, що не обмежує можливість закладу освіти проводити локальну роботу шляхом затвердження статутів, положень про функціонування освітнього закладу, в яких вказувати як пріоритетний напрямок боротьби із різноманітними формами цькування всередині освітнього середовища. При тому, ніяким чином не вказується на те, що булінг направлений на порушення низки особистих немайнових прав здобувача: права на честь, гідність, безпечне освітнє середовище, право на повагу до імені та ін. На наш погляд, незнання переліку особистих немайнових прав, якими наділений здобувач освіти носієм цього права, булером та третіми особами – вчителями, викладачами, батьками – лише ускладнює процес виявлення фактів булінгу та вироблення шляхів протидії.

Можна зазначити, що законодавець занадто формально вирішив питання – закріпив визначення поняття булінгу, вказав мінімальний та максимальний розмір санкції. Разом із тим, невирішеними залишаються питання превентивних заходів щодо булінгу; компенсації моральної шкоди жертви булінгу; непоіменованості особистих немайнових прав здобувачів освіти, що не дає змогу здобувачеві освіти як захищати своє право (оскільки він не знає, що це право в нього існує), так і вимагати від оточуючих поведінки, яка би не порушувала права особи; низького рівня залученості освітніх закладів до формування системної антибулінгової політики; байдужості органів місцевого самоврядування щодо розвитку антибулінгових програм на місцях.

Відтак, в Україні складається негативна тенденція стосовно як судової практики захисту здобувачів освіти від проявів булінгу, так і відсутності закріплення механізму захисту осіб від будь-яких цькувань в освітній сфері. Зрозуміло, що визначена система захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти є неефективною, адже формальне закріплення дефініції булінгу як форми цькування в освітній сфері є правильним, але недостатнім кроком. Вітчизняний законодавець надав лише загальну санкцію за правопорушення, що підпадає під поняття "булінг", не взявши до уваги усі складові цієї проблеми: починаючи від непоіменованості особистих немайнових прав, непродуманим по-

рядком відновлення порушеного особистого права, що беззаперечно відбувається внаслідок систематичного порушення такого права, і закінчуючи повною відсутністю програм на локальному рівні освітнього закладу, органів виконавчої влади та громадських організацій в цілому. Так, формальне закріплення штрафу за цькування в освітній сфері ніяким чином не впливає на стан захищеності особистих немайнових прав здобувачів освіти. Вказане ілюструє нульовий рівень судової практики, адже з початку введення адміністративної відповідальності за дії, що підпадають під булінг, було винесено менше, ніж 123 позитивних судових рішень, при цьому штраф призначався у розмірі 840 гривень (тобто, мінімальна санкція). 88 справ (28 % від загальної кількості справ) відправлено на доопрацювання до органів Національної поліції, 84 справи (26 %) було закрито за відсутністю складу правопорушення (або вплив строку позовної давності), у 21 справі (6 %) суд виніс усне зауваження [15].

З аналізу кількості відмов у відкритті адміністративних проваджень за фактом булінгу, відповідно до ст.256 КУпАП та вимог "Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції" затвердженою Наказом Міністерства внутрішніх справ України за № 1376 від 06.11.2015 року, у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, яка повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення зазначеним у статті КУпАП за якою складено протокол, а до протоколу повинні бути додані докази вчиненого правопорушення [16]. При цьому суть адміністративного правопорушення має бути конкретною за змістом, викладеною з урахуванням суб'єктивних та об'єктивних ознак складу адміністративного правопорушення, передбачених ч.1 ст.173-4 КУпАП. Тобто, навіть при формальній відповідності дій булера стосовно жертви цькування, у разі неправильно складеного протоколу про адміністративне правопорушення, булера не буде притягнуто до відповідальності.

Окрім цього, немає судових рішень, які би на підставі рішення про притягнення до адміністративної відповідальності виносили рішення про стягнення, до прикладу, моральної шкоди чи обов'язку принести публічні вибачення, спростувати інформацію та ін. Така ситуація цілком є наслідком неврегульованості захисту всього обсягу прав, на які посягається у разі цькування.

Тому до захисту особистого немайнового права здобувача освіти необхідно підключати усі можливі механізми: від правового (нормативне закріплення поняття "булінг", комплексний судовий захист), так і до адміністративного (діяльність державних органів), починаючи від локального (на рівні освітнього закладу) до державного (шляхом впровадження відповідних урядових програм). Крім того, питання ознайомлення здобувача освіти з переліком особистих немайнових прав, що йому належать, та способів їх захисту, залишається відкритим; відсутнім є єдиний підхід освітніх закладів до вироблення внутрішньої політики протидії цькуванню. В певній мірі такий незадовільний стан зумовлений потребою активного залучення міжнародного досвіду протидії булінгу.

Міжнародний досвід протидії булінгу як формі посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти

Зазначимо, що законодавство іноземних держав по-різному підходить щодо закріплення відповідальності за булінг, його визначення та санкції за вчинене діяння. Відповідно до проаналізованих нижче положень іноземного законодавства та теоретичних підходів зарубіжних учених, вбачаються активні спроби протидії та мінімізації посягання на особисті немайнові права в освітній сфері. Булінг, як форма посягання на цілий комплекс особистих немайнових прав здобувачів освіти, може знаходити легальне визначення у відповідних нормативно-правових актах, або ж у статутах освітніх закладів. Тенденція щодо вибору протидії булінгу у проаналізованих країнах різна: від закріплення у законі його визначення до внесення відповідальності за посягання на права здобувача освіти у відповідні локальні нормативно-правові акти. Так, Франція, Швеція закріплюють визначення булінгу в законодавстві, кваліфікують такі дії як злочин чи адміністративне правопорушення, Російська Федерація, Казахстан і Канада не закріплюють визначення булінгу взагалі та кваліфікують дії в залежності від змісту вчиненого діяння за правилами різних судочинств (можлива як цивільна, так і кримінальна чи адміністративна відповідальності). Також протидія посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти здійснюється на локальному рівні навчального закладу, котрий видає розпорядження, положення, які мають на меті протидію різним формам цькування.

Визначення булінгу в Канаді, як зазначають

Т. Карачі, Р. Каталано та Дж. Хокінс (Harachi, Catalano, Hawkins, 1999), подається як форма знуцання, що має намір заподіяти фізичну, соціальну або психологічну шкоду. Вона може включати людину або групу, що зловживають своєю владою, або сприймається владою, над одним або кількома особами, які відчувають неспроможність зупинити її [17, с.298–306]. Як було вказано, визначення поняття "булінг" в Канаді не є закріплене на нормативному рівні, однак у численних наукових статтях стверджується, що булінг – це "навмисна поведінка, що завдає шкоду, повторюється з часом, у відносинах, де існує дисбаланс влади" [17, с.296]. Сам булінг в Канаді не є кримінальним злочином на федеральному рівні чи адміністративним правопорушенням. Однак, дії, що є характерними для булінгу охоплюються сферою відповідальності, передбаченою іншими законами, а саме: відповідальність за погрози (Criminal Code section 264.1), напади (Criminal Code section 264.1 265 і 266) і сексуальні домагання (Criminal Code section 264.1271) [18].

На сьогодні Канада намагається всіляко впливати на зменшення випадків вчинення посягань на особисті немайнові права здобувачів освіти (як дошкільного віку, так і студентів вищих навчальних закладів) на рівні діяльності громадських організацій, формування пропозицій та законодавчих ініціатив щодо протидії проявам булінгу в закладах освіти. Ці ініціативи розробляються окремими провінціями, які пропонують законопроекти та нормативні акти в контексті запобігання знуцанню, в тому числі й в освітньому середовищі. Єдиною територією, яка зараз не намагається вирішити проблему знуцання на законодавчому рівні є провінція Нунавут, яка населена переважно корінними жителями – інуїтами (ескімосами) та має розширені права автономії [19].

В цілому, можна зазначити значний вплив локального нормативного регулювання боротьби із проявами цькування в освітній сфері. Так, за Education and Inspections Act державні школи зобов'язані забезпечувати антибулінгову політику шляхом створення системи заходів виявлення та протидії проявам цькування в освітньому середовищі, та приведення приватними школами локальних нормативних актів у відповідність до антибулінгової програми уряду [20].

Небезпечним для учасників освітнього процесу є й кібербулінг – цькування в соціальних мережах, надсилання анонімних смс-повідомлень, надокучання телефонними дзвінками,

поширення неправдивої інформації в мережі Інтернет про жертву булінгу. Зазначимо, що кіберзнуцання не визнається злочином у Великобританії, однак як може трактуватись протиправним діянням за Законом "Про захист від утисків", що захищає осіб від переслідувань, оскільки Закон "Про телекомунікації" встановлює відповідальність за надсилання анонімних повідомлень, образливі телефонні дзвінки [21, с.91]. На робочому місці, як і в освітній сфері, булінг не протизаконний, однак відповідальність за дії, що за змістом є цькуванням, караються законом. В Сполученому Королівстві наявні нормативні акти, що прямо забороняють вчиняти дії щодо переслідування особи, дискримінацію щодо віку, статі, інвалідності, шлюбу, вагітності, раси, релігії або сексуальної орієнтації [21, с.93].

Практика Сінгапуру щодо регулювання протидії булінгу закріплює як кримінальну, так і адміністративну відповідальність. У 2014 році Сінгапур криміналізував кібер-знуцання як частину широкого набору законів, спрямованих на протидію антисоціальної поведінці, що охоплює як робоче місце, так і освітнє середовище. Кібербулінг розглядається як кримінальне правопорушення, що виключає адміністративну відповідальність, карається або штрафом, або 1 роком ув'язнення залежно від ступеню шкоди завданої такими діями.

При розробці підходів до відповідальності за булінг практика Сінгапуру є тотожною з українською. Законодавець установив адміністративну відповідальність за залякування, сексуальні домагання, переслідування, систематичні цькування в освітній сфері. Вчинення правопорушення вперше тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 5000 доларів США, повторювані правопорушення караються штрафом у розмірі 10 тис. доларів США [22].

Доктринальний підхід до визначення булінгу має схожість в Австралії та Канаді, і подається як: "знуцання – це постійне і навмисне зловживання владою у стосунках через неодноразову вербальну, фізичну та / або соціальну поведінку, яка має намір заподіяти фізичну, соціальну та / або психологічну шкоду. Вона може включати людину або групу, що зловживають своєю владою, або сприймається владою, над одним або кількома особами, які відчувають неспроможність зупинити її" [17, с.298–306].

Вказане визначення дублюється в Education and Training Reform Act 2006, одному з нормативно-правових актів, який регулює питання протидії булінгу в Австралії. При цьому дефіні-

ція булінгу, шляхи протидії та мінімізації його проявів в освітніх закладах в Австралії закріплюється не лише в профільному нормативно-правовому акті, але й в локальних програмах Міністерства Освіти, що присвячені вивченню питання кібербулінгу як форми цькування в освітньому середовищі, скритим формам булінгу [23].

Щодо США, то стимулом до появи законодавчо закріплених дефініцій булінгу, системних розробок протидії проявам цькування та агресії в освітньому середовищі стала трагедія в школі Колумбайн 1999 року, в якій було здійснено масове вбивство школярів (37 поранено, 13 смертельно) [24, с.1309–1326]. Саме починаючи з 1999 року штат Джорджія вперше закріпив поняття булінгу та способи його подолання в законі – Georgia Laws Code Title 20, згодом вказану практику імплементували й інші штати [22]. Окрім цього, в США діє урядова організація "Stopbullying", яка здійснює захист жертв булінгу та фіксує випадки цькування в школах [25]. На наш погляд, доцільним є перейняття досвіду США та імплементувати у вітчизняній практиці протидії булінгу активну організацію, яка би на рівні уряду допомагала імплементувати здобутки в боротьбі з цькуванням в освітній сфері. На сьогодні в Україні за даними Міністерства освіти і науки України діє лише сім громадських організацій (в тому числі UNICEF), метою діяльності повністю (чи частково) є питання протидії булінгу [26]. Це свідчить про фрагментарність вироблення заходів протидії цькуванню в освітній сфері.

Найбільш вдалим регулюванням протидії цькуванню слід вважати шведський підхід, де питання булінгу регулюється як на законодавчому рівні, так і на рівні діяльності неурядових організацій. Це, наприклад, "Метод Фарста", що полягає у створенні в школах спеціальних "антибулінгових" команд з учнів та вчителів, завданням котрих є захист інших учнів з першого по дев'ятий клас. На нашу думку, залучення здобувачів освіти до процесу подолання булінгу є достатньо зваженим, оскільки явище цькування є окрім всього наслідком дефектів поведінки саме в середовищі здобувачів освіти, а тому безпосередні учасники освітнього процесу можуть більш ефективно попередити випадки булінгу в своєму освітньому закладі. Окрім цього, у Швеції та Норвегії на початку кожного навчального року укладається трьохсторонній договір, який підписує учень, батьки та адміністрація школи. Мета цього договору – запобігти не-

прийнятній та агресивній поведінці в школі [27, с.18–22].

Щодо пострадянського простору, то тільки в Україні булінг віднайшов своє закріплення в нормативно-правовому акті. В Республіці Казахстан булінг визнається як проблема лише на рівні наукових розробок та локальної діяльності освітніх закладів. При цьому, неформальний підхід у вирішенні захисту жертв булінгу відобразився в діяльності Ради батьків – зібрання батьків, які розглядають питання цькування дітей в школі. На сьогодні розроблена модельна програма ЮНІСЕФ, уряду Казахстану та уряду Норвегії "Профілактика та реагування на насильство в освітніх установах Східно-Казахстанської області", однак вона не покладена в основу імперативно обов'язкового нормативно-правового документу, а слугує лише орієнтиром для діяльності освітніх закладів [28]. Аналогічна ситуація спостерігається і в Російській Федерації, де відсутнє закріплення поняття булінгу, санкція за вчинення дій, що є цькуванням, не передбачена, однак за розпорядженням Міністерства освіти та науки РФ від 22.03.2017 р. № 520-р прийнята Концепція розвитку системи профілактики безконтрольності та правопорушень неповнолітніх на період до 2020 року [29]. Щодо неї Н. Голованова стверджує, що легальне закріплення булінгу необхідне та виправдане задля адекватної йому протидії, ефективного притягнення до відповідальності осіб, які проявляють антисоціальну поведінку [30, с.113].

Висновки

1. Особисті немайнові права здобувачів освіти потребують системного захисту на рівні як законодавства, так і освітнього закладу, адже саме освітнє середовище закладає фундамент для формування особистості. Прояви булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувачів освіти повинні бути ефективно зафіксованими, булери – покараними, а весь комплекс особистих немайнових прав здобувачів освіти захищеним та відновленим.

2. В іноземних країнах існують різні моделі протидії булінгу як форми посягання на особисті немайнові права здобувача освіти. Законодавці до цього питання підходять по-різному: починаючи від закріплення відповідальності за цькування в освітньому закладі в конкретному нормативно-правовому акті, фрагментарне закріплення відповідальності в різних нормативно-правових актах, окрім цього впроваджується локальне регулювання цього питання в актах

освітніх закладів, місцевого самоврядування та відсутність будь-якого регулювання.

При цьому, досвід США, РФ, Швеції, Канаді, Франції, Білорусі та Казахстану свідчить, що передача повноважень із протидії цькуванню лише неурядовим організаціям позбавляє можливості притягнення винних до відповідальності.

3. Найбільш вдалим із врахуванням захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти є досвід Швеції, де система протидії цькуванню поєднує імперативні норми (пряме закріплення санкції за булінг) й залучення освітнього закладу та батьків до мінімізації таких негативних випадків, а урядова програма цієї країни спрямована на благополуччя сім'ї та забезпечення комфортних, довірливих стосунків всередині освітнього колективу.

4. В Україні наявною є низка проблем щодо врегулювання питання протидії булінгу, зокрема відсутня узгодженість між нормативно-правовими актами, які регулюють питання захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти з

питання поіменованості цих прав у різних нормативно-правових актах, відсутні алгоритми взаємодії освітніх закладів з батьками/усиновлювачами, представниками жертви булінгу, громадськими організаціями. Це надає підстави вважати булінг невирішеною проблемою для вітчизняного освітнього середовища з врахуванням потреби захисту особистих немайнових прав здобувачів освіти.

5. Важливим є активне залучення сім'ї та освітніх закладів до вироблення шляхів протидії булінгу в закладі освіти, оскільки співпраця на рівні "батьки-освітній заклад-держава" в Україні відсутня.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу. URL: <http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentri/news/4179-yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu>.
2. #EndViolence: Як подолати булінг, на думку молоді. URL: <https://ukraine.ureport.in/story/390>.
3. Лушпай Л. І. Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії). *Українознавчий альманах*. 2010. Вип. 4. С. 126–131.
4. Барліт О. О. Форми і методи подолання (мінімізації) соціально-педагогічної та психологічної проблеми булінгу в освітньому середовищі. *Горизонти освіти*. 2012. № 2 (35). С. 44–47.
5. Глазман О. Л. Психологические особенности участников буллинга. *Известия Российского гос. пед. университета имени А.И. Герцена*. 2009. № 105. С. 159–165.
6. Olweus D. *Aggression in the schools. Bullies and whipping boys*. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1978. 218 p.
7. Arora C. M. J., Thompson D. A. Defining bullying for a secondary school. *Education and Child Psychology*. 1987. № 4 (3). P. 110–120.
8. Солдатова Г. У., Ярмина А. Н. Кибербуллинг: особенности, ролевая структура, детско-родительские отношения и стратегии совладания. *Национальный психологический журнал*. 2019. № 3(35). С. 17–31. DOI: <http://doi.org/10.11621/npj.2019.0303>.
9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.07.2020 № 435–IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15>.
10. Про освіту: Закон України від 24.06.2020 № 2145–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
11. Про вищу освіту: Закон України від 24.07.2020 № 1556–VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.
12. Про дошкільну освіту: Закон України від 20.05.2020 № 2628–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14>.
13. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти: наказ Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 № 1646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text>.
14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 23.07.2020 № 8073¹-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
15. Падучак О. Булінг – стоп! Аналіз першого року реалізації Закону щодо протидії булінгу". *Юридична газета-online*. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling--stop-analiz-pershogo->

- roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html.
16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 06.11.2005 № 1376. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text>.
 17. Harachi, T., Catalano, R., Hawkins, J. D. Canada. The nature of school bullying. A cross-national perspective [ed. P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano and P. Slee]. New York: Routledge, 1999. P. 296–306.
 18. Criminal Code (R.S.C. 1985, c. 46) URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-1.html>.
 19. Країнознавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Головченко В. І., Дорошко М. С., Ігнат'єв П. М. та ін. ; за заг. ред. Крижанівського В. П., Головченка В. І. К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. 150 с.
 20. Education and Inspections Act. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents>.
 21. Семенов А. Захист національного інформаційного простору Великої Британії. *Політична праксеологія: безпека, технології, комунікації*: матеріали міжнародної конф. (м. Київ, 18 травня 2016 року) / за ред. В. Бебика. Київ: ВАПН, 2016. С. 91–93.
 22. Georgia Laws, N. B. 84, Chap. 282 (O.C.G. A. § 20-2-751.4 and O.C.G. A. § 20-2-751.5. URL: <https://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-20/chapter-2/article-16/part-2/subpart-2/20-2-751-4>.
 23. Education and Training Reform Act 2006. URL: <https://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/act2006.aspx>.
 24. Ralph W. Larkin. (2009). The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts. *American Behavioral Scientist*. 52 (9). 1309–1326. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002764209332548>.
 25. Stop Bullying organization. URL: <https://www.stopbullying.gov>.
 26. Організації, які займаються проблемами булінгу в Україні. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitanniyami-buingu-v-ukrayini>.
 27. Миськевич Т. Регулювання проблеми булінгу на законодавчому рівні: перші кроки України та світовий досвід. *Громадська думка про правотворення*. 2019. № 1 (166). С. 18–22.
 28. Боранбаєва С. Буллинг в казахстанских школах: как с ним бороться? *Современное образование*. 2016. № 2. С. 80–83.
 29. Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и плана по её реализации: Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р. В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. URL: <http://government.ru/docs/?dt.since=22.03.2017&dt.till=22.03.2017>.
 30. Голованова Н. О. Проблемы борьбы с буллингом: законодательное решение. *Журнал российского права*. 2018. № 8. С. 113–123.

REFERENCES

1. *YUNISEF rozpochynaye kampaniyu proty bulinhu* [UNICEF launches anti-bullying campaign]. Retrieved from: <http://www.un.org.ua/ua/informatsiyni-tsentr/news/4179-yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu> (in Ukr.).
2. *#EndViolence: Yak podolaty bulinh, na dumku molodi* [#EndViolence: How to overcome bullying, according to young people]. Retrieved from: <https://ukraine.ureport.in/story/390> (in Ukr.).
3. Lushpay, L. I. (2010). Bulinh yak sotsial'no-pedahohichna problema ta shlyakhy yiyi vyrishennya (na prykladi dosvidu serednikh zahal'noosvitnikh shkil Velykoyi Brytaniyi) [Bullying as a socio-pedagogical problem and ways to solve it (on the example of the experience of secondary schools in the UK)]. *Ukrayinoznavchyy al'manakh*, (4). 126–131 (in Ukr.).
4. Barlit, O. O. (2012). Formy i metody podolannya (minimizatsiyi) sotsial'no-pedahohichnoyi ta psykholohichnoyi problemy bulinhu v osvith'omu seredovyschi [Forms and methods of overcoming (minimizing) the socio-pedagogical and psychological problem of bullying in the educational environment]. *Horyzonty osvity*, 2(35). 44–47 (in Ukr.).
5. Glazman, O. L. (2009). Psikhologicheskiye osobennosti uchastnikov bullinga [Psychological characteristics of participants in bullying]. *Izvestiya Rossiyskogo gos. ped. universiteta imeni A.I. Gertsena*, (105). 159–165 (in Russ.).
6. Olweus, D. (1978). *Aggression in the schools. Bullies and whipping boys*. Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 218 p.
7. Arora, C. M. J., & Thompson, D. A. (1987). Defining bullying for a secondary school. *Education and Child Psychology*, 4(3). 110–120.
8. Soldatova, G. U., & Yarmina, A. N. (2019). Kiberbulling: osobennosti, rolevaya struktura, detsko-

- roditel'skiye otnosheniya i strategii sovladaniya [Cyberbullying: features, role structure, parent-child relationships and coping strategies]. *Natsional'nyy psikhologicheskyy zhurnal*, 3(35). 17–31. DOI: <http://doi.org/10.11621/npj.2019.0303> (in Russ.).
9. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny* [The Civil Code of Ukraine]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (16.07.2020 No 435–4). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (in Ukr.).
 10. *Pro osvitu* [About education]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (24.06.2020 No 2145–8). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (in Ukr.).
 11. *Pro vyshchu osvitu* [About higher education]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (24.07.2020 No 1556–7). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (in Ukr.).
 12. *Pro doshkil'nu osvitu* [About preschool education]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (20.05.2020 No 2628–3). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14> (in Ukr.).
 13. *Deyaki pytannya reahuvannya na vypadky bulinhu (ts'kuvannya) ta zastosuvannya zakhodiv vykhovnoho vplyvu v zakladakh osvity* [Some questions of reaction to cases of bullying (prevention) and application of educational measures in educational institutions]. Nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrayiny (28.12.2019 No 1646). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text> (in Ukr.).
 14. *Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (23.07.2020 No 8073¹-10). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.
 15. Paduchak, O. Bulinh – stop! Analiz pershoho roku realizatsiyi Zakonu shchodo protydyi bulinhu" [Bullying – stop! Analysis of the first year of implementation of the Law on Combating Bullying"]. *Yurydychna hazeta-online*. Retrieved from: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/bulinh--stop-analiz-pershogo-roku-realizatsiyi-zakonu-shchodo-protydyi-bulingu.html> (in Ukr.).
 16. *Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z oformlennya materialiv pro administratyvni pravoporushennya v orhanakh politsiyi* [About the statement of the Instruction on registration of materials on administrative offenses in police bodies]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav (06.11.2005 No 1376). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text> (in Ukr.).
 17. Harachi, T., Catalano, R., Hawkins, J. D. Canada. The nature of school bullying. A cross-national perspective [ed. P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano and P. Slee]. New York: Routledge, 1999. P. 296–306.
 18. Criminal Code (R.S.C. 1985, c. 46) Retrieved from: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-1.html>.
 19. Holovchenko, V. I., Doroshko, M. S., & Ihnat'yev, P. M. et al ; Kryzhanivs'kyi, V. P., & Holovchenko, V. I. (Eds.). (2008). *Krayinoznavstvo* [Local lore]. Pidruchnyk. Kyiv: VPTS "Kyyivs'kyi universytet" (in Ukr.).
 20. Education and Inspections Act. Retrieved from: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents>.
 21. Semenov, A. (2016). Zakhyst natsional'noho informatsiynoho prostoru Velykoyi Brytaniyi [Protection of the national information space of Great Britain]. In: Bebyk V. (Red.). *Politychna prakseolohiya: bezpeka, tekhnolohiyi, komunikatsiyi: materialy mizhnarodnoyi konf. (m. Kyyiv, 18 travnya 2016 roku)*. Kyyiv: VAPN (s. 91–93) (in Ukr.).
 22. Georgia Laws, H. B. 84, Chap. 282 (O.C.G. A. § 20-2-751.4 and O.C.G. A. § 20-2-751.5. Retrieved from: <https://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-20/chapter-2/article-16/part-2/subpart-2/20-2-751-4>.
 23. Education and Training Reform Act 2006. Retrieved from: <https://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/act2006.aspx>.
 24. Ralph W. Larkin. (2009). The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts. *American Behavioral Scientist*. 52 (9). 1309–1326. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002764209332548>.
 25. Stop Bullying organization. Retrieved from: <https://www.stopbullying.gov>.
 26. *Orhanizatsiyi, yaki zaymayut'sya problemamy bulinhu v Ukrayini* [Organizations dealing with bullying in Ukraine]. Retrieved from: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizatsiyi-yaki-zajmayutsya-pitanniami-buingu-v-ukrayini> (in Ukr.).
 27. Mys'kevych, T. (2019). Rehulyuvannya problemy bulinhu na zakonodavchomu rivni: pershi kroky Ukrayiny ta svitovyy dosvid [Regulation of bullying at the legislative level: the first steps of Ukraine and world experience]. *Hromads'ka dumka pro pravotvorennya*, 1(166). 18–22 (in Ukr.).
 28. Boranbaeva, S. (2016). Bullying v kazakhstanskikh shkolakh: kak s nim borot'sya? [Bullying in Kazakh schools: how to deal with it?]. *Sovremennoye obrazovaniye*, (2). 80–83 (in Russ.).
 29. *Ob utverzhdenii Kontseptsii razvitiya sistemy profilaktiki beznadzornosti i pravonarusheniy nesovershennoletnikh i plana po yeyo realizatsii* [On the approval of the Concept for the development of the system for the prevention of neglect and juvenile delinquency and a plan for its implementation]. Rasporyazheniye Pravitel'stva RF (22.03.2017 No 520-r). V ramkakh Natsional'noy strategii deystviy v interesakh detey na 2012–2017 gody. Retrieved from:

<http://government.ru/docs/?dt.since=22.03.2017&dt.till=22.03.2017>.

30. Golovanova, N. O. (2018). Problemy bor'by s bullingom: zakonodatel'noye resheniye [Anti-bullying problems: legislative solution]. *Zhurnal rossiyskogo prava*, (8). 113–123 (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 62 pp. 55–65.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3883853

http://forumprava.pp.ua/files/055-065-2020-3-FP-Profatilo_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_7.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 20.03.2020

Accepted: 26.08.2020

Published: 27.08.2020

Cite as:

Профатіло, Г. Р. (2020). Протидія булінгу як форма посягання на особисті немайнові права здобувача освіти. *Форум Права*, 62(3). 55–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883853>.

Profatilo, H. R. (2020). Protydiya bulinhu yak forma posyahannya na osobysti nemaynovi prava zdobuvacha osvity [Combat Bullying As a Form of Encroachment on Personal Non-Property Rights of the Student]. *Forum Prava*, 62(3). 55–65. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883853>.

УДК 341+347.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883845>**С.О. СЛІПЧЕНКО,**

професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: sviats66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

ПОНЯТТЯ ЗАКОННИХ ОЧІКУВАНЬ ЯК РІЗНОВИДУ МАЙНА

S.O. SLIPCHENKO,

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: sviats66@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8891-7152>

THE CONCEPT OF LEGITIMATE EXPECTATIONS AS A KIND OF PROPERTY

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. При розгляді справ вітчизняні суди мають враховувати й існування такого виду об'єктів, як законні очікування. Разом з тим, його поняття є одним із найбільш дискусійних. Різні підходи до розуміння даних об'єктів вказують на існуючу невизначеність у праві, усунення якої є завданням для науки. **Метою** статті є визначення поняття законних очікувань. При застосуванні порівняльного правового **методу** дозволило виявити вітчизняні аналоги законних очікувань. А аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, прецедентного права Європейського суду з прав людини та практики національних судів України було використано для виявлення ознак розглянутого об'єкта. В якості **результату** дослідження встановлено, що очікувані вигоди повинні бути підтверджені національним законодавством або встановлені прецедентним правом або умовами договору, а не надумані. На відміну від очікуваних наслідків (економічних вигоди), законні очікування – це не майбутні, а завжди наявні (існуючі) об'єкти. Визначені особливості дозволили виключати із законних очікувань майбутні блага та ті блага, які не можуть бути оцінені у грошах. А оскільки цей вид майна є активом, його поняття не охоплює зобов'язань. Аналогічними законним очікуванням у вітчизняному законодавстві є майнові права (при побудові права на право) та речі за умови, що вони пов'язані з майбутніми майновими вигодами. Без такої пов'язаності ці товари залишаються майном, але не є законними очікуваннями. Отримані **висновки**, що законні очікування – це наявне майно, яке пов'язане з майбутніми майновими вигодами. Встановлено, що законні очікування, крім таких загальних ознак майна, як здатність оцінюватися у грошах та бути наявними, мають бути пов'язаними з майбутніми майновими наслідками.

Ключові слова: законні очікування; майно; об'єкти; вигоди; актив

Problem statement. The article states that one of the types of property, according to the case-law of the European Court of Human Rights, is legitimate expectations. Therefore, domestic courts should take into account the existence of such objects when considering cases. This will indicate that European human rights standards are being introduced into the Ukrainian judiciary. At the same time, the notion of legitimate expectations is one of the most controversial in the legal literature and quite incomprehensible for domestic jurisprudence. Obviously, this notion of a legal phenomenon is unsatisfactory, and therefore civil law faces the task of eliminating this problem. The **purpose** of this article is to establish the concept of legitimate expectations. The use of comparative legal **method** allowed identifying domestic analogs of legitimate expectations. And the analysis of domestic and foreign scientific literature, the case-law of the European Court of Human Rights, and the practice of national courts of Ukraine was used to identify the features of the object. As a **result**, the article states it is stated that the occurrence of the expected benefits should be confirmed by national law or established by case law or the terms of the contract, and not be contrived. Unlike the expected consequences (economic benefits), legitimate expectations are not the future, but the always existing (existing) object. The identified features allowed excluding from the concept of legitimate expectations of future goods and those goods that have no economic value, unable to be valued in monetary terms. And since this type of property is an asset, its concept does not cover liabilities. Analogous legitimate expectations in domestic law are property rights (in the construction of the right to a right) and things (a set of things), provided that they are related to future property benefits, intended for intended use, which should lead to economic benefits

in future. Without such a purpose, these types of goods remain property but are not legitimate expectations. And, as it seems, they completely exhaust the concept of legitimate expectations. **Conclusions.** Legitimate expectations are available assets that are related to future property (economic) benefits. It has been established that legitimate expectations, in addition to such general features of the property as the ability to be valued in cash and to be available, must be related to future property consequences.

Key words: *legitimate expectations; property; objects; benefits; assets*

Постановка проблеми

Одним із видів майна, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), є законні очікування¹. Тому вітчизняні суди мають враховувати при розгляді справ й існування такого виду майна. Такий підхід свідчитиме, що в українське судочинство впроваджуються європейські стандарти прав людини.

Разом із тим, поняття законних очікувань є одним з найбільш дискусійних у юридичній літературі. Таке різноманітне ставлення до даного виду майна не є задовільним у контексті його вирішення. Адже різні підходи до його розуміння вказують на певну невизначеність і щодо сприйняття самого майна у розумінні ст.1 Протоколу 1, та ускладнює впровадження європейських стандартів прав людини в національне правозастосування. Більш того, неоднозначне розуміння поняття порушує принцип верховенства права, закріпленого в Конвенції про захист прав людини та основних свобод (*Brumărescu v. Romania*, заява № 28342/95; *Amann v. Switzerland*, заява № 27798/95; *Gawęda v Poland*, заява № 26229/95). Отже, невизначеність змісту джерела права, навіть для національної юриспруденції, що закріпила законні очікування, може поставити під сумнів правомірність його застосування як норми, як "закону".

Проблематика визначення поняття законних очікувань як складової поняття "майно", неодноразово ставала предметом наукового інтересу вітчизняних дослідників. Зокрема, М. Магрело [1, с.127–135], Н. Блажівська [2, с.219–223], розглядаючи законні очікування, досить детально розкривають їх пов'язаність з майбутніми майновими наслідками. У свою чергу, дослідження О. Беляневич [3, с.41–44] було спрямоване здебільшого на визначення можливості та доцільності застосування категорії законних очікувань у практиці національних судів. Інші ж вітчизняні дослідники вивчали це поняття

лише дотично, досліджуючи його в межах загальної категорії майна, що дозволило з'ясувати лише загальні ознаки, але залишило невизначеною специфіку цього об'єкта [4; 2, с.219–223; 5; 6, с.64–73; 7, с.79–87; 8]. Тому визначення законних очікувань залишається доволі абстрактним для української юриспруденції.

Досить широке коло іноземних дослідників приділяли увагу даній тематиці [9, с.60; 10, с.112; 11, с.1–5; 12; 13, с.13; 14, с.330–352; 15; 16, с.96–97]. Зокрема, Б.-Е. Дафна (*Daphne*, 2005) приділяла увагу порівняльній характеристиці законних очікувань та інтересів, а особливості перших залишилися за межами дослідження [12]. М. Стюарт (*Stuart*, 1982), у свою чергу, досить детально аналізує законні очікування, але з позиції наслідків не приватного, а публічного інтересу (інтересу громади). Більше того, в основу дослідження було покладено особливості виключно англійського та виключно адміністративного права, що створює певні складнощі для застосування зроблених висновків до приватного континентального права [13, с.13]. П. Рейнольдс (*Reynolds*, 2011), А. Срівастава (*Srivastava*, 1995) та М. Сигрон (*Sigron*, 2014) розглядали законні очікування не тільки через призму публічного права, а й як гарантія та обов'язок держави (публічних органів) забезпечити визначеність та передбачуваність як національного правосуддя, так і законодавства [14, с.330–352; 15, с.96–97]. Тому такі дослідження хоча й цінні для теорії права, але дещо виходять за межі даної статті і не дають повного уявлення про сам об'єкт права. Більше того, сучасні вчення про законні очікування є складними для розуміння через їх суперечливість, що, на думку А. Срівастава (*Srivastava*, 1995) та О. Беляневич, породжує певну невизначеність самої досліджуваної категорії [16, с.96–97; 3, с.41–44]. На складність її сприйняття звертають увагу і самі судді ЄСПЛ ("*Bélané Nagy v. Hungary*", заява № 53080/13 [Співпадаюча думка судді Кжиштофа Войтичека]). Тому обрану в цій статті проблематику не можна вважати вичерпаною.

Наголосимо, що в межах даної статті законні очікування розглядаються лише як об'єкт права

¹ В юридичній літературі та практиці ЄСПЛ терміни "законні очікування", "правомірні очікування", "легітимні очікування" обґрунтовано вживаються як синоніми. В межах даної статті, щоб забезпечити єдину термінологію при викладенні матеріалу, вживається лише термін "законні очікування".

на мирне володіння в розумінні ст.1 Протоколу 1, і не розглядаються як принцип права.

Метою дослідження є визначення поняття законних очікувань як одного з видів майна, у розумінні ст.1 Протоколу 1. Її новизна полягає у формулюванні поняття законних очікувань, визначення меж його застосування, з урахуванням вітчизняного права, та істотних ознак. Завданням статті є виявлення вітчизняних аналогів законних очікувань, визначення ознак останніх та на їх основі сформулювати поняття.

Законні очікування як актив

Намагаючись подолати невизначеність поняття законних очікувань, вітчизняні науковці пропонують своє уявлення про цей вид майна. Зокрема, Н. Блажівська, як і більшість вітчизняних [4; 5; 1, с.127–135] та зарубіжних [13, с.55; 14, с.330–352; 15; 12; 10, с.111–123; 16, с.96–97; 11, с.5] дослідників, стверджує, що законні очікування становлять собою актив [2, с.219–223]. Використання такої термінології спостерігається і в практиці ЄСПЛ, в якій доволі часто саме так й іменуються різні види майна ("Pressos Compania Naviera S. A. and Others v. Belgium" (1), заява № 17849/91, рішення від 28.10.1995 р.; "Van Marle and Others", заяви №№ 8543/79, 8674/79, 8675/79 та 8685/79, рішення від 03.06.1986 р.; "Tre Traktor Aktiebolag v. Sweden", рішення від 07.07.1989 р., серія А, № 159; "Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece", заява № 13427/87, рішення від 21.11.1994 р.; "Burdov v. Russia", заява № 59498/00, рішення від 07.05.2002 р., п.40; "Mellacher and Others v. Austria", заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19.12.1989 р.).

Незважаючи на те, що актив – це економічний термін, він дозволяє скласти певне уявлення про такий вид майна, як законні очікування у розумінні ст.1 Протоколу 1. Так, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятих Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності у 2009 р. та Концептуальних основ фінансової звітності (2010 р.), поняття активу розкривається як існуючий економічний ресурс, де економічний ресурс – це те, що дає потенціал до отримання економічних вигод. Отже, сутність економічного ресурсу традиційно розкривається як цінності, призначені для цільового використання, де прикметник "економічні" вказує на їх здатність оцінюватися у грошах.

Наведене поняття активу вказує на такі ознаки, як: здатність їх оцінюватися у грошах (мати

економічну цінність) та цільове призначення – спрямованість на отримання економічних вигод. Причому необхідність появи нових економічних вигод у майбутньому вказує на пов'язаність ресурсу з такими вигодами.

Отже, якщо законні очікування – це актив, а економічна цінність останнього дозволяє в юриспруденції віднести його до майна, то логічним є висновок, що законні очікування – це таке майно, яке пов'язане з майбутніми майновими вигодами.

Справедливість зроблених висновків підтверджується практикою ЄСПЛ, в якій неодноразово наголошувалося на здатності такого активу, як законні очікування, оцінюватися у грошах ("Tre Traktor Aktiebolag v. Sweden", рішення від 07.07.1989 р., серія А, № 159; Paeffgen GmbH (I-IV) v. Germany, заяви №№ 25379/04, 21688/05, 21722/05 і 21770/05; "Jucys v. Lithuania", заява 5457/03; "Smirnov v. Russia", заява № 71362/01) та його обов'язковій пов'язаності з певними майновими наслідками, які мають (мали б) виникнути у майбутньому ("Klein v. Austria", заява № 57028/00; "Lyubov Nikolayevna Krivonogova v. Russia", заява № 74694/01). На вказані ознаки законних очікувань неодноразово зверталась увага і в теорії права [17, с.517; 18, с.256; 19, с.228–235; 9, с.59–66].

Законні очікування як майно

Визнаючи законні очікування різновидом майна, у розумінні ст.1 Протоколу 1, логічно дійти висновку, що поняття останнього є родовим відносно першого. Якщо ж це так, то ознаки виду з необхідністю мають охоплюватися ознаками роду.

Досліджуючи практику ЄСПЛ (див., наприклад, "East/West Alliance Limited v. Ukraine", заява № 19336/04; "Agrotehservis v. Ukraine", заява № 62608/00; "Bochan v. Ukraine № 2", заява № 22251/08; "Sovtransavto Holding v. Ukraine", заява № 48553/99; "Van Marle and others v. the Netherlands", заяви №№ 8543/79, 8674/79, 8675/79, 8685/79; "Marckx v. Belgium", заява № 6833/74; "De La Cierva Osorio De Moscoso, Fernandez De Cordoba, Roca Y Fernandez Miranda and O'Neill Castrillo v. Spain", заяви №№ 41127/98, 41503/98, 41717/98, 45726/99, ECHR 1999-VII та ін.), науковці зазвичай виділяють дві найважливіші та неодмінні ознаки майна, у розумінні ст.1 Протоколу 1 – це: 1) його економічна цінність, яка може бути виражена в грошовому еквіваленті, та 2) наявність [20, с.685; 21; 4; 5; 9, с.60; 8]. І якщо будь-яке майно

так характеризується, а законні очікування є одним із видів майна, то в результаті підведення їх під родові поняття отримуємо дві істотні ознаки законних очікувань. Перша – вони мають економічну (майнову) цінність, яка може бути виражена в грошовому еквіваленті. Як зазначається в юридичній літературі, це найважливіша та неодмінна ознака змістовної характеристики будь-якого майна, у розумінні ст.1 Протоколу 1 [5], а значить, і законних очікувань. Причому в останньому випадку мова йде не про цінність майбутніх об'єктів, на виникнення яких особа правомірно очікує, а самих законних очікувань. Друга – вони становлять не майбутній об'єкт, а наявний [2, с.220] (існуючий). Причому його спрямованість на виникнення інших благ не змінює сутності самих законних очікувань як об'єктів правовідносин. Використовуючи такі ознаки, як наявність та пов'язаність з наслідками, на виникнення яких особа законно сподівається, законні очікування можуть бути визначені як "наявне майно, пов'язане з майбутнім майном". Поява ж останніх має бути не надуманою, а підтверджуватися національним законодавством або установленною судовою практикою, або умовами укладеного договору, на що неодноразово зверталася увага як науковцями [5; 2, с.220], так і ЄСПЛ ("Broniowski v. Poland", рішення від 22.06.2004 р.; "Maurice v. France", рішення від 06.10.2005 р.; "Bélané Nagy v. Hungary", рішення від 13.12.2016 р.). Власне, це й відрізняє правомірні очікування від звичайних очікувань, у значенні надій, бажань, прагнень психологічного чи етичного характеру [15, с.3].

Наведене дозволяє критично поставитися до позиції тих вчених, які вважають, що законні очікування не є об'єктом цивільного права, а являють собою "підвішений" стан особи [22, с.5–18], або, якщо і є, то відмінним від майна, а останнє виникне лише в майбутньому [21; 9, с.60]. Навпаки, розглядуване благо, у розумінні ст.1 Протоколу 1, є наявним [23, с.100–104] активом, тобто наявним майном, пов'язаним із майбутніми майновими вигодами. Тому слово "очікування", яке використано в назві даного різновиду майна, має сприйматися не буквально, а як елемент умовної назви.

Правомірно очікувані наслідки (те, що очікується) та самі законні очікування, хоча й пов'язані між собою, але не тотожні. Існування одного з них виключає одночасного існування іншого. Так, доти, доки існують законні очікування, очікувані наслідки ще не виникли. Останні "існують" у вигляді майбутніх об'єктів. Як тільки

майбутні об'єкти (наслідки, які правомірно очікуються) стають наявними, то законні очікування зазвичай припиняються (зникають). І це є ще одним доказом їх розбіжності за змістом.

Зроблений висновок виключає з обсягу поняття "законні очікування", майбутні (неіснуючі, ті, що виникнуть у майбутньому) об'єкти. Причому зауважимо, що у даному випадку мова йде про обсяг поняття законних очікувань, як виду майна, а не про очікувані наслідки. Зважаючи на те, що законні очікування є майновим активом, то з обсягу його поняття виключаються об'єкти, що не мають економічної цінності.

Пошук аналогу законних очікувань у вітчизняному праві

Відомо, що поняття "законні очікування" у розумінні ст.1 Протоколу 1, має автономне значення, і не залежить від його тлумачення у національному законодавстві. Разом із тим уявляється, що одним із шляхів пізнання його сутності є пошук уже наявних у вітчизняному праві конструкцій з метою опису та розуміння застосовуваного ЄСПЛ поняття. Саме за допомогою існуючих аналогій виникає можливість визначити невідоме через уже відоме.

Зважаючи на те, що законні очікування є майном, насамперед з'ясуємо, які з передбачених ст.190 ЦК України видів майна можуть бути віднесені до них, а які ні.

Уявляється найбільш очевидним те, що до розглядуваного поняття не входять обов'язки. Адже обов'язки (борги) – це пасив. І якщо законні очікування – це актив, а в економіці майно традиційно сприймається як актив і пасив, то очевидно, що пасив не входить до розглядуваного поняття.

Щодо іншої складової розглядуваного поняття, то одні вчені досліджуючи практику ЄСПЛ ("Pressos Compania Naviera S. A. and others v. Belgium", заява № 30877/02; "Gerasimova v. Russia", заява № 24669/02; "Regent Company v. Ukraine", заява № 773/03), дійшли висновку, що законне очікування – це, по суті, правові вимоги, майнові права [10, с.111–123; 5; 2, с.219]. Більш того, частина прихильників цієї точки зору їх так і поіменувала – право очікування [24, с.456; 25, с.861–878; 26, с.803–810]. Інші виходять з того, що законні очікування не є тотожними суб'єктивному праву [15; 3, с.41–44]. А суддя ЄСПЛ Кжіштоф Войтичек, висловлюючись з цього питання по справі "Belane Nagy v. Hungary", навіть у рішенні зазначив, що поняття "законне очікування" не має статусу

суб'єктивного права, його захист – поза межами охорони суб'єктивних прав [27, с.54–92].

Варто звернути увагу, що у ст.1 Протоколу 1 вказано, що кожна особа має право мирно володіти своїм майном. І якщо одним із видів майна є законне очікування, то застосовуючи до даної норми такий метод тлумачення, як логічне перетворення, та підставляючи на місце слова "майном" словосполучення "законним очікуванням", що позначає один із видів майна, отримуємо цю норму в наступному вигляді: "кожна особа має право мирно володіти своїм законним очікуванням". Отже, останні є об'єктом права. А в юриспруденції континентальної системи права, на концептуальному рівні, розмежування об'єктів права та суб'єктивних прав на них є принциповим. Тому дійсно, законні очікування як об'єкти права, не можуть і не мають ототожнюватися із суб'єктивним правом на них. Адже з огляду на трьохчленну структуру правовідносин, кожен з їх елементів має відокремлену від інших елементів функціональну самостійність.

У той же час, С.І. Шимон обґрунтовано стверджує, що майновому праву, як елементу змісту в одному правовідношенні, може надаватися функціональна самостійність об'єкта в іншому правовідношенні [28]. Отже, термін "майнове право" може вживатися як у значенні суб'єктивного права, тобто складової змісту правовідносин, так і в значенні об'єкта правовідносин. В останньому випадку виникає конструкція "право на право". Тому можливо припустити, що майнове право, за певних умов, здатне становити законні очікування, у розумінні ст.1 Протоколу 1. Таке припущення базується на наступних міркуваннях:

– законні очікування – це актив, де актив, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Концептуальних основ фінансової звітності, розкривається як економічний ресурс;

– у свою чергу, відповідно до оновлених Концептуальних основ фінансової звітності, економічним ресурсом може розглядатися право, що дає потенціал до отримання економічних вигод.

Таким чином, якщо економічний ресурс як актив, може становити майнове право, а законне очікування – це актив, то логічним є висновок, що майнове право дійсно може розглядатися як законне очікування. Але такого висновку ще недостатньо, адже майнове право, як уже зазначалося вище, може розглядатися об'єктом лише в конструкції "право на право". В усіх інших випадках воно є елементом змісту право-

відносин. Більш того, якщо законні очікування у вигляді майнових прав є активом, пов'язаним із майбутніми майновими вигодами, то без такої пов'язаності майнові права не можуть бути віднесені до розглядуваної групи об'єктів.

Підтвердженням зробленого припущення є практика ЄСПЛ, яка містить численні приклади того, що майнове право (правова вимога) розглядається як законні очікування у розумінні ст.1 Протоколу 1. Наведемо та проаналізуємо деякі з найбільш типових із них.

Так, доволі характерним випадком є віднесення ЄСПЛ до категорії законних очікувань майнових прав про стягнення боргу. Аналіз даної групи справ дозволяє виявити ряд характерних обставин, які перетворюють суб'єктивне майнове право в такий специфічний вид майна.

По-перше, має існувати саме суб'єктивне майнове право, суть якого полягає в можливості вимагати від іншої особи сплати грошей у вигляді: відшкодування шкоди, завданої конфіскацією майна та компенсації моральної шкоди ("Terem LTD, Chechetkin and Olius v. Ukraine", заява № 70297/01), вихідної допомоги та компенсації за неотримане майно ("Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine", заява № 40450/04), повернення сплаченого ПДВ ("Serkov v. Ukraine", заява № 39766/05), пенсійних виплат ("Makarovy and Others v. Ukraine", заява № 40934/06 та 249 інших заяв; "Zvezdin v. Russia", заява № 25448/06), компенсації за шкоду, завдану здоров'ю ("Burmuch and Others v. Ukraine", заява № 46852/13 та ін.; "Kot v. Russia", заява № 20887/03) тощо. Відповідно, в особи, яка має сплатити гроші, виникає обов'язок вчинити такі дії (дії зі сплати грошей). Тобто першою обставиною є наявність регулятивних правовідносин. Оскільки гроші є майном, то очевидно, що право вимагати їх сплати є майновий [18, с.256; 29, с.35–36]. Очевидно, що до отримуваної вигоди можуть бути віднесені не тільки гроші, а й інше майно. Але саме право вимоги в таких регулятивних правовідносинах є лише елементом їх змісту.

По-друге, у разі невиконання боржником, в межах регулятивних правовідносин, свого обов'язку щодо сплати (передачі) боргу, між сторонами виникають охоронні правовідносини. І це є другою обставиною. При цьому особливість охоронних правовідносин полягає в тому, що в них об'єктом захисного права є суб'єктивне майнове право регулятивних правовідносин, яке і підлягає захисту [30, с.32–33; 31, с.79, 113–138]. Іншими словами, виникає конструкція

"право (захисне право) на право боргу", яка у спрощеному вигляді може бути представлена, як "право на право". Останнє і становить такий вид майна, як законні очікування, відповідно до ст.1 Протоколу 1. Таке право на право є майновим, а зважаючи на те, що юридичний факт уже відбувся, і воно вже виникло, то є всі підстави розглядати його наявним активом. Законність же самих очікувань опосередкована тим, що їх виникнення регламентується на момент виникнення чинним національним законодавством та/або визнається усталеною судовою практикою, передбаченою договором.

Таким чином, виникнення захисного права в охоронних правовідносинах через конструкцію "право на право" перетворює право боргу в об'єкт (майно). Останнє вже існує (наявне) та пов'язане з отриманням у майбутньому економічної вигоди у вигляді грошей або іншого майна.

В юридичній літературі іноді стверджується, що правова вимога боргу розглядається ЄСПЛ законними очікуваннями лише за умови, якщо вони підтверджені рішенням національного суду. Більш того, зазначається, що саме судові рішення про наявність боргу і є активом (законними очікуваннями). Разом із тим, подібна точка зору заслуговує на критику.

По-перше. В межах здійснення "права на право" особа дійсно може звернутися до суду щодо отримання боргу. Але рішення національного суду не породжує, а лише підтверджує наявність майнового права на отримання боргу, законного очікування. Воно не припиняє та не змінює регулятивних правовідносин. Не припиняються й охоронні правовідносини. Адже метою захисту в охоронних правовідносинах є відновлення ходу здійснення суб'єктивного права (виконання юридичного обов'язку) у правовідносинах регулятивних. Тому, доки існує право на борг та кореспондуючий йому невиконаний обов'язок повернути борг, у межах охоронних правовідносин існує і захисне право [31, с.377–470], а значить, і законні очікування як майно. Тому наявність останнього не залежить від судового рішення.

Рішення національного суду, яке набрало чинності, вказує лише на завершення чергової стадії здійснення захисного права, усуває сумніви існування права на борг, створює в управомоченій особі впевненість, що право отримати борг у кінцевому підсумку трансформується в такий вид майна, як гроші або інше майно. Отже, активом є не судові рішення, а правова вимога боргу. І право на мирне володіння саме

цим активом гарантовано у ст.1 Протоколу 1.

Аналіз категорії справ, пов'язаних із невиконанням остаточного судового рішення або з його скасуванням підтверджує зроблені вище висновки та дозволяє виявити наступне. Право мирно володіти своїм майном охоплює можливість отримати належне особі майно від інших або утримувати наявне в неї майно [8]. Тому невиконання остаточного судового рішення приводить до порушення права отримати борг (економічні вигоди) і, як наслідок, мирно ним володіти. Отже, право отримати борг у конструкції "право на право" є законними очікуваннями. У свою чергу, скасування остаточного судового рішення припиняє право отримати борг (законні очікування) [32; 2, с.219–223] та, відповідно, припиняє право на його захист. Тобто, має місце припинення захисного права на право отримати борг (на законні очікування). Тому таке скасування розглядається ЄСПЛ як "позбавлення майна", а по суті – порушення права на мирне володіння майном у вигляді законних очікувань ("Brumărescu v. Romania", заява № 28342/95; "Zhelyakov v. Ukraine", заява № 4994/04; "Oferta Plus SRL v. Moldova", заява № 14385/04; "Androsov v. Russia", заява № 63973/00 та ін.).

По-друге. У практиці ЄСПЛ є ціла категорія справ, в яких правова вимога боргу розглядається законними очікуваннями і без їх визнання рішеннями національних судів. Зокрема, це стосується спорів щодо позбавлення майна зміною національного законодавства (див., наприклад: "Pressos compania Naviera S. A. and others v. Belgium", заява № 17849/91; "Roche v. United Kingdom", заява № 32555/96; "Ogis-Institut Stanislas and others v. France", заяви № 42219/98, № 54563/00; "Smokovitis and others v. Greece", заява № 46356/99; "Borekciogullari (Cokmez) and others v. Turkey", заява № 58650/00; "Draon v. France", заява № 1513/03).

Як і в попередній категорії справ, мають стати обставини реальної дійсності, з якими норми права пов'язують виникнення майнових (боргових) правовідносин щодо передачі зобов'язаною особою певного майна. Невиконання боржником цього обов'язку є підставою виникнення захисного права в охоронних правовідносинах. Отже, знову право вимагати передачі грошей або інших майнових благ, в охоронних правовідносинах набуває функціонального значення об'єкта права.

Очевидно, що здійснення правової вимоги

неминуче потягне за собою його трансформацію в такий вид майна, як гроші або інші види майнових благ. Наведене дозволяє розглядати право отримати борг як наявний майновий актив, пов'язаний із майбутніми майновими вигодами, а отже, віднести такий об'єкт правового захисту до законних очікувань у розумінні ст.1 Протоколу 1, якими особа може мирно володіти.

Ретроспективна зміна національного законодавства (надання йому зворотної сили), яким припиняються ті права, що вже виникли (право на отримання боргу та захисне право), розглядаються ЄСПЛ порушенням права мирного володіння майном шляхом позбавлення активу (права на борг), права ефективно реалізувати правомірні очікування. Причому наявність останніх ніяк не пов'язується з рішеннями національних судів.

Не ставлячи собі за мету розглянути абсолютно всі випадки, коли майнове право становить законні очікування, як вид майна у розумінні ст.1 Протоколу 1 можна зазначити, що навіть наведених випадків достатньо для ілюстрації такої можливості. Причому, при виникненні конструкції "право на право", майнове право (законні очікування) як об'єкт є наявним і не тождне суб'єктивному праву на нього (праву на такий актив).

Завершуючи пошук того, які з уже відомих національної системи права видів майна можуть бути віднесені до правомірних очікувань, залишилося розглянути таку можливість щодо речей (сукупності речей). Це дозволить стверджувати, що за певних обставин законними очікуваннями можуть визнаватися не тільки майнові права, а й речі (сукупності речей). В протилежному випадку логічним буде висновок, що цим поняттям охоплюються лише майнові права і лише при конструкції "право на право".

Необхідно відзначити, що речі є майном, у розумінні ст.1 Протоколу 1, оскільки вони наявні та здатні оцінюватися у грошах [8]. Водночас, лише за умови, що їх використання не тільки має привести до появи певних економічних вигод, а вони були набуті (приспосовані) саме для цього, є підстави вважати таке майно законними очікуваннями. Адже, як зазначалося вище, необхідними ознаками останніх є цільове призначення та пов'язаність наявного майна з майбутніми економічними вигодами.

Так, наприклад, у справі "Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy", заява № 38433/09, було встановлено, що на підставі отриманої ліцензії щодо наземного телевізійного мовлення

ліцензіат створив аналогову телевізійну мережу та привів свої установки до заданих стандартів. Разом з тим, надалі, коли мережа вже була створена, влада відмовила у виділенні ліцензіату відповідних частот. Тому діяльність, яку ліцензія дозволяла вести, була практично неможливою упродовж майже десяти років.

Очевидно, що аналогова телевізійна мережа становила "майно", а його цільове використання мало б привести до створення нового майна (економічної вигоди) у вигляді трансляційної послуги, яка, у свою чергу, трансформувалася б в оплату за надану послугу. Отже, телевізійна мережа являла собою майновий актив, пов'язаний із майбутніми майновими вигодами. Уявляється, що саме тому ЄСПЛ дійшов висновку, що наявність вказаного майна та надана ліцензією можливість використання його за цільовим призначенням, є правомірним очікуванням. Фактичне ж унеможливлення такого використання зруйнувало очікування ліцензіата, що свідчить про порушення його права мирного володіння майном, про позбавлення вільного користування, використання, експлуатації.

Подібний підхід ЄСПЛ до визначення правомірних очікувань можна спостерігати й у справах, пов'язаних з анулюванням (зупиненням, скасуванням) чинної ліцензії на здійснення (провадження) певного виду підприємницької діяльності. Так, у справі "Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden" (заява № 10873/84) дія дійсної ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями розглядалася ЄСПЛ однією з головних умов експлуатації (використання) ресторану (споруди) для ведення бізнесу заявника і, як наслідок, отримання доходу. Тому ресторан становив наявний актив, пов'язаний з майбутніми майновими вигодами. Причому останні були конкретними та підтверджувалися існуванням широкого кола клієнтів ресторану, у яких сформувалася усталена думка ("репутація"), що саме в цьому місці торгівлі (ресторані) є великий вибір напоїв, які можна придбати, що приносило стабільний прибуток ліцензіату.

Наведене дозволяє стверджувати, що в період дії ліцензії ресторан для ліцензіата становив такий вид майна (актив), як законні очікування, у розумінні ст.1 Протоколу 1 та практики ЄСПЛ. Тому анулювання (припинення дії) ліцензії було розцінено ЄСПЛ, як втручання у право безперешкодного користування своїм майном (активом), що привело до порушення права мирного володіння своїм майном (права на законні очікування). І подібна позиція ЄСПЛ є усталеною.

ною (див., наприклад, "Svit Rozvag, TOV and others v. Ukraine", заява № 13290/11 та 2 інші заяви; "Vékony v. Hungary", заява № 65681/13; Bimer S.A. v. Moldova, заява № 15084/03; "S.C. Antares Transport S.A. and S.C. Transroby S.R.L. v. Romania", заява № 27227/08). При цьому необхідно зауважити, що активом є не сама ліцензія (дозвіл), як іноді стверджується в юридичній літературі [9, с.60], а речі, цільове використання яких породжує (з необхідністю породить) вигоду майнового характеру, речі, пов'язані з майбутніми майновими вигодами. Ліцензія лише створює можливість безперешкодного цільового використання наявних матеріальних благ для отримання нового майна.

Отже, за певних обставин, речі також можуть становити такий вид майна, як законні очікування, у розумінні ст.1 Протоколу 1. Очевидно, що подібного значення речі здатні набувати й у інших випадках, наприклад, при невиконанні чи скасуванні остаточного судового рішення, ретроспективній зміні законодавства тощо.

Висновки

1. Таким чином, законні очікування – це наявне майно, яке пов'язане з майбутніми майновими вигодами. Наведене поняття, окрім таких загальних ознак майна, як здатність оцінюватися у грошах та наявність, містить у собі й вказівку на те, що воно має бути пов'язаним з майбутніми майновими наслідками. Саме тому справедливим буде твердження, що законні очікування є майном, але не всяке майно у розумінні ст.1 Протоколу 1 є законними очікуваннями. Поява очікуваних вигод має підтверджуватися національним законодавством або усталеною судовою практикою, або умовами укладеного договору, а не бути надуманими, що, власне, і відрізняє законні очікування від звичайних очікувань – у значенні надій, бажань, прагнень психологічного чи етичного характеру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Магрело М. Концепт "законних очікувань" і принцип юридичної визначеності: причинно-наслідковий чи симбіотичний зв'язок? *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2013. № 3. С. 127–135.
2. Блажівська Н. Тлумачення поняття майна у практиці європейського суду з прав людини з прав людини. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 10. С. 219–223.
3. Беяневич О. А. Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України. *Приватне право і підприємництво*. 2016. Вип. 16. С. 41–44.
4. Антонюк О. І. Щодо визначення поняття "майно" в практиці Європейського Суду з прав людини. *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2016. Т. 18. С. 12–19.
5. Карнаух Б. П. Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 132. С. 205–214.
6. Розгон О. В. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на визначення майна та складу майна. *Eurasian Academic Research Journal*. 2016. № 4 (04). С. 64–73.

На відміну від наслідків (економічних вигод), виникнення яких очікується, законні очікування становлять не майбутній, а завжди наявний (існуючий) об'єкт, тому слово "очікування", яке використано у назві даного різновиду майна має сприйматися не буквально, а як елемент умовної назви.

2. Виявлені ознаки дозволяють виключити з поняття законних очікувань як об'єкта права мирного володіння у розумінні ст.1 Протоколу 1, майбутні (неіснуючі, ті, що мають виникнути у майбутньому) блага та ті блага, що не мають економічної цінності. Зважаючи ж на те, що даний вид майна являє собою актив, його поняттям не охоплюються й обов'язки (пасив). Аналогом законних очікувань у вітчизняному праві є майнові права (в конструкції "право на право") та речі, за умови, що останні пов'язані з майбутніми майновими вигодами, призначені для цільового використання, яке призведе (має призвести) до отримання економічних вигід у майбутньому. Без такого цільового призначення вказані види благ залишаються майном, але не є законними очікуваннями. Причому, як уявляється, вони повністю вичерпують поняття законних очікувань.

3. Саме таке змістовне наповнення та розуміння законних очікувань повністю узгоджується з тим класичним уявленням про структуру правовідносин (суб'єкти, об'єкти, зміст), про співвідношення та взаємозв'язок їх елементів, яке сформувала юриспруденція пандектної системи права на концептуальному рівні.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

7. Спасибо-Фатеева І. Об'єкти права власності: напрями модернізації права України. *Право власності: європейський досвід та українські реалії*: збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. С. 79–87.
8. Сліпченко А. С. Визначення поняття "майно" у праві ЄС та вітчизняному праві. *Форум Права*, 2020. 61(2). С. 122–130. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883825>.
9. Апанасенко Е. И. Защита прав, основанных на лицензиях и разрешениях, Европейским судом по правам человека. *Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины*. 2017. № 2 (101). С. 59–65.
10. Кириенков П. О. Категория "законного ожидания" при защите права собственности в практике Европейского суда по правам человека. *Московский журнал международного права*. 2010. № 4 (80). С. 111–123.
11. Яковлева С. П. Автономное толкование в практике Европейского суда по правам человека при защите права собственности. *Экономика. Право. Менеджмент*: сборник трудов молодых исследователей БГУ. 2015. Вып. 1. С. 1–5.
12. Barack-Erez Daphne. (2005). The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests. *European Public Law*, 11(4). 583–601. URL: <http://www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf>.
13. Lord MacKenzie Stuart. Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law. *Legal Issues of European Integration*. 1982. V. 1. P. 55.
14. Reynolds Paul. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. *Public Law*. Vol. 2011. P. 330–352.
15. Srivastava A. K. Doctrine of "Legitimate Expectation". J.T.R.I. JOURNAL. First Year, Issue–2–Year–April–June, 1995. URL: <http://www.ijtr.nic.in/articles/art13.pdf>.
16. Sigron M. Legitimate Expectations under Article 1 of Protocol № 1 to the European Convention on Human Rights. Cambridge–Antwerp–Portland: Intersentia 2014, p. 96–97.
17. Harris D. J., Boele O., Warbick C. Law of the European Convention on Human Rights, 1995. P. 517.
18. Де Сальвиа Микеле. Европейская конвенция по правам человека. СПб., 2004. 1072 с.
19. Шимон С. І. Поняття майнових прав в контексті Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. *Університетські наукові записки*. 2011. № 3. С. 228–235.
20. Карс-Фрікс М. Право на власність: питання імплементації статті 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини. *Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика, застосування, український контекст* / за ред. О. Л. Жуковського. К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2004. 689 с.
21. Ермолаев С. Н., Радудевич А. Р., Шибалкин И. В. Защита имущественных прав в Европейском Суде по правам человека. *Альманах современной науки и образования*. 2010. № 9. С. 15–17. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2010_9_03.pdf.
22. Крашенинников Е. А. Правовое положение сторон отлагательно обусловленной сделки во время состояния подвешенности. *Очерки по торговому праву*: сб. науч. тр. Ярославль, 2005. С. 5–18.
23. Слипченко А. Отчуждение и переход объектов гражданского оборота в Украине: соотношение понятий. *Legea și Viața*. 2018. № 10/2(322). С. 100–104.
24. Ennecerus L., Nipperdey H. C., Kipp T. et al. Allgemeiner Teil des Rechts: ein Lehrbuch. Allgemeine Lehren, Personen, Rechtsobjekte. 1959. S. 456.
25. Wilhelm J. Sachenrecht. Berlin, 2002. S. 861–878.
26. Майданик Р. А. Речове право: підручник. К.: Алерта, 2019. 1102 с.
27. Дело "Белане Надь (Bélané Nagy) против Венгрии". *Прецеденты Европейского Суда по правам человека*. Специальный выпуск. № 8/2017. С. 54–92. (Совпадающее мнение судьи Кжиштофа Войтычека).
28. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2014. 664 с.
29. Кузнецова Н. Нетипові об'єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. *Право України*. 2016. № 1. С. 34–40.
30. Кархалев Д. Н. Охранительное гражданское правоотношение. М.: Статут, 2009. 332 с.
31. Жорнокуй Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект: монографія. Х.: Право, 2015. 532 с.
32. Melkonyan Davit. Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights. URL: http://ysu.am/files/Davit_Melkonyan-1415702096-.pdf.

REFERENCES

1. Mahrelo, M. (2013). Kontsept "zakonnykh ochikuvan'" i pryntsyyp yurydychnoyi vyznacheni: prychno-naslidkovyy chy symbiotychnyy zv'yazok? [The concept of "legitimate expectations" and the principle of legal certainty: causal or symbiotic relationship?]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (3). 127–135 (in Ukr.).
2. Blazhivs'ka, N. (2018). Tlumachennya ponyattya mayna u praktytsi yevropeys'koho sudu z prav lyudyny z prav lyudyny [Interpretation of the concept of property in the practice of the European Court of Human Rights]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 219–223 (in Ukr.).
3. Belyanevych, O. A. (2016). Ponyattya lehitymnykh ochikuvan' ta problemy yoho zastosuvannya sudamy Ukrainy [The concept of legitimate expectations and the problems of its application by the courts of Ukraine]. *Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo*, (16). 41–44 (in Ukr.).
4. Antonyuk, O. I. (2016). Shchodo vyznachennya ponyattya "mayno" v praktytsi Yevropeys'koho Sudu z prav lyudyny [Regarding the definition of "property" in the case law of the European Court of Human Rights]. *Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu "Odes'ka yurydychna akademiya"*, (18). 12–19 (in Ukr.).
5. Karnaukh, B. P. (2016). Ponyattya mayna v konteksti statti 1 Protokolu № 1 do Yevropeys'koyi konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [The concept of property in the context of Article 1 of Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. *Problemy zakonnosti*, (132). 205–214 (in Ukr.).
6. Rozhon, O. V. (2016). Vplyv rishen' Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny na vyznachennya mayna ta skladu mayna [The influence of the decisions of the European Court of Human Rights on the definition of property and composition of property]. *Eurasian Academic Research Journal*, 4(04). 64–73 (in Ukr.).
7. Spasybo-Fatyeyeva, I. (2015). Ob'yekty prava vlasnosti: napryamy modernizatsiyi prava Ukrainy [Objects of property rights: directions of modernization of Ukrainian law]. In: *Pravo vlasnosti: yevropeys'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi: zbirnyk dopovidey i materialiv Mizhnarodnoyi konferentsiyi* (m. Kyiv, 22–23 zhovtnya 2015 roku). K.: VAITE (s. 79–87) (in Ukr.).
8. Slipchenko, A. S. (2020). Vyznachennya ponyattya "mayno" u pravi YES ta vitchyznyanomu pravi [Definition of "property" in EU and domestic law]. *Forum Prava*, 61(2). 122–130. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883825> (in Ukr.).
9. Apanasenko, Ye. I. (2017). Zashchita prav, osnovannykh na litsenziyakh i razresheniyakh, Yevropeyskim sudom po pravam cheloveka [Protection of rights based on licenses and permits by the European Court of Human Rights]. *Izvestiya Gomel'skogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skoriny*, 2(101). 59–65 (in Russ.).
10. Kiriyenkov, P. O. (2010). Kategoriya "zakonnogo ozhidaniya" pri zashchite prava sobstvennosti v praktike Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka [The category of "legitimate expectation" in the protection of property rights in the practice of the European Court of Human Rights]. *Moskovskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava*, 4(80). 111–123 (in Russ.).
11. Yakovleva, S. P. (2005). Avtonomnoye tolkovaniye v praktike Yevropeyskogo suda po pravam cheloveka pri zashchite prava sobstvennosti [Autonomous interpretation in the practice of the European Court of Human Rights in the protection of property rights]. *Ekonomika. Pravo. Menedzhment: sbornik trudov molodykh issledovateley BGU*, (1). 1–5 (in Russ.).
12. Barack-Erez Daphne. (2005). The doctrine of legitimate expectations and the distinction between the reliance and expectation interests. *European Public Law*, 11(4). 583–601. Retrieved from: <http://www.tau.ac.il/law/barakerez/articals/legitimate.pdf>.
13. Lord MacKenzie Stuart. (1982). Legitimate Expectations and Estoppel in Community Law and English Administrative Law. *Legal Issues of European Integration*, (1). 55.
14. Reynolds, Paul. (2011). Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. *Public Law*, 330–352.
15. Srivastava, A. K. (1995). Doctrine of "Legitimate Expectation". *J.T.R.I. Journal*. First Year, Issue–2–Year–April–June. Retrieved from: <http://www.ijtr.nic.in/articles/art13.pdf>.
16. Sigron, M. (2014). Legitimate Expectations under Article 1 of Protocol № 1 to the European Convention on Human Rights. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 96–97.
17. Harris, D. J., Boele, O., & Warbick, C. (1995). Law of the European Convention on Human Rights, P. 517.
18. De Sal'via Mikele. (2004). *Yevropeyskaya konventsiya po pravam cheloveka* [European Convention on Human Rights]. SPb. (in Russ.).

19. Shymon, S. I. (2011). Ponyattya maynovykh prav v konteksti Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny y osnovopolozhnykh svobod [The concept of property rights in the context of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. *Universytets'ki naukovi zapysky*, (3). 228–235 (in Ukr.).
20. Kars-Friks, M. (2004). Pravo na vlasnist': pytannya implementatsiyi statti 1 Pershoho Protokolu do Yevropeys'koyi konventsiyi z prav lyudyny [The right to property: the question of the implementation of Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights]. In: Zhukovs'kyi, O. L. (Red.). *Yevropeys'ka konventsiya z prav lyudyny: osnovni polozhennya, praktyka, zastosuvannya, ukrayins'kyi kontekst*. K.: ZAT "VIPOL" (in Ukr.).
21. Yermolayev, S. N., Radulevich, A. R., & Shibalkin, I. V. (2010). Zashchita imushchestvennykh prav v Yevropeyskom Sude po pravam cheloveka [Protection of property rights in the European Court of Human Rights]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*, (9). 15–17. Retrieved from: https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2010_9_03.pdf (in Russ.).
22. Krasheninnikov, Ye. A. (2005). Pravovoye polozheniye storon otlagatel'no obuslovennoy sdelki vo vremya sostoyaniya podveshennosti [The legal status of the parties to a suspended transaction during a state of suspension]. *Ocherki po trgovomu pravu: sb. nauch. tr. Yaroslavl'* (s. 5–18) (in Russ.).
23. Slipchenko, A. (2018). Otchuzhdeniye i perekhod ob'yektov grazhdanskogo oborota v Ukraine: sootnosheniye ponyatiy [Alienation and transfer of objects of civil circulation in Ukraine: correlation of concepts]. *Leges et Viae*, 10/2(322). 100–104 (in Russ.).
24. Enneccerus L., Nipperdey H. C., & Kipp T. et al. (1959). Allgemeiner Teil des Rechts: ein Lehrbuch. Allgemeine Lehren, Personen, Rechtsobjekte. S. 456.
25. Wilhelm, J. (2002). Sachenrecht. Berlin, S. 861–878.
26. Maydanyk, R. A. (2019). Rechove pravo [Property law]. Pidruchnyk. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
27. Delo "Belane Nad" (Béláné Nagy) protiv Vengrii" [Béláné Nagy v. Hungary]. *Pretsedenty Yevropeyskogo Suda po pravam cheloveka*, 2017. Spetsial'nyy vypusk, (8). 54–92. (Sovpadayushcheye mneniye sud'i Kzhishtofa Voytycheka) (in Russ.).
28. Shymon, S. I. (2014). *Teoriya maynovykh prav yak ob'yektiv tsyvil'nykh pravovidnosyn* [Theory of property rights as objects of civil law]. Monohrafiya. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
29. Kuznyetsova, N. (2016). Netyповi ob'yekty prava vlasnosti v konteksti statti 1 Pershoho protokolu do Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [Atypical objects of property rights in the context of Article 1 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. *Pravo Ukrainy*, (1). 34–40 (in Ukr.).
30. Karkhalev, D. N. (2009). *Okhranitel'noye grazhdanskoye pravootnosheniye* [Protective civil relationship]. M.: Statut (in Russ.).
31. Zhornokuy, YU. M. (2015). *Korporativni konflikty v aktsionernykh tovarystvakh: tsyvil'no-pravovyy aspekt* [Corporate conflicts in joint stock companies: civil law aspect]. Monohrafiya. KH.: Pravo (in Ukr.).
32. Melkonyan, Davit. Concept of the Rule of Law in the Case-Law of the European Court of Human Rights. Retrieved from: http://ysu.am/files/Davit_Melkonyan-1415702096-.pdf.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 62 pp. 66–76.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3883845
http://forumprava.pp.ua/files/066-076-2020-3-FP-Slipchenko_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_8.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 30.07.2020
Accepted: 21.08.2020
Published: 27.08.2020

Cite as:
 Сліпченко, С. О. (2020). Поняття законних очікувань як різновиду майна. *Форум Права*, 62(3). 66–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883845>.

Slipchenko, S. O. (2020). Ponyattya zakonnykh ochikuvan' yak riznovydu mayna [The Concept of Legitimate Expectations as a Kind of Property]. *Forum Prava*, 62(3). 66–76. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3883845>.

УДК 349.4

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3925628>**М.В. ТРОЦЬКА,**

доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Полтава, Україна; e-mail: marinatrockaa@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3420-0353>

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

M.V. TROTSKA,

Ass. Professor, Chair of Constitutional, Administrative, Environmental and Labour Law, Poltava Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Poltava, Ukraine; e-mail: marinatrockaa@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3420-0353>

LEGAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF STATE-OWNED LAND PLOTS OF AGRICULTURAL PURPOSE TO COMMUNAL OWNERSHIP OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Дослідження суб'єктно-об'єктного складу передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад та її порядку спирається на загальні засади законодавства з урахуванням певних особливостей. Проблемною залишається з'ясування взаємозалежності теоретико-правової бази означеної передачі земельних ділянок та фактично реалізованих дій при здійсненні такої процедури. **Завдання.** Висвітлити суб'єктно-об'єктний склад передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад та її порядок. **Методи.** Формально-юридичний метод застосовано для вивчення положень чинного законодавства щодо правового статусу досліджуваного суб'єкта та правового режиму об'єкта, а також порядку здійснення визначеної передачі. Методи аналізу та синтезу – для з'ясування складових порядку передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності об'єднаним територіальним громадам у комунальну власність, а також при формулюванні загальних висновків, що стосуються суб'єктно-об'єктного складу та порядку цієї передачі. **Результати.** Встановлено, що передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад здійснюється між конкретними суб'єктами (об'єднаною територіальною громадою як суб'єктом отримання та уповноваженим органом виконавчої влади, який здійснює розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень) щодо певних об'єктів (земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності) у порядку визначеному ст.117 Земельного кодексу України. **Висновки.** Визначено, що етапи передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад мають своє призначення; при їх реалізації може бути отриманий максимально очікуваний результат із задоволення інтересів кожної зі сторін. Необхідно врахувати, що закріплений ст.117 Земельного кодексу України порядок має загальний характер у порівнянні із досліджуваним аспектом; стаття потребує внесення ряду додаткових змін, що дозволило би більш повно врегулювати визначену сферу.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади; земельні ділянки сільськогосподарського призначення; комунальна власність

Problem statement. Study the subject-object composition for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities and its procedure is based on general provisions of the legislation while taking into account certain features. There is still an issue of identification that interdependency within the theoretical and legal framework in such transfer of land plots and the actually implemented actions during the procedure. **Task.** To highlight the subject-object composition for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities and its procedure. **Methods.** We applied a technical legal method to study the provisions of the current legislation regarding the legal status of the subject under study and the legal regime of the object, as well as the procedure for implementing such transfer. Methods of analysis and synthesis - to identify the components of the procedure for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities, as well as when drawing general conclusions regarding the subject-object composition and the procedure for this transfer. **Results.** It has been established, that the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities is carried out between specific entities (the amalgamated territorial communities as the subject of receipt and the authorized executive body that disposes of state-owned land plots according to the mandate) regarding certain objects (state-owned land plots of agricultural purpose) in the manner specified in Article 117 of the Land Code of Ukraine. **Conclusions.** It was defined that the stages for the transfer of state-owned land plots of agricultural purpose to communal ownership of the amalgamated territorial communities have their purpose; when they are implemented, the maximum expected result can be obtained to satisfy the interests of each of the parties. It should be taken into account that the procedure enshrined in Article 117 of the Land Code of Ukraine is of a general nature in comparison with the aspect under study; the article requires a number of additional amendments, which would allow for more complete regulation of this area.

Keywords: *the amalgamated territorial communities; land plots of agricultural purpose; communal ownership*

Постановка проблеми

В умовах сьогодення при реалізації відповідних змін у різних сферах суспільного життя надання більших можливостей територіальним громадам у здійсненні своїх інтересів поступово змінюється у бік їх збільшення. Серед них певне місце займають ті, що пов'язані із земельними ділянками, які вже перебувають чи можуть перебувати у їх власності. У цьому процесі важливе значення має розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад" від 31.01.2018 р. № 60-р [1] (далі – Розпорядження Кабінету Міністрів України) – один із дієвих засобів у заохоченні територіальних громад до об'єднання [2, с.6]. Більше того, на думку В. Дагуль, "процес "децентралізації" не може бути повним без передачі територіальним громадам повноважень з розпорядження землями на всій території громади, а не лише в межах населених пунктів" [3]. Відповідно, дослідження такої передачі потребує окремої уваги [4] для розуміння специфіки цього процесу з урахуванням його особливостей. Вивчення правового підґрунтя її реалізації має важливе значення у розумінні загального порядку її здійснення, що визначений у ст.117 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) [5].

У свою чергу, попередньо зазначимо, що вивчення питання, що стосується права власності

взагалі та природних ресурсів зокрема здійснювали різні автори. В.І. Андрейцев вказує, що право власності на природні ресурси є системою юридичних норм та інших правових засобів, які регулюють правовідносини власності на землю, надра, води, ліси, рослинний і тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду та забезпечують реалізацію повноважень власників щодо володіння, користування і розпорядження цими ресурсами [6, с.55]. І.І. Каракаш трактує цю категорію у об'єктивному розумінні як сукупність правових норм, які закріплюють і охороняють способи набуття, умови реалізації та порядок припинення правомочностей власності на предмети природи і об'єкти матеріального світу для задоволення потреб окремих осіб, їх об'єднань, громад, держави або усього суспільства [7, с.8]. У свою чергу, С.В. Разметаєв інтерпретує право комунальної власності на природні ресурси як сукупність норм, що встановлюють правові підстави виникнення, користування та розпорядження природними об'єктами територіальних громад населених пунктів, а саме міст, сіл, селищ [8, с.88]. М.В. Шульга зазначає, що право комунальної власності на землю – право територіальної громади володіти, раціонально, ефективно, а також за цільовим призначенням користуватися та розпоряджатися на свій розсуд, забезпечуючи свої та всіх, що входять у її структуру, ланок земельні та інші інтереси в межах закону землею, що їй належить, як безпосередньо, так і через органи

місцевого самоврядування [9, с.217].

Щодо зарубіжної практики, то Еліно́р Остро́м і Гесс Шарлотта (Ostrom, Charlotte, 2007) звернулися до природи власності на природні ресурси взагалі та переваг окремих видів власності на природні ресурси в порівнянні з іншими [10], Сириаси-Вантруп С.В. та Ричард К. Бішоп (Ciriacy-Wantrup, Bishop, 1975) з цього приводу висвітлили концепцію загальної власності на природні ресурси її сутності через призму різних факторів [11], Томас Сікор, Джун Хе, Гійом, Лестралін (Sikor, He, Lestrelin, 2017) опрацювали режим права власності та його концептуальні основи [12].

Виходячи з цього, потребує визначення суб'єктно-об'єктний склад, оскільки йдеться саме про об'єднані територіальні громади та про земельні ділянки сільськогосподарського призначення та порядок такої передачі.

Тому метою статті є визначення правового підґрунтя передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об'єднаних територіальних громад у контексті удосконалення загального порядку її реалізації. Її новизна полягає в авторському погляді на порядок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад через систематизацію положень чинного законодавства та наукових напрацювань. Завданням статті є визначення суб'єктно-об'єктного складу передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад та її порядку для більш поглибленого розуміння загального процесу її реалізації визначеного в ст.117 ЗК України.

Об'єднанні територіальні громади – суб'єкти отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у комунальну власність при їх передачі із державної власності

Щодо особливостей саме суб'єктного складу у контексті визначеного порядку, то за ст.1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" [13] територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр. В свою чергу, за ч.2 ст.3 Закону України "Про

добровільне об'єднання територіальних громад" [14], об'єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище – селищною, центром якої визначено село – сільською.

І, відповідно, до ст.2 цього Закону, "добровільне об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів: 1) конституційності та законності; 2) добровільності; 3) економічної ефективності; 4) державної підтримки; 5) повсюдності місцевого самоврядування; 6) прозорості та відкритості; 7) відповідальності". Кожен із зазначених принципів відображає окремих аспект, що обумовлює доцільність створення такого суб'єкта в межах певних обставин, що склалися.

Тобто, об'єднана територіальна громада – це добровільне об'єднання жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць навколо єдиного адміністративного центру. Звідси, можна вказати, що з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України, саме об'єднаним територіальним громадам надаються у власність земельні ділянки відповідної категорії земель із державної власності.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності як об'єкти передачі у власність об'єднаним територіальним громадам

Стосовно специфіки земель сільськогосподарського призначення як відповідного об'єкта, про передачу якого йдеться, то за п. а) ч.1 ст.19 ЗК України: землі сільськогосподарського призначення є однією з категорій земель, що визначаються за цільовим призначенням.

Поняття цієї категорії закріплюється в ч.1 ст.22 ЗК України, за якою до неї належать землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. Як зазначається у словникових джерелах, землі сільськогосподарського призначення – це усі екосистеми, модифіковані або створені людиною спеціально для вирощування біологічних продуктів для споживання або використання людиною [15].

Тобто, ця категорія земель пов'язана з реалізацією сільськогосподарської діяльності, що, в першу чергу, характеризується виробництвом

сільськогосподарської продукції та іншою діяльністю, що залежить від неї. Відповідно, повертаючись до положень розпорядження Кабінету Міністрів України, йдеться про можливість передачі саме земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, а не земельних ділянок інших категорій.

У продовження аналізу положень розпорядження Кабінету Міністрів України у контексті об'єкта передачі, необхідно зазначити, що цей порядок охоплює потенційно всі земельні ділянки відповідної категорії державної власності, зокрема й ті, права на які вже були виставлені на земельні торги з дотриманням необхідної процедури по їх завершенню. Окрім того, до їх передачі, розпорядження такими земельними ділянками відбувається за погодженням з об'єднаними територіальними громадами.

Порядок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність об'єднаним територіальним громадам

У свою чергу, якщо аналізувати норми чинного законодавства стосовно передачі земель державної власності в комунальну як одну з підстав виникнення права комунальної власності то за ч.5 ст.83 ЗК України: територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі: а) передачі їм земель державної власності. Вона відбувається у порядку визначеному ст.117 ЗК України "Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність" положення якого необхідно опрацювати у взаємозв'язку із тими, що визначені в розпорядженні Кабінету Міністрів України.

Зокрема, за ч.1 ст.117 ЗК України: передача земельних ділянок державної власності у комунальну реалізується за рішенням уповноважених на те органів виконавчої влади, в якому зазначаються відповідні відомості (кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення і т.д.) зі складанням акту приймання-передачі такої земельної ділянки, що є підставою для державної реєстрації права територіальної громади на неї.

Тобто, аналізуючи вказані положення, можна з'ясувати порядок відповідної передачі як підстави виникнення права комунальної власності розуміючи її специфіку у порівнянні з іншими юридичними фактами, з якими законодавець пов'язує можливість виникнення права комунальної власності на землю.

По-перше, відповідна передача реалізується за рішеннями уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень, визначених ЗК України.

У ч.4 ст.122 "Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування" ЗК України передбачається, що центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин, згідно зі Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру [16], є однойменний орган, який за п.4 відповідно до покладених на нього завдань: розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в межах, визначених ЗК України, безпосередньо або через визначені в установленому порядку його територіальні органи (абз.31). Положення про них затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження положень про територіальні органи Держгеокадастру" [17]. У розпорядженні Кабінету Міністрів України вказується, що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру повинна забезпечити при дотриманні ряду дій передачу зазначених земельних ділянок у комунальну власність відповідних об'єднаних територіальних громад згідно із ст.117 ЗК України.

Тобто, якщо визначатися з особливістю суб'єктного складу в межах окресленої підстави, то, з одного боку, в цьому процесі суб'єктом передачі виступає уповноважений на те орган виконавчої влади, а суб'єктом отримання земель сільськогосподарського призначення державної власності – об'єднана територіальна громада.

По-друге, на що треба звернути увагу при аналізі порядку реалізації вказаної підстави, це рішення, яке приймається уповноваженим органом, а саме його зміст – відомості, які повинні в ньому зазначатися. Перед цим необхідно вказати, що у розпорядженні Кабінету Міністрів України передбачається забезпечення Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

сподарського призначення державної власності в межах, визначених перспективним планом формування територій громад, шляхом проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності.

У свою чергу, формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру (ч.1 ст.79-1 ЗК України). Воно здійснюється за ч.2 ст.79-1 ЗК України поряд з іншим шляхом інвентаризації земель у випадках, передбачених законом. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (ч.1 ст.35 Закону України "Про землеустрій" [18]; п.2 Порядку проведення інвентаризації земель [19]). Проведення державної інвентаризації земель забезпечує Держгеокадастр або його територіальний орган шляхом прийняття наказу про проведення державної інвентаризації земель (п.8 Порядку проведення інвентаризації земель). Зокрема, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру було прийнято наказ "Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності" [20]. Як вказує Р. Х. М ван де Грааф (van de Graaff), загальновідомим є те, що план розвитку регіону повинен базуватися не тільки на потребах громади, але також і на інформації про фізичні характеристики землі [21].

Про перспективний план формування територій громад вказується в Законі України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", а саме, за п.6 ч.1 ст.4: однією з умов добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст є дотримання: об'єднання територіальних громад відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області. В ч.1 ст.11 передбачається, що перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Авто-

номної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю територію Автономної Республіки Крим, області. Наприклад, затверджено Перспективний план формування територій громад Київської області [22], Перспективний план формування територій громад Полтавської області [23], Перспективний план формування територій громад Харківської області [24] та ін.

Отже, на підставі вищезазначеного, реалізація досліджуваної підстави можлива лише після ряду дій, які дозволяють отримати певну інформацію щодо території громади та земельних ділянок стосовно яких відбуватиметься така передача.

Повертаючись до порядку досліджуваної передачі, то він реалізується через прийняття рішення уповноваженим органом про передачу відповідної земельної ділянки, то за ч.1 ст.117 ЗК України: у рішенні органів виконавчої влади ... про передачу земельної ділянки у ... комунальну власність зазначаються кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.

Звідси, у вказаному рішенні повинна бути зазначена інформація, яка ідентифікуватиме земельні ділянки надаючи їх характеристику. Зокрема, кадастровий номер земельної ділянки, під яким розуміється індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування (ч.1 ст.1 Закону України "Про Державний земельний кадастр" [25]). За ч.5 ст.16 Закону України "Про Державний земельний кадастр": кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, ... про передачу цих ділянок у власність... .

Визначаючись із місцем розташування, то такі земельні ділянки знаходяться в межах відповідних територій, а саме, територія територіальної громади – нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (ст.1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Стосовно території об'єднаних територіальних громад безпосеред-

ньо, то за п.2 ч.1 ст.4 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад": територія об'єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об'єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об'єдналися.

Наступною характеристикою земельної ділянки є її площа. За п.1.5 Технічних вказівок щодо визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах [26]: фізична площа земельної ділянки – площа земельної поверхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо. За формулюванням в окремих джерелах, площа земельної ділянки – це площа в квадратних кілометрах наземних частин стандартних географічних районів [27]. Звідси, площа земельної ділянки – це площа певної поверхні, що визначається відповідними межами та має певне призначення (в даному випадку сільськогосподарське). Хоча окремими науковцями акцентується увага на проблемі непропорційність переданих у комунальну власність площ до загальної площі земель об'єднаних територіальних громад по областях [28, с.14].

Щодо цільового призначення земельної ділянки в досліджуваному випадку, то цій категорії земель присвячена гл.5 "Землі сільськогосподарського призначення" ЗК України, де відображені положення, які визначають специфіку цієї категорії земель у порівнянні з іншими категоріями.

Поміж іншими складовими змістовної частини рішення органів виконавчої влади, що приймається при вказаній процедурі повинні міститися відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку та обмеження у її використанні.

У ЗК України цим складовим присвячена гл.18 "Обмеження прав на землю", статті в якій присвячені як обмеженням так і обтяженням прав на земельну ділянку. Окрім положень ЗК України вони врегульовуються й іншими нормативно-правовими актами: Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [29]; "Про Державний земельний кадастр" та ін. Зазначені категорії мають важливе значення у правовому режимі використання земельних ділянок певних суб'єктів по відношенню до них інших.

Тобто, з урахуванням зазначеного можна підсумувати, що прийняття відповідного рішення

уповноваженим на те органом має важливе значення при передачі визначених земельних ділянок конкретним суб'єктам як однієї із підстав виникнення права комунальної власності на землю. Таке рішення приймається уповноваженим органом у формі наказу, наприклад, наказ Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області "Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність" [30], накази Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну [31] та ін.

На підставі рішення складається акт приймання-передачі такої земельної ділянки, яким узгоджуються інтереси, з одного боку, держави в особі уповноважених органів на її передачу, а з іншого – об'єднаною територіальною громадою – на її прийняття. На його основі та відповідного рішення відбувається реєстрація права власності територіальної громади на неї. Хоча за п.13 ч.1 ст.27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень": державна реєстрація права власності ... проводиться на підставі: рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність... У цій статті згадується про акт приймання-передачі, але стосовно інших випадків.

У цьому контексті треба зазначити, що в процесі здійснення вказаної підстави необхідно звертати увагу не лише на рішення, яким передається земельна ділянка, але й рішення, які також мають певне значення для реалізації цієї процедури [32, с.7–8]. Зокрема, вони стосуються волевиявлення об'єднаної територіальної громади отримати такі земельні ділянки, що з одного боку виявляється рішенням про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну [33], яке приймається на початку цієї процедури, а інше – про прийняття таких земельних ділянок у комунальну власність [34], яке приймається після відповідного наказу ГУ Держгеокадастру відповідної області [32, с.8]. Хоча у ст.117 ЗК України, положення якої присвячені досліджуваній процедурі, нічого не зазначається про них, але було би доречно більш повно визначитися з процесуальними характеристиками окресленої підстави. Зокрема, на загальнотеоретичному рівні більше конкретизуються складові процесу такої передачі [35].

Також варто вказати, що в ч.2 ст.117 ЗК

України закріплені земельні ділянки державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність. Хоча в окресленому випадку йдеться саме про передачу земель сільськогосподарського призначення державної власності, але на визначений перелік потрібно зважати при реалізації цієї підстави для недопущення порушення норм чинного законодавства та врахування інтересів усіх суб'єктів такої передачі.

Висновки

1. Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад визначається через суб'єктно-об'єктний склад – чітке визначення суб'єкта, якому передається земельна ділянка (об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць навколо єдиного адміністративного центру) та об'єкт – земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної власності, а саме та, що пов'язана з реалізацією сільськогосподарської діяльності,

що, в першу чергу, характеризується виробництвом сільськогосподарської продукції та іншою діяльністю, що залежить від неї та перебуває у власності відповідного суб'єкта.

2. Особливої уваги потребує порядок такої передачі, який визначається ст.117 Земельного кодексу України, що має загальний характер у порівнянні із досліджуваним аспектом, але її положення повинні бути доопрацьовані для більш повного охоплення дій, що фактично мають місце з боку суб'єктів залучених до цієї процедури. Зокрема, відобразити не лише рішення, яким передається земельна ділянка, але й інші, які також мають певне значення для реалізації цієї процедури.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 60-р. *Урядовий кур'єр*. 2018. № 31.
2. Даугуль В., Алексенко А. Актуальні питання використання земель сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування. Х.: Фактор, 2018. 176 с.
3. Даугуль В. Землі сільгосппризначення: передача від держави у власність ОТГ. *Місцеве самоврядування*. 2018. № 3. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/march/issue-3/article-34921.html>.
4. Уряд передав 1,46 млн га землі за межами населених пунктів у власність 659 ОТГ. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/10381>.
5. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 3. Ст. 27.
6. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій: навч. посіб. для юрид. фак. вузів. К.: Вентурі, 1996. 208 с.
7. Каракаш І. І. Теоретичні проблеми права власності на природні об'єкти та їх ресурси в Україні: автореф. ... дис. докт. юрид. наук: 12.00.06. Одеса. 2018. 44с.
8. Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Х.: Право, 2005. 480 с.
9. Шульга М. В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.06. Х., 1998. 394 с.
10. Ostrom, Elinor and Hess, Charlotte, Private and Common Property Rights (November 29, 2007). Indiana University, Bloomington: School of Public & Environmental Affairs Research Paper No. 2008-11-01, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1936062>.
11. S. V. Ciriacy-Wantrup and Richard C. Bishop "Common property" as a concept in natural resources policy. *Natural Resources Journal*. 1975. Vol. 15, No. 4. pp. 713–727. URL: <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol15/iss4/7>.
12. Thomas Sikor, Jun He, Guillaume Lestrelin. Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited. *World Development*. 2017. V. 93. PP. 337–349. DOI: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X16305800>.
13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 20. Ст. 190.

14. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 13. Ст. 91.
15. 1.2.2.1 Agricultural Land // Definition Source: A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensing Data. 1996. URL: https://www.hq.nasa.gov/iwgsdi/Agricultural_Land.html.
16. Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру /затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 15. *Офіційний вісник України*. 2015. № 7. Ст. 164.
17. Про затвердження положень про територіальні органи Держгеокадастру: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.09.2016 № 333. *Офіційний вісник України*. 2016. № 88. Ст. 2891.
18. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 282.
19. Порядок проведення інвентаризації земель /затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2019-%D0%BF#Text>.
20. Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності: наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 21.02.2019 № 59. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059877-19#Text>.
21. R. H. M van de Graaff. Land inventory. URL: [http://vro.agriculture.vic.gov.au/dpi/vro/portreg.nsf/pages/port_land_systems_upper_yarra_pdf/\\$FILE/UPPER%20YARRA%20VALLEY%20AND%20DANDENONG%20RANGES%20ch1.pdf](http://vro.agriculture.vic.gov.au/dpi/vro/portreg.nsf/pages/port_land_systems_upper_yarra_pdf/$FILE/UPPER%20YARRA%20VALLEY%20AND%20DANDENONG%20RANGES%20ch1.pdf).
22. Перспективний план формування територій громад Київської області /затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 600–р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 16.
23. Перспективний план формування територій громад Полтавської області /затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 571–р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 112.
24. Перспективний план формування територій громад Харківської області /затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 596–р. *Урядовий кур'єр*. 2020. № 115.
25. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011 № 3613–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 8. Ст. 61.
26. Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах /затв. першим заступником Голови Держкомзему України А. М. Третяк 18.05.1998. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002219-98#Text>.
27. Land area: Detailed definition. URL: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-195-x/2011001/other-autre/land-terre/def-eng.htm>.
28. Новаковський Л., Новаковська І. Формування об'єднаних територіальних громад і проблеми їх землевпорядкування. *Економіст*. 2018. № 8. С. 11–16.
29. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 25.10.2001 № 2768–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 51. Ст. 553.
30. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність: наказ Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 03.04.2018 № 74. URL: <https://rivnenska.land.gov.ua/info/pro-peredachu-zemelnykh-dilianok-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist-74-vid-03-04-2018>.
31. Накази Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну. URL: <http://khmelnytska.land.gov.ua/nakazy-holovnoho-upravlinnia-derzhheokadastru-u-khmelnytskii-oblasti-pro-peredachu-zemelnykh-dilianok-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist>.
32. Практичний посібник з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів у власність об'єднаних територіальних громад. К.: Асоціація міст України, 2018. 34 с.
33. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність Новобузької територіальної громади: рішення Новобузької міської ради Миколаївської області від 24.02.2020 № 117. URL: <https://novobuzka-gromada.gov.ua/docs/342817>.
34. Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність Дорошівської об'єднаної територіальної громади в особі Дорошівської сільської ради: рішення Дорошівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області від 28.09.2018 № 2. URL: <https://doroshivska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%962-pro-prijnyattya>

zemelnih-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist-doroshivskoi-ob%E2%80%99ednanoi-ter.

35. Миклащук І. Передали на місця? Три проблеми із землею для ОТГ. URL: <https://lexinform.com.ua/v-ukraini/peredaly-na-mistsya-try-problemy-iz-zemleyu-dlya-otg>.

REFERENCES

1. Pytannya peredachi zemel'nykh dilyanok sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu vlasnist' ob'yednanykh terytorial'nykh hromad [The issue of transfer of state-owned agricultural land to communal ownership of united territorial communities]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (31.01.2018 No 60-r). *Uryadovyy kur'yer*, (31) (in Ukr.).
2. Dauhul', V., & Aleksenko A. (2018). *Aktual'ni pytannya vykorystannya zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennya orhanamy mistsevoho samovryaduvannya* [Current issues of agricultural land use by local governments]. Kharkiv: Faktor (in Ukr.).
3. Dauhul', V. (2018). Zemli sil'hosppryznachennya: peredacha vid derzhavy u vlasnist' OTH [Agricultural lands: transfer from the state to the ownership of OTG]. *Mistseve samovryaduvannya*, (3). Retrieved from: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2018/march/issue-3/article-34921.html> (in Ukr.).
4. *Uryad peredav 1,46 mln ha zemli za mezhamy naselennykh punktiv u vlasnist' 659 OTH* [The government transferred 1.46 million hectares of land outside the settlements to 659 OTGs]. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/news/10381> (in Ukr.).
5. *Zemel'nyy kodeks Ukrayiny* [Land Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (25.10.2001 No 2768–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2002. (3). 27 (in Ukr.).
6. Andreytsev, V. I. (1996). *Ekolohichne pravo* [Environmental law]. Kurs lektsiy. Kyiv: Venturi (in Ukr.).
7. Karakash, I. I. (2018). *Teoretychni problemy prava vlasnosti na pryrodni ob'yekty ta yikh resursy v Ukrayini* [Theoretical problems of ownership of natural objects and their resources in Ukraine]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.06). Odesa (in Ukr.).
8. Heťman, A. P., & Shul'ha, M. V. (Eds.). (2005). *Ekolohichne pravo Ukrayiny* [Environmental law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
9. Shul'ga, M. V. (1998). *Aktual'nyye problemy pravovogo regulirovaniya zemel'nykh otnosheniy v sovremennykh usloviyakh* [Actual problems of legal regulation of land relations in modern conditions]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.06). Харьков (in Russ.).
10. Ostrom, Elinor and Hess, Charlotte, Private and Common Property Rights (November 29, 2007). Indiana University, Bloomington: School of Public & Environmental Affairs Research Paper No. 2008-11-01, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1936062>.
11. S. V. Ciriacy-Wantrup and Richard C. Bishop "Common property" as a concept in natural resources policy. *Natural Resources Journal*. 1975. Vol. 15, No. 4. pp. 713–727. Retrieved from: <https://digitalrepository.unm.edu/nrj/vol15/iss4/7>.
12. Thomas Sikor, Jun He, Guillaume Lestrelin. Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis Revisited. *World Development*. 2017. V. 93. PP. 337–349. DOI: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X16305800>.
13. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini [On local self-government in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (21.05.1997 No 280/97-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1999. (20). 190 (in Ukr.).
14. Pro dobrovil'ne ob'yednannya terytorial'nykh hromad [About voluntary association of territorial communities]. *Zakon Ukrayiny* (05.02.2015 No 157–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (13). 91 (in Ukr.).
15. 1.2.2.1 Agricultural Land // Definition Source: A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensing Data. 1996. Retrieved from: https://www.hq.nasa.gov/iwgsdi/Agricultural_Land.html.
16. Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrayiny z pytan' heodeziyi, kartohrafiyi ta kadastru [Regulations on the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre]. *Zatv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (14.01.2015 No 15). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (7). 164 (in Ukr.).
17. Pro zatverdzhennya polozhen' pro terytorial'ni orhany Derzhheokadastru [On approval of regulations on territorial bodies of the State Geocadastre]. *Nakaz Ministerstva aharnoyi polityky ta prodovol'stva Ukrayiny* (29.09.2016 No 333). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (88). 2891 (in Ukr.).
18. Pro zemleustriy [About land management]. *Zakon Ukrayiny* (22.05.2003 No 858–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36). 282 (in Ukr.).
19. Poryadok provedennya inventaryzatsiyi zemel' [The order of land inventory]. *Zatv. postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (05.06.2019 No 476). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2019-%D0%BF#Text> (in Ukr.).

20. *Pro provedennya inventaryzatsiyi zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti* [About carrying out inventory of the lands of agricultural purpose of the state property]. Nakaz Derzhavnoyi sluzhby Ukrainy z pytan' heodeziyi, kartohrafiyi ta kadastru (21.02.2019 No 59). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059877-19#Text> (in Ukr.).
21. R. H. M van de Graaff. Land inventory. Retrieved from: [http://vro.agriculture.vic.gov.au/dpi/vro/portreg.nsf/pages/port_land_systems_upper_yarra_pdf/\\$FILE/UPPER%20YARRA%20VALLEY%20AND%20DANDENONG%20RANGES%20ch1.pdf](http://vro.agriculture.vic.gov.au/dpi/vro/portreg.nsf/pages/port_land_systems_upper_yarra_pdf/$FILE/UPPER%20YARRA%20VALLEY%20AND%20DANDENONG%20RANGES%20ch1.pdf).
22. Perspektyvnyy plan formuvannya terytoriy hromad Kyivskoyi oblasti [Perspective plan of formation of territories of communities of Kyiv region]. Zatv. rozporядzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrainy (20.05.2020 No 600-r). *Uryadovyy kur'yer*, (16) (in Ukr.).
23. Perspektyvnyy plan formuvannya terytoriy hromad Poltavskoyi oblasti [Perspective plan of formation of territories of communities of Poltava region]. Zatv. rozporядzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrainy (13.05.2020 No 571-r). *Uryadovyy kur'yer*, (112) (in Ukr.).
24. Perspektyvnyy plan formuvannya terytoriy hromad Kharkivskoyi oblasti [Perspective plan for the formation of communities in the Kharkiv region]. Zatv. rozporядzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrainy (15.04.2020 No 596-r). *Uryadovyy kur'yer*, (115) (in Ukr.).
25. Pro Derzhavnyy zemel'nyy kadastr [About the State Land Cadastre]. Zakon Ukrainy (07.07.2011 No 3613-6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2012. (8). 61 (in Ukr.).
26. *Tekhnichni vказivky shchodo vyznachennya mezh zemel'nykh dilyanok spil'noyi ta spil'noyi chastkovoyi vlasnosti fizychnykh i yurydychnykh osib na zabudovaniy terytoriyi u naselenykh punktakh* [Technical instructions for determining the boundaries of land plots of joint and joint partial ownership of individuals and legal entities in the built-up area in settlements]. Zatv. pershym zastupnykom Holovy Derzhkomzemu Ukrainy A. M. Tretyak (18.05.1998). Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002219-98#Text> (in Ukr.).
27. Land area: Detailed definition. Retrieved from: <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-195-x/2011001/other-autre/land-terre/def-eng.htm>.
28. Novakovs'kyi, L., & Novakovs'ka, I. (2018). Formuvannya ob'yednanykh terytorial'nykh hromad i problemy yikh zemlevporядkuvannya [Formation of united territorial communities and problems of their land management]. *Ekonomist*, (8). 11–16 (in Ukr.).
29. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen' [About the state registration of real rights to real estate and their encumbrances]. Zakon Ukrainy (25.10.2001 No 2768-3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2004. (51). 553 (in Ukr.).
30. *Pro peredachu zemel'nykh dilyanok derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu vlasnist'* [On the transfer of state-owned land to communal ownership]. Nakaz Holovnoho upravlinnya Derzhheokadastru u Rivnenskoyi oblasti (03.04.2018 No 74). Retrieved from: <https://rivnenska.land.gov.ua/info/pro-peredachu-zemelnykh-dilyanok-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist-74-vid-03-04-2018> (in Ukr.).
31. *Nakazy Holovnoho upravlinnya Derzhheokadastru u Khmel'nyts'koyi oblasti pro peredachu zemel'nykh dilyanok derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu* [Orders of the Main Department of the State Geocadastre in Khmelnytsky Region on the transfer of state-owned land plots to communal]. Retrieved from: <http://khmelnytska.land.gov.ua/nakazy-holovnoho-upravlinnia-derzhheokadastru-u-khmelnyskii-oblasti-pro-peredachu-zemelnykh-dilyanok-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist> (in Ukr.).
32. *Praktychnyy posibnyk z pytan' peredachi zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti za mezhamy naselenykh punktiv u vlasnist' ob'yednanykh terytorial'nykh hromad* [A Practical Guide to the Transfer of State-Owned Agricultural Land Outside Settlements to United Territorial Communities]. Kyiv: Asotsiatsiya mist Ukrainy, 2018 (in Ukr.).
33. *Pro initsiyuvannya peredachi zemel'nykh dilyanok sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu vlasnist' Novobuz'koyi terytorial'noyi hromady* [On initiating the transfer of agricultural land plots of state ownership to the communal property of the Novobuzhskaya territorial community]. Rishennya Novobuz'koyi mis'koyi rady Mykolayivskoyi oblasti (24.02.2020 No 117). Retrieved from: <https://novobuzka-gromada.gov.ua/docs/342817/>.
34. *Pro pryynyattya zemel'nykh dilyanok sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu vlasnist' Doroshivskoyi ob'yednanoi terytorial'noyi hromady v osobi Doroshivskoyi sil's'koyi rady* [On acceptance of state-owned agricultural land plots into communal ownership of the Doroshivka united territorial community represented by the Doroshivka village council]. Rishennya Doroshivskoyi sil's'koyi rady Voznesens'koho rayonu Mykolayivskoyi oblasti (28.09.2018 No 2). Retrieved from: <https://doroshivska-gromada.gov.ua/rishennya-%E2%84%962-pro-prijnyattya-zemelnih-dilyanok-silskogospodarskogo-priznachennya-derzhavnoi-vlasnosti-u-komunalnu-vlasnist-doroshivskoi>

ob%E2%80%99ednanoi-ter (in Ukr.).

35. Myklashchuk, I. *Peredaly na mistysya? Try problemy iz zemleyu dlya OTH* [Transferred to places? Three land problems for OTG]. Retrieved from: <https://lexinform.com.ua/v-ukraini/peredaly-na-mistsya-try-problemy-iz-zemleyu-dlya-otg> (in Ukr.).

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 62 pp. 77–87.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.39256289

http://forumprava.pp.ua/files/077-087-2020-3-FP-Trotska_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_9.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 06.08.2020

Accepted: 24.08.2020

Published: 27.08.2020

Cite as:

Троцька, М. В. (2020). Правові аспекти передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. *Форум Права*, 62(3). 77–87. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3925628>.

Trotska, M. V. (2020). Pravovi aspekty peredachi zemel'nykh dilyanok sil's'kohospodars'koho pryznachennya derzhavnoyi vlasnosti u komunal'nu vlasnist' ob'yednanykh terytorial'nykh hromad [Legal Aspects of the Transfer of State-Owned Land Plots of Agricultural Purpose to Communal Ownership of Amalgamated Territorial Communities]. *Forum Prava*, 62(3). 77–87. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3925628>.

УДК 349.3

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094715>
М.М. ШУМИЛО,

заступник керівника департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду – начальник правового управління Касаційного цивільного суду, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, м. Київ, Україна; e-mail: m.shumylo@supreme.court.gov.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4257-3002>

СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

M.M. SHUMYLO,

Deputy Head, Department of Analytical and Legal Work of the Supreme Court, Chief of the Department of Legal Work of the Civil Court of Cassation (Ukraine), Doctor of Law, Senior Research Assistant, Kyiv, Ukraine;
 e-mail: m.shumylo@supreme.court.gov.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4257-3002>

STATUS OF INTERNALLY DISPLACED PERSON IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Внутрішньо переміщена особа (ВПО) як суб'єкт права соціального захисту зокрема, є новою категорією національної правової системи. Для подальшого розвитку законодавства та його удосконалення необхідне теоретичне осмислення явища вимушеного внутрішнього переміщення, його місця в історії України, міжнародно-правового регулювання та напрацювання термінологічної бази, яка би чітко окреслювала як вимушене внутрішнє переміщення загалом, так і правовий статус ВПО зокрема. **Метою** роботи є визначення особливостей внутрішньо переміщених осіб як соціально-правового явища, наведення історичних прикладів ВПО в Україні у ХХ столітті, класифікація правових актів у сфері соціального захисту ВПО за національним, регіональним та міжнародним критерієм. Використані такі **методи** наукового пошуку, як історично-правовий – для фіксації історичних фактів, їх правової фіксації та оформлення, компаративістичний метод – для зіставлення зразків закріплення правового статусу ВПО у інших країнах та на міжнародному рівні), формально-юридичний метод – для виявлення прогалин та колізій правового регулювання), метод системного аналізу судової практики – для оцінки якості та ефективності правового регулювання та визначення тенденції розвитку судової практики. **Результатом** дослідження є визначення ВПО невід'ємним, спеціальним суб'єктом правової системи України. Наявна в світі розгалужена система міжнародних актів у сфері захисту ВПО вказує на відсутність певної локалізації, оскільки з внутрішнім переміщенням зіткнулась низка країн на різних континентах світу. **Висновки.** Визначено, що набуття правового статусу ВПО є правом, а не обов'язком особи, та чітко відмежовує схожі, але не тотожні поняття "ВПО" й "біженці". Встановлена наявність низки правових висновків Верховного Суду, що сприяють захисту ВПО, але на національному рівні досі не закріплене застосування "Намібійського винятку". В якості ВПО запропоновано розуміти особу, яка, переважно, у короткий термін вимушена була залишити своє постійне місце проживання і переміститися до іншого населеного пункту в межах державних кордонів, у зв'язку з об'єктивними, такими, що від неї не залежать, факторами військового, політичного, техногенного, стихійного характерів, та набула спеціального правового статусу, який надає додаткові гарантії у сфері соціального захисту, освіти, забезпечення житлом тощо.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа; соціальний захист; вимушене внутрішнє переміщення; "Намібійський виняток"; зразкова справа Верховного Суду

Problem statement. An internally displaced person (an IDP) as a subject of social security law, in particular, is a new category for the national legal system. In order to further develop and improve the legislation, it is necessary to conduct theoretical studies aimed at forced internal displacement and its place in Ukrainian history, and at international legal instruments. Also, it is important to develop a terminology that would cover the forced internal displacement in general and the legal status of the IDP in particular. **The purpose** of the paper are to identify features of internally displaced persons as

a socio-legal phenomenon, to give historical examples of the IDP in the 20th century in Ukraine, and to propose the classification of laws, which regulate the area of social protection of the IDP, based on national, regional and international criteria. The following research **methods** were used: a historical-legal method allowed to identify the historical facts and to find out how they were legally documented, a comparative method allowed to compare different approaches to the legal status of the IDP established at national and international levels, a formal-legal method helped to identify gaps in the law and conflicts of legal norms, a systematic analysis of the judicial practice helped to assess the quality and efficiency of the legal regulation and to identify development trends of the judicial practice. As **results** of the research, the IDP was defined as an inherent and special subject of the legal system of Ukraine. The very existence of the extensive system of international legal instruments, which govern the protection of internally displaced persons, indicates that there is no localization because a number of countries around the world faced the problem of internal displacement. **Conclusion.** It was established that the acquisition of the IDP status should be considered as a right and not as an obligation. Speaking of the IDP status, we need to bear in mind that the terms "the IDP" and "refugees" are similar but not identical. There are a number of conclusions of the Supreme Court that contribute to the protection of the IDP but the "Namibia exception" still wasn't applied at the national level. The IDP was defined as a person who was forced to leave a permanent residence predominantly in the short term and relocate to another settlement within State borders due to objective factors (military, political, man-made, and natural ones), which are beyond a person's control, and was granted a special legal status that provided additional guarantees in the area of social protection, education, and housing, etc.

Keywords: *an internally displaced person; social protection; a forced internal displacement; the "Namibia exception"; the Supreme Court's model case*

Постановка проблеми

Поняття "внутрішньо переміщена особа" (далі – ВПО) є новим для новочасного національного законодавства спеціальним суб'єктом права загалом і права соціального захисту зокрема, основний корпус правових норм щодо якого почався формуватися після анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією та початком військових дій на окремих тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у 2014 році. Проте, воно не є новим в історії права соціального захисту, адже українській історії відомі приклади внутрішнього вимушеного переміщення, які потребують своєї артикуляції. Права ВПО як спеціального суб'єкта закріплені у нормативно-правових актах різних рівнів та є доволі розпорошеними, що спричиняє низку колізій. Однією з ознак правового регулювання відносин, в яких беруть участь ВПО, є його динамічність. Цей фактор спричинив виникнення окремого пласту судової практики із захисту прав ВПО.

Науковим підґрунтям означеної судової практики можна вважати, наприклад, виокремлення І.С. Басовою видів і підстав внутрішнього переміщення в історії України у ХХ ст., а також класифікацію ВПО залежно від обсягу їх прав [1, с.243, 248]; з'ясування Г.О. Христовою особливостей позитивних зобов'язань держави, зокрема, участі міжнародних організацій у наданні технічної допомоги у розробці правового регулювання відносин у сфері захисту ВПО [2, с.519]; встановлення Я.О. Грабовою конституційно-правового статусу ВПО [3, с.47–51]; ви-

значення В. Михайловським правового статусу ВПО з позиції науки адміністративного права [4, с.85–87]. З врахуванням глобального характеру проблеми, набуває особливого значення дослідження К. Фуонг (Phuong, 2009) міжнародного захисту ВПО та їх відмежування від біженців [5, с.13–38]; Ф. Вахісі (Wakhisi, 2017) – щодо базових потреб ВПО, особливо в таборах, та супутніх соціальних проблем, таких як розлучення, втрата доступу до освіти, що впливає на зміни правового статусу ВПО [6, с.20] та ін.

Виходячи з цього, наявні наукові прогалини та подальший розвиток законодавства пов'язується з теоретичним осмисленням явища вимушеного внутрішнього переміщення та його місця в історії України, міжнародно-правовим регулюванням і напрацюванням термінологічної бази щодо вимушеного внутрішнього переміщення і правового статусу ВПО.

Тому метою статті є визначення особливостей внутрішньо переміщених осіб як соціально-правового явища. Її новизна полягає в доведенні, що кожні 10–15 років ХХ століття населення України зазнавало вимушеного переміщення, яким надавалися різні правові форми та різний рівень правового забезпечення; встановленні, що запровадження такого інструменту як "Намібійський виняток" в національний правопорядок відбулося шляхом його інкорпорації рішенням Великої Палати Верховного Суду; наданні авторського визначення поняття "ВПО". Завданням статті є дослідження історичного досвіду правового регулювання статусу ВПО в Україні у ХХ столітті; систематизація та класифікація

правового регулювання у сфері ВПО за ознакою його територіальної поширеності; визначення впливу Верховного Суду у сфері захисту прав ВПО; визначення поняття "ВПО".

Історичні приклади внутрішнього переміщення на території України у ХХ ст.

Сьогодні фокус наукових досліджень правового статусу ВПО зосереджений на їх реальних проблемах, які потребують свого нагального вирішення, проте для науки права соціального захисту важливо надати відповідь на питання, коли, власне з'явилися ВПО і чи є це новим соціально-правовим явищем, яке виникло у 2014 році. Як зазначає І.С. Басова [1, с.18, 243], історія ХХ ст. України налічує низку прикладів внутрішнього переміщення та класифікує їх на: (1) *політичні*: (1.1) політико-ідеологічні: (а) перший післявоєнний "обмін населенням" між УРСР та ПНР (1944), а саме виселення українського етнічного населення з території Холмщини, Надсяння, Лемківщини, Любачівщини, Західної Бойківщини та Південного Підляшшя; (б) операція "Запад" (1947), фактична депортація населення західних областей України (Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Станіславська (нині Івано-Франківська), Чернівецька) до Сибіру; (1.2) політико-етнічні: (а) операція "Вісла" (1947), хоча і не відбувалась на території України, але стосувалася етнічних українців та мала ознаки примусового переселення на Захід та Північ Польщі; (б) депортація кримськотатарського народу з Криму (1944); (2) *економічні*: (а) другий "обмін населенням", що спричинений обміном ділянками державних територій між СРСР та ПНР (1951); (б) спорудження водосховищ Дніпровського гідрокасаду 50–70 років ХХ ст. (Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська ГЕС); (3) *оборонні*: (а) будівництво Яворівського військового полігону у Львівській області з 40-х років ХХ ст., (б) будівництво Тарутинського артополігону на території Одеської області (тоді ще Ізмаїльська область) (1946); (4) *техногенні*: аварія на ЧАЕС (1986).

Враховуючи, що І. Басова вперше ввела історико-правову проблематику ВПО до права соціального забезпечення, наразі малодослідженим залишається правовий статус переміщених осіб та їх захист, якщо такий був, після їх прибуття на нове місце проживання під час операції "Вісла" та депортації кримськотатарського народу.

При цьому, окремі приклади вимушеного переміщення визнані злочинами радянського ре-

жиму та засуджені як на національному, так і міжнародному рівні. Як вбачається з наведеного, у другій половині ХХ ст. кожні 10–15 років населення України, у тих чи тих регіонах, зазнавало вимушеного переселення. Радянське законодавство з політичних мотивів умисно не напрацювало єдиного термінологічного та нормативного підходу до такого явища, як вимушене внутрішнє переселення, натомість запроваджувало різні законодавчі терміни, зокрема: переселені, виселені, евакуйовані, переміщені особи. На нашу думку, це не випадкова, а чітко спланована політика у сфері правового регулювання (юридичної техніки) задля штучного розмежування цих категорій, і тим самим – для приховання політичних рішень держави щодо своїх громадян, розмиття чітких обрисів правової визначеності та їх правового статусу.

У даній роботі ми використовуємо термін "ВПО" для позначення осіб, які зазнали вимушеного внутрішнього переміщення незалежно від часу та причин його здійснення. Отже, в історії ВПО були приклади або навіть спроби закріпити для них певні гарантії, проте здебільшого соціальний захист останніх мав декларативний або обмежений характер. Винятком із правила був тільки соціальний захист осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, який і сьогодні залишається найкраще розробленим нормативно та включає окремий корпус соціального-забезпечувальних норм.

Внутрішньо переміщені особи та їх захист як глобальний виклик сучасності

Проблема ВПО не є унікальною для України та має глобальний характер і зустрічається в різних частинах світу. Серед країн, які зіткнулися з цією проблемою, зокрема, є: (1) *на пост-радянському просторі*: Грузія (Абхазія, Південна Осетія), Азербайджан (Нагірний Карабах), Молдова (Придністров'я); (2) *країни колишньої Югославії*: Сербія, Боснія і Герцоговина, Чорногорія, Косово; (3) Кіпр; (4) *країни Африки*: Судан та Південний Судан, Ліверія, Ангола, Сомалі, Нігерія та ін.; (5) *країни Латинської Америки*: Колумбія, Венесуела; (6) *Близького Сходу*: Ірак, Сирія та ін.; (7) *країни Південної Азії*: Пакистан, Афганістан та ін.; (8) *країни Південно-Східної Азії*: Камбоджа, В'єтнам, М'янма та ін. За даними звіту ООН "Global Trends Forced Displacement in 2019" [7, с.2] кількість ВПО у світі зросла до 45,7 млн осіб у 2019 році, у порівнянні із 41,3 млн осіб у 2018 році, та з 40 млн у 2017 році. Важливо наголосити, що це не суто проблема,

яка виникає за межами Європи, оскільки аж 11 із 47 країн-членів Ради Європи зіткнулися із проблемою ВПО, що є показником того, що від неї не убезпечений жодний регіон світу.

Враховуючи глобальність вимушеного внутрішнього переміщення, на міжнародному рівні напрацьовано низку спеціалізованих актів щодо захисту прав і свобод цієї категорії осіб як на регіональному, так і на рівні ООН.

Основними міжнародними організаціями, які опікуються проблемами ВПО, є: ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Норвезька рада у справах біженців (*Norwegian Refugee Council*), Данська рада у справах біженців (*Danish Refugee Council*), Німецьке товариство міжнародної співпраці (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*), Африканська Рада із захисту ВПО Африканського континенту, Проекти Ради Європи "Посилення захисту прав людини ВПО в Україні" (2015–2017), "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень" (2018–2020) та ін.

До базових міжнародних документів у сфері захисту прав людини загалом і прав ВПО зокрема, належать такі акти ООН: Загальна декларація прав людини (1948), Декларація прав дитини (1959) Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права (1966), Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966).

Структурним підрозділом ООН із спеціальним статусом є Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (*United Nations High Commissioner for Refugees*) (далі – УВКБ ООН), заснований у 1950 році, до компетенції якого входять також питання, що пов'язані із ВПО УВКБ ООН, здійснює свою діяльність на підставі свого Статуту.

У Висновку [3] виконкому УВКБ ООН у справах біженців (1994) зазначається, що ВПО перебувають під юрисдикцією національних держав і на них лежить основна відповідальність, за їх благополуччя та захист.

Засадничим документом, який має рекомендаційний характер, але залишається зразком для національних правових систем у сфері ВПО, є Керівні принципи ООН з питання переміщення осіб [9]. Цей документ складається з 30 принципів, що розміщені в п'яти розділах: (1) загальні принципи; (2) принципи, що визначають захист від переміщення; (3) принципи, що визначають захист осіб під час переміщення; (4) принципи з питань надання гуманітарної допомоги; (5) принципи щодо повернення, розселення та реінтеграції ВПО.

Саме в них, сформульовано міжнародно-правове визначення ВПО, яке згодом було закріплено у національному законодавстві. Так, згідно п.2, переміщеними всередині країни особами вважаються особи або групи осіб, яких змусили рятуватися втечею або залишити свої домівки чи місця звичайного проживання внаслідок або з метою уникнення наслідків воєнного конфлікту, масового насильства, порушень прав людини, стихійного чи викликаного людською діяльністю лиха, й які не перетинали міжнародно визнаних державних кордонів.

До інших актів, напрацьованих УВКБ ООН, належать: Примітка щодо мандату Верховного комісара ООН у справах біженців та його Управління [10], Керівництво УВКБ ООН по роботі з особами похилого віку в умовах переміщення [11], Робота з особами, фізичні можливості яких обмежені в умовах переміщення [12]. До документів інформаційного характеру, які напрацьовані УВКБ ООН, також відносять: Доповідь Представника Генерального секретаря ООН з питань прав людини ВПО пана Вальтера Келина [13], Резолюції Ради з прав людини ГА ООН "Права людини ВПО" [14], "Стан ВПО і біженців з Абхазії, Грузії, та Цхінвальського району Південної Осетії Грузії" [15] та Висновки УВКБ ООН: (1) особи, переміщені всередині країни [16] (2) з міжнародного захисту [17] та ін.

До регіональних міжнародних актів, які напрацьовувалися в межах ОБСЄ, належать: Гельсінський Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі [18], Паризька хартія [19], Хартія Європейської безпеки [20], Рішення РМ ОБСЄ "Елементи конфліктного циклу, пов'язаного з підвищенням потенціалу ОБСЄ з раннього попередження, терміновими діями, сприянню діалогу, підтримки посередництва та після конфліктному відновленню" [21]. При ОБСЄ було створено спеціальну моніторингову місію в Україні, яка у 2016 році підготувала тематичний звіт "Внутрішнє переміщення внаслідок конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраждалого населення та чинники напруженості у громадах" [22].

Як слушно зауважує Г. Христова, у межах Ради Європи відсутня спеціальна конвенція, присвячена проблемі внутрішнього переміщення; основні підходи до визначення обсягу та характеру зобов'язань держави стосовно прав внутрішньо переміщеної особи викладені у резолюціях та рекомендаціях ПАРЄ та Комітету міністрів Ради Європи, а також у відповідній практиці Суду [2, с.518–519].

До регіональних міжнародних актів також належать ті, що приймалися ПАРЄ, а саме: (а) *резолюції*: "Вирішення питань власності біженців та ВПО" [23], "Ситуація з ВПО та репатріантами в регіоні Північного Кавказу" [24]; "Росія та Грузія: гуманітарна ситуація на територіях постраждалих від конфлікту та воєнних дій" [25]; "Гуманітарні наслідки війни в Україні" [26]; (б) *рекомендації*: "Забуті люди Європи: захист прав людини осіб, переміщених на тривалий час" [27], "Принципи щодо реституції житла та майна біженцям і внутрішньо переміщеним особам" ("Принципи Пін'єйру" – *Paulo Sérgio Pinheiro*) [28] та ін. більш детально з діяльністю ПАРЄ щодо захисту ВПО можна ознайомитися у дослідженні Костаса Параскеви [29].

Іншим прикладом регіональних міжнародних актів є Конвенція Африканської Союзу щодо захисту внутрішньо переміщених осіб Африканського континенту та надання їм допомоги ("Кампальська конвенція" (*Kampala Convention*) (2009), до якої підписали 40 країн Африканського континенту, ратифікували 31 країна із 55. Останніми на сьогодні, у 2019 році цю конвенцію ратифікували Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Сомалі [30].

Наведене підтверджує глобальність проблеми ВПО та їх статусу. Така розгалужена система міжнародних актів регіональних організацій є формами м'якого права, які є своєрідними орієнтирами у сфері правового регулювання для країн, які тільки зіткнулися із вимушеним внутрішнім переміщенням, так і тих, для яких це питання залишається актуальним вже багато років. Такі акти містять у собі визначення прав та свобод ВПО і принципи, на яких повинне ґрунтуватися національне законодавство. Натомість, відкритим залишається питання не тільки нормативного закріплення статусу ВПО, але й виконання взятих на себе зобов'язань. Саме контроль як моніторинг захисту прав ВПО здійснюють міжнародні організації, що згодом публікуються, і на базі яких вибудовується подальша взаємодія цих організацій та національних урядів. Крім того, корпус рекомендацій та резолюцій є своєрідним компендіумом загального бачення та розуміння європейським співтовариством, яким повинне бути національне законодавство і який рівень захисту ВПО є мінімальним. Тим самим формулюється стандарт прав та свобод людини у сфері захисту ВПО, нижче якого не можна опускатися.

При цьому, серед перелічених міжнародних організацій, існують такі, що надають не просто

технічну допомогу (експертні обговорення, підготовка проектів нормативно-правових актів, моніторингові місії тощо), а активно долучаються до роботи з конкретними цілями гуманітарного характеру (відбудова знищеного житла, забезпечення продуктами харчування, освітні та інфраструктурні проекти, які є першочерговими), до них зокрема відносяться Данська та Норвезька ради у справах біженців, Німецьке товариство міжнародної співпраці.

Правова визначеність статусу внутрішньо переміщеної особи в Україні

За даними УВКБ ООН з початку в 2014 році конфлікту на сході України та анексії Криму в Україні нараховується близько 1,5 млн ВПО, що робить Україну дев'ятою у світі за їх кількістю.

Станом на 10.08.2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про ВПО взято на облік 1 451 496 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим [31].

Вперше на законодавчому рівні про ВПО згадано у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" [32] від 15.04.2014 р. № 1207 у тому контексті, що: громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, у тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та права на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території. Цим Законом встановлюються гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів ВПО У ст.1 означеного Закону сформульовано законодавчу дефініцію ВПО, під якою розуміється громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. У цьому контексті треба зазначити, що законодавча дефініція співпадає із визначених ВПО, яке сформульоване в міжнародних актах. Чинне національне законодавство сьогодні передбачає умови та порядок встановлення факту внутрішнього переміщення, їх документальне оформлення. Підстави видачі та скасування право встановлювальних документів ВПО, а також

включення до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Спеціальним законодавством у сфері захисту ВПО закріплено низку прав для останніх і цей перелік не є вичерпним, а також обов'язків, які покладаються на ВПО для отримання різноспектрової допомоги від держави. На законодавчому рівні закріплена заборона дискримінувати ВПО у будь-яких сферах через їх статус.

Підзаконні акти у сфері захисту внутрішньо переміщеної особи

Окрім спеціального закону в Україні розроблена розлога нормативно-правова база щодо захисту прав ВПО та сприянню їх реалізації. Серед них: постанови Кабінету Міністрів України "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (2014), "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (2014), "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" (2014), "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (2016) та ін. Окрім спеціальних нормативно-правових актів, права та свободи, а також гарантії ВПО закріплені в інших актах законодавства.

Окремі ВПО мають подвійний спеціальний соціальний статус і його забезпечення передбачене кількома нормативно-правовими актами. Серед них можна виділити: ВПО-пенсіонери, ВПО-діти, ВПО-безробітні тощо, особливість статусу яких полягає в потребі ВПО проходити додаткові процедури, які визначені законодавством для отримання певних соціальних виплат (пенсії, допомоги тощо).

Реалізацію державної політики у сфері ВПО здійснювало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016–2019), правонаступником якого з 2019 року і дотепер є новостворене Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Судова практика у сфері захисту прав внутрішньо переміщеної особи

Питання захисту прав ВПО було і залишається предметом розгляду Верховним Судом, проте Судом уже сформульовано низку правових висновків, які мають вирішальне значення для правозастосування, оскільки є прецедентами, і до них, зокрема, необхідно віднести:

1) постанову Великої Палати Верховного Су-

ду від 20.09.2018 р. у справі № 243/3505/16-ц, в якій сформульовано правовий висновок, що не надання позивачем, який не є ВПО, довідки про взяття його на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО, не є підставою для невиплати позивачу страхових виплат;

2) постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 03.05.2018 р. у справі № 805/402/18, у зразковій справі зроблено висновок, що законом не передбачено такої підстави припинення або призупинення виплати пенсії, як проведення верифікації по списках СБУ для перевірки місця фактичного проживання, а тому управління Пенсійного фонду України зобов'язане відновити виплату;

3) постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 р. у справі № 495/3711/17 про визнання протиправним рішення про відмову в призначенні допомоги при народженні дитини, про зобов'язання призначити та виплатити допомогу при народженні дитини;

4) постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 22.10.2018 р. у справі № 235/2357/17, де визначено, що документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян, йдеться про застосування "Намібійських винятків", сформульованих Міжнародним судом ООН (1971).

У цьому контексті слід наголосити, що саме Верховним Судом в правову систему України введено поняття "Намібійського винятку", що вкотре підтверджує дієвість та ефективність правових висновків Верховного Суду. Проте, перш ніж бути закріпленим на рівні практики Верховного Суду, термін "Намібійські винятки" вперше застосував у 2016 році суддя Попаснянського районного суду Луганської області М.В. Мазур у справі № 423/620/16-ц, який сьогодні здійснює правосуддя в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.

Питання національної судової практики розкрито у окремому дослідженні Проекту Ради Європи "Посилення захисту прав людини ВПО в Україні" [33].

Окрім наведених соціальних прав ВПО, до них також відносять право на житло, додатне до проживання, та нормальні умови проживання; доступ до охорони здоров'я; до їжі та води; до освіти та професійного навчання; працевлаштування та соціального захисту, і окремо виді-

ляється доступ до правосуддя [29]. Одним із ключових прав ВПО є право на особисті документи, тобто ВПО мають бути видані всі потрібні для реалізації та здійснення їхніх законних прав документи, якомога скоріше після переміщення і без будь-яких необґрунтованих вимог [34, с.10–11]. Право на особисті документи віднаходимо у дослідженні І. Басової [1, с.126, 247–248] досвіду правового регулювання відносин з участю ВПО в Сербії, тому пропонується запозичити такий досвід і виокремити право на отримання особистих документів.

Висновки

ВПО сьогодні є невід'ємним, спеціальним суб'єктом правової системи України, щодо якого встановлено наступне:

1. Вимушене переміщення не є новим явищем в історії України, яке щоразу на законодавчому рівні позначалося по-різному. Фактично в правових актах різних часів зустрічають різні позначення одного і того ж явища. Як правило, внутрішнє переміщення було рукотворними і наслідком політичних рішень, хоча з різним обґрунтуванням. У післявоєнний період ХХ століття на території України кожні 10–15 років відбувалися вимушені внутрішні переміщення населення, різні за масштабом та правовими й соціально-економічними наслідками.

2. Внутрішнє вимушене переміщення не є локальним соціально-правовим явищем і має глобальний характер у країнах, які потерпають від військових конфліктів. Сьогодні правовий статус ВПО визначений розгалуженою систе-

мою правових норм національного та міжнародного права.

3. За останні роки Верховним Судом сформовано корпус правових висновків, які в тій чи тій мірі сприяють захисту ВПО. Саме судова практика касаційного суду запровадила на національному рівні застосування "Намібійського винятку", який і досі не закріплений на законодавчому рівні.

4. Аналіз норм національного та міжнародного права доводить, що набуття правового статусу ВПО є правом, а не обов'язком особи, та чітко відмежовує схожі, але не тотожні поняття "ВПО" й "біженці".

5. Запропоновано визначення "ВПО" як особи, яка, переважно, у короткий термін вимушена була залишити своє постійне місце проживання і переміститися до іншого населеного пункту в межах державних кордонів, у зв'язку з об'єктивними, такими, що від неї не залежать, факторами військового, політичного, техногенного, стихійного характерів, та набула спеціального правового статусу, який надає додаткові гарантії у сфері соціального захисту, освіти, забезпечення житлом тощо.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Дослідження виконано за власною ініціативою та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Басова І. С. Внутрішньо переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2020. 288 с.
2. Христова Г. О. Позитивні зобов'язання держави у сфері прав людини: сучасні виклики: монографія. Харків: Право, 2018. 680 с.
3. Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус Внутрішньо переміщених осіб в Україні. *Митна справа*. 2015. № 2 (98). Ч. 2. Кн. 2. С. 47–51.
4. Михайловський В. Загальні засади адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. URL: <http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/2/20.pdf>.
5. Catherine Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons*. Cambridge University Press, 2009. 296 p.
6. Frederick Wakhisi. *Surviving Displacement: Invisible Internally Displaced Persons*. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 120 p.
7. *Global Trends Forced Displacement in 2019*. URL: <https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf>
8. Заключение № 75 (XLV) – 1994 год: Лица, перемещенные внутри страны. URL: https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/Заключение_исполкома_УВКБ_ООН_№75__1994_г._лица__перемещенные_внутри_страны_1.pdf.
9. Керівні принципи ООН з питання переміщення осіб: від 11.02.1998. URL: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf>.
10. Примечание относительно мандата Верховного комиссара ООН по делам беженцев и его Управ-

- ления. URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/527772e64.html>.
11. Работа с лицами преклонного возраста в условиях перемещения, 2013. URL: <https://www.refworld.org.ru/docid/558a7c1b4.html>.
 12. Работа с лицами с ограниченными физическими возможностями в условиях перемещения. URL: <http://www.refworld.org.ru/pdfid/558abd994.pdf>.
 13. Осуществление резолюции 60/251 Генеральной ассамблеи от 15 марта 2006 года, озаглавленной "совет по правам человека". URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/531eccdc4.html>.
 14. Совет по правам человека, Права человека внутренне перемещенных лиц: Резолюция, принятая Советом по правам человека, 17.07.2012. A/HRC/RES/20/9. URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/50d2fb032.html>.
 15. Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 01.06.2017. A/RES/71/290. URL: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=593ab5314>.
 16. Лица, перемещенные внутри страны: заключение исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев от 07.10.1994 № 75 (XLV). URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/52443bb24.html>.
 17. Общее заключение по международной защите: заключение исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев от 1999 № 87 (L). URL: <http://www.refworld.org.ru/docid/5245478a4.html>.
 18. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055.
 19. Парижская хартия для новой Европы от 21.11.1990. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_058.
 20. Хартия Европейской безопасности от 19.11.1999. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_166.
 21. Элементы конфликтного цикла, связанные с повышением потенциала ОБСЕ по раннему предупреждению, срочным действиям, содействию диалогу, поддержке посредничества и постконфликтному восстановлению: решение Совета Министров ОБСЕ от 07.12.2011 № 3/11. URL: <http://www.osce.org/ru/mc/86625?download=true>.
 22. Внутрішні переміщення внаслідок конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраждалого населення та чинники напруженості у громадах. Тематичний звіт. Спеціальна моніторингова місія в Україні. ОБСЄ. 2016. URL: www.osce.org/uk/ukraine-smm/261206?download=true.
 23. Решение вопросов, касающихся имущества беженцев и перемещенных лиц (предварительное издание): Резолюция ПАРЕ от 28.01.2010 № 1708. URL: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BJan2010%5D/Res1708_rus.asp.
 24. Положение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц, возвращающихся в места постоянного проживания, в Северо-Кавказском регионе (предварительное издание): Резолюция ПАРЕ от 26.04.2012 № 1879. URL: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%5d/%5b2012%5d/%5bApr2012%5d/Res1879_rus.asp.
 25. Грузия и Россия: гуманитарная ситуация на территориях, пострадавших от конфликта и военных действий (предварительное издание): Резолюция ПАРЕ от 23.01.2013 № 1916. URL: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%5d/%5b2013%5d/Jan2013/Res1916_rus.asp.
 26. Гуманітарні наслідки війни в Україні: Резолюція ПАРЕ від 23.01.018 № 2198. URL: <https://rm.coe.int/2198-2018-1680785d74>.
 27. Забуті люди Європи: захист прав людини осіб, переміщених на тривалий час: Рекомендація ПАРЕ від 24.06.2009 № 1877. URL: <https://rm.coe.int/16806b5ab0>.
 28. Принципы по вопросам реституции жилья и имущества беженцев и перемещенных лиц: Окончательный доклад Специального докладчика Паулу Сержиу Пиньейру от 28.06.2005 № E/CN.4/Sub.2/2005/17. URL: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b2a01262>.
 29. Костас Параскева. Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи: посібник. Рада Європи. 2019. 151 с. URL: <https://rm.coe.int/handbook-costas-paraskeva-ukr/1680760881>.
 30. African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa

(Kampala Convention), 22.10.2009. URL: <https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa>.

31. Статистичні дані Міністерства соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/18942.html>.
32. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Закон України від 15.04.2014 № 1207–VII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18>.
33. Христова Г., Трало Ю., Буряковська К. Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування стандартів Ради Європи. Київ, 2019. 290 с.
34. Ерін Муні. Посилення національного реагування на внутрішнє переміщення: керівництво з успішних практик в державах-членах Ради Європи. Київ. 2017. 118 с.

REFERENCES

1. Basova, I. S. (2020). *Vnutrishn'o peremishchena osoba yak sub'yekt prava sotsial'noho zakhystu* [Internally displaced person as a subject of social protection law]. Monohrafiya. Kyiv: Nika-Tsentr (in Ukr.).
2. Khrystova, H. O. (2018). *Pozytyvni zobov'azannya derzhavy u sferi prav lyudyny: suchasni vyklyky* [The State's Positive Human Rights Commitments: Current Challenges]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Hrabova, YA. O. (2015). Konstyututsiyno-pravovyy status Vnutrishn'o peremishchenykh osib v Ukrayini [Constitutional and legal status of internally displaced persons in Ukraine]. *Mytna sprava*, 2(98). CH. 2. Kn. 2. 47–51 (in Ukr.).
4. Mykhaylovs'kyy, V. (2017). *Zahal'ni zasady administratyvno-pravovoho statusu vnutrishn'o peremishchenykh osib v Ukrayini* [General principles of the administrative and legal status of internally displaced persons in Ukraine]. Retrieved from: <http://www.jurnaluljuristic.in.ua/archive/2017/2/20.pdf> (in Ukr.).
5. Catherine Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons*. Cambridge University Press, 2009. 296 p.
6. Frederick Wakhisi. *Surviving Displacement: Invisible Internally Displaced Persons*. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 120 p.
7. Global Trends Forced Displacement in 2019. Retrieved from: <https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf>
8. *Zaklyucheniye № 75 (XLV) – 1994 god: Litsa, peremeshchennyye vnutri strany* [Conclusion No. 75 (XLV) - 1994: Internally Displaced Persons]. Retrieved from: https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/08/Заключение_исполкома_УВКБ_ООН_№75__1994_г._лица__перемещенные_внутри_страны_1.pdf (in Russ.).
9. *Kerivni pryntsyipy OON z pytannya peremishchennya osib* [UN Guiding Principles on the Movement of Persons]. (11.02.1998). Retrieved from: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPUkrainian.pdf> (in Ukr.).
10. *Primechaniye otnositel'no mandata Verkhovnogo komissara OON po delam bezhentsev i yego Upravleniya* [Note on the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees and his Office]. Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/docid/527772e64.html> (in Russ.).
11. *Rabota s litsami preklonnogo vozrasta v usloviyakh peremeshcheniya* [Working with the elderly in displacement conditions]. (2013). Retrieved from: <https://www.refworld.org.ru/docid/558a7c1b4.html> (in Russ.).
12. *Rabota s litsami s ogranichennymi fizicheskimi vozmozhnostyami v usloviyakh peremeshcheniya* [Working with people with disabilities in displacement conditions]. Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/pdfid/558a6d994.pdf> (in Russ.).
13. *Osushchestvleniye rezolyutsii 60/251 General'noy assamblei ot 15 marta 2006 goda, ozaglavlennoy "sovet po pravam cheloveka"* [Implementation of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006, entitled "Human Rights Council"]. Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/docid/531eccdc4.html> (in Russ.).
14. *Sovet po pravam cheloveka, Prava cheloveka vnutrenne peremeshchennykh lits* [Human Rights Council, Human Rights of Internally Displaced Persons]. Rezolyutsiya, prinyataya Sovetom po pravam cheloveka (17.07.2012). A/HRC/RES/20/9. Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/docid/50d2fb032.html> (in Russ.).
15. *Polozheniye vnutrenne peremeshchennykh lits i bezhentsev iz Abkhazii, Gruziiya, i Tskhinval'skogo regiona/Yuzhnoy Osetii, Gruziiya* [Situation of internally displaced persons and refugees from Abkhazia, Georgia, and Tskhinvali region / South Ossetia, Georgia]. Rezolyutsiya General'noy Assamblei OON (01.06.2017). A/RES/71/290. Retrieved from: <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=593ab5314> (in Russ.).
16. *Litsa, peremeshchennyye vnutri strany* [Internally displaced persons]. *Zaklyucheniye ispolnitel'nogo*

- komiteta Upravleniya Verkhovnogo komissara OON po delam bezhentsev (07.10.1994 No 75 (XLV)). Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/docid/52443bb24.html> (in Russ.).
17. *Obshcheye zaklyucheniye po mezhdunarodnoy zashchite* [General opinion on international protection]. Zaklyucheniye ispolnitel'nogo komiteta Upravleniya Verkhovnogo komissara OON po delam bezhentsev (1999 No 87 (L)). Retrieved from: <http://www.refworld.org.ru/docid/5245478a4.html> (in Russ.).
 18. *Zaklyuchitel'nyy akt Soveshchaniya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Yevrope* [Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe]. (01.08.1975). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055 (in Russ.).
 19. *Parizhskaya khartiya dlya novoy Yevropy* [Charter of Paris for a New Europe]. (21.11.1990). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_058 (in Russ.).
 20. *Khartiya Yevropeyskoy bezopasnosti* [Charter for European Security]. (19.11.1999). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_166 (in Russ.).
 21. *Elementy konflikt'nogo tsikla, svyazannyye s povysheniyem potentsiala OBSE po rannemu preduprezhdeniyu, srochnym deystviyam, sodeystviyu dialogu, podderzhke posrednichestva i postkonfliktnomu vosstanovleniyu* [Elements of the conflict cycle related to enhancing OSCE capacity for early warning, urgent action, dialogue facilitation, mediation support and post-conflict reconstruction]. Resheniye Soveta Ministrov OBSE (07.12.2011 No 3/11). Retrieved from: <http://www.osce.org/ru/mc/86625?download=true> (in Russ.).
 22. *Vnutrishnye peremishchennyya vnaslidok konfliktu v Ukrayini: pidvyshchena nezakhyshchenist' postrazhdaloho naseleण्या ta chynnyky napruzhenosti u hromadakh* [Internal displacement due to the conflict in Ukraine: increased vulnerability of the affected population and factors of tension in communities]. Tematychnyy zvit. Spetsial'na monitorynhova misiya v Ukrayini. OBSYE (2016). Retrieved from: www.osce.org/uk/ukraine-smm/261206?download=true (in Ukr.).
 23. *Resheniye voprosov, kasayushchikhsya imushchestva bezhentsev i peremeshchennykh lits (predvaritel'noye izdaniye)* [Resolving issues related to the property of refugees and displaced persons (preliminary edition)]. Rezolyutsiya PARE (28.01.2010 No 1708). Retrieved from: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BJan2010%5D/Res1708_rus.asp (in Russ.).
 24. *Polozheniye vnutrenne peremeshchennykh lits (VPL) i lits, vozvrashchayushchikhsya v mesta postoyannogo prozhivaniya, v Severo-Kavkazskom regione (predvaritel'noye izdaniye)* [Situation of internally displaced persons (IDPs) and persons returning to their places of permanent residence in the North Caucasus region (preliminary edition)]. Rezolyutsiya PARE (26.04.2012 No 1879). Retrieved from: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%5d/%5b2012%5d/%5bApr2012%5d/Res1879_rus.asp (in Russ.).
 25. *Gruziya i Rossiya: gumanitarnaya situatsiya na territoriyakh, postradavshikh ot konflikta i voyennykh deystviy (predvaritel'noye izdaniye)* [Georgia and Russia: the humanitarian situation in the territories affected by conflict and hostilities (preliminary edition)]. Rezolyutsiya PARE (23.01.2013 No 1916). Retrieved from: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5bRussian_documents%5d/%5b2013%5d/Jan2013/Res1916_rus.asp (in Russ.).
 26. *Humanitarni naslidky viyny v Ukrayini* [Humanitarian consequences of the war in Ukraine]. Rezolyutsiya PARYE (23.01.2018 No 2198). Retrieved from: <https://rm.coe.int/-2198-2018-/1680785d74> (in Ukr.).
 27. *Zabuti lyudy Yevropy: zakhyst prav lyudyny osib, peremishchennykh na tryvalyy chas* [The Forgotten People of Europe: Protecting the Human Rights of Long-Term Displaced Persons]. Rekomendatsiya PARYE (24.06.2009 No 1877). Retrieved from: <https://rm.coe.int/16806b5ab0> (in Ukr.).
 28. *Printsipy po voprosam restitutsii zhil'ya i imushchestva bezhentsev i peremeshchennykh lits* [Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons]. Okonchatel'nyy doklad Spetsial'nogo dokladchika Paulu Serzhiu Pin'yeyru (28.06.2005 No E/CN.4/Sub.2/2005/17). Retrieved from: <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b2a01262> (in Russ.).
 29. Kostas, Paraskeva (2019). *Zakhyst vnutrishn'o peremishchennykh osib vidpovidno do Yevropeys'koyi konventsiyi z prav lyudyny ta inshykh standartiv Rady Yevropy* [Protection of internally displaced persons in accordance with the European Convention on Human Rights and other standards of the Council of Europe]. Posibnyk. Rada Yevropy. Retrieved from: <https://rm.coe.int/handbook-costas-paraskeva-ukr/1680760881> (in Ukr.).
 30. African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (*Kampala Convention*), 22.10.2009. Retrieved from: <https://au.int/en/treaties/african-union-convention->

- protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa.
31. *Statystychni dani Ministerstva sotsial'noyi polityky Ukrainy* [Statistical data of the Ministry of Social Policy of Ukraine]. Retrieved from: <https://www.msp.gov.ua/news/18942.html> (in Ukr.).
 32. *Pro zabezpechennya prav i svobod hromadyan ta pravovyy rezhyim na tymchasovo okupovaniy terytoriyi Ukrainy* [On ensuring the rights and freedoms of citizens and the legal regime in the temporarily occupied territory of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (15.04.2014 No 1207–7). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18> (in Ukr.).
 33. Khrystova, H., Tralo, YU., & Buryakovs'ka, K. (2019). *Natsional'na sudova praktyka z pytan' vnutrishn'oho peremishchennya: zastosuvannya standartiv Rady Yevropy* [National case law on internal displacement: application of Council of Europe standards]. Kyiv (in Ukr.).
 34. Muni, E. (2017). *Posylennya natsional'noho reahuvannya na vnutrishnye peremishchennya: kerivnytstvo z uspishnykh praktyk v derzhavakh-chlenakh Rady Yevropy* [Strengthening the national response to internal displacement: a guide to best practices in Council of Europe member states]. Kyiv (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 62 pp. 88–98.

Received: 10.08.2020
Accepted: 25.08.2020
Published: 27.08.2020

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4094715
http://forumprava.pp.ua/files/088-098-2020-3-FP-Shumylo_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_3_10.pdf

Cite as:
Шумило, М. М. (2020). Статус внутрішньо переміщеної особи у контексті міжнародного та національного права. *Форум Права*, 62(3). 88–98. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094715>.

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Shumylo, M. M. (2020). Status vnutrishn'o peremishchenoyi osoby u konteksti mizhnarodnoho ta natsional'noho prava [Status of Internally Displaced Person in the Context of International and National Law]. *Forum Prava*, 62(3). 88–98. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094715>.